

Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles

Inder J. Taneja¹

Abstract

The author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by blocks of magic squares. For the first time in recent works [31, 32, 33, 34], the author considered two new concepts in construction of magic squares. The first one is by using small blocks of **magic** or **bordered magic rectangles**. It is not possible always to write **bordered** magic rectangles for the non sequential entries. In this case, the simple **magic rectangles** are considered. The second aspect is based on the algebraic formula $(a + b)^2$, $a \neq b$. The work is still limited to even order magic squares. It is done for the magic squares of orders 8, 10, 12, 16 and 18. This brings few examples of similar type for the orders 20, 22, 24, 26, 28 and 30. The extended study shall be given elsewhere.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 20	2
3 Magic Squares of Order 22	17
4 Magic Squares of Order 24	32
5 Magic Squares of Order 26	47

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

6 Magic Squares of Order 28	62
7 Magic Squares of Order 30	79
8 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	97

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

Recently, author constructed magic squares of even orders from 8 to 18 using **bordered magic rectangles**. This construction is based on two aspects:

- (i) Using **magic rectangles** or **bordered magic rectangles**.
- (ii) Using algebraic formula like $(a + b)^2, a \neq b$.

Based on above two ideas, the magic squares constructed for even orders from 8 to 18. For details refer [31, 32, 33, 34, 35]. In this work we have written only few examples for each case for the orders 20, 22, 24, 26, 28 and 30. The extended study shall be given elsewhere.

2 Magic Squares of Order 20

Below are few examples of a magic square of order 20 using **bordered magic rectangles**.

1.

1	387	392	388	20	16	384	398	5	394	10	11	127	276	128	275	122	135	271	270
6	366	22	28	30	375	24	378	376	32	374	395	124	146	143	253	259	145	257	277
399	34	42	40	358	48	354	44	363	355	367	2	129	139	251	154	245	152	262	272
8	365	37	347	52	346	56	352	50	364	36	393	280	263	155	242	159	246	138	121
397	29	356	53	57	343	342	60	348	45	372	4	278	137	149	160	241	252	264	123
15	370	360	51	344	58	59	341	350	41	31	386	269	260	248	157	244	153	141	132
18	380	362	351	349	55	345	49	54	39	21	383	265	254	151	243	158	250	147	136
382	33	46	361	43	353	47	357	38	359	368	19	134	261	249	247	156	150	140	267
389	27	379	373	371	26	377	23	25	369	35	12	268	144	258	148	142	256	255	133
390	14	9	13	381	385	17	3	396	7	391	400	131	125	273	126	279	266	130	274
167	236	168	235	162	175	231	230	61	327	332	328	80	76	324	338	65	334	70	71
164	186	183	213	219	185	217	237	66	306	82	88	90	315	84	318	316	92	314	335
169	179	211	194	205	192	222	232	339	94	106	301	293	103	107	297	98	299	307	62
240	214	195	202	199	206	187	161	68	305	97	291	289	285	115	109	114	304	96	333
238	177	208	197	204	193	224	163	337	89	296	113	282	120	283	117	288	105	312	64
229	220	189	200	201	212	181	172	75	310	300	111	119	281	118	284	290	101	91	326
225	223	191	203	198	210	178	176	78	320	302	287	112	116	286	292	110	99	81	323
174	221	209	207	196	190	180	227	322	93	102	100	108	298	294	104	303	295	308	79
228	184	218	188	182	216	215	173	329	87	319	313	311	86	317	83	85	309	95	72
171	165	233	166	239	226	170	234	330	74	69	73	321	325	77	63	336	67	331	340

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

2.

5	383	23	387	398	7	122	142	121	141	258	274	276	270	65	323	83	327	338	67
6	362	43	360	37	395	267	237	156	236	157	251	166	134	66	302	103	300	97	335
386	26	342	59	375	15	137	160	171	231	220	180	241	264	326	86	282	119	315	75
13	369	351	50	32	388	265	148	217	204	197	184	253	136	73	309	120	281	92	328
19	35	60	341	366	382	263	147	182	187	214	219	254	138	79	95	105	296	306	322
393	372	52	349	29	8	272	152	232	194	207	169	249	129	80	312	112	289	89	321
12	34	46	355	367	389	275	247	173	189	212	228	154	126	72	94	106	295	307	329
379	374	57	344	27	22	139	246	216	196	205	185	155	262	317	314	117	284	87	84
2	31	45	356	370	399	144	149	223	209	192	178	252	257	62	91	116	285	310	339
400	40	49	352	361	1	128	240	222	202	199	179	161	273	340	100	109	292	301	61
17	357	343	58	44	384	130	233	226	198	203	175	168	271	77	297	293	108	104	324
20	36	348	53	365	381	266	158	229	190	211	172	243	135	333	96	294	107	305	68
16	38	350	51	363	385	140	239	177	206	195	224	162	261	76	98	290	111	303	325
380	359	353	48	42	21	256	153	183	208	193	218	248	145	320	299	288	113	102	81
377	33	55	346	368	24	255	234	176	210	191	225	167	146	331	93	115	286	308	70
11	30	347	54	371	390	132	151	186	201	200	215	250	269	71	90	287	114	311	330
391	373	56	345	28	10	277	238	174	213	188	227	163	124	319	313	283	118	88	82
392	376	354	47	25	9	133	242	221	170	181	230	159	268	332	316	291	110	85	69
397	364	358	41	39	4	278	235	245	165	244	150	164	123	337	304	298	101	99	64
394	18	378	14	3	396	131	259	280	260	143	127	125	279	334	78	318	74	63	336

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

3.

8	3	25	18	27	380	381	379	385	399	108	103	125	118	127	280	281	279	285	299
17	355	372	350	361	47	36	49	34	384	117	255	272	250	261	147	136	149	134	284
19	42	68	336	331	59	347	62	359	382	119	142	168	236	231	159	247	162	259	282
5	353	53	317	73	87	325	348	48	396	105	253	153	217	173	187	225	248	148	296
28	43	69	78	307	94	323	332	358	373	128	143	163	178	195	206	223	238	258	273
391	32	340	86	97	304	315	61	369	10	291	132	240	186	197	204	215	161	269	110
6	366	334	321	303	98	80	67	35	395	106	266	234	221	203	198	180	167	135	295
7	364	329	326	311	90	75	72	37	394	107	264	229	226	196	205	175	172	137	294
375	50	64	313	301	100	88	337	351	26	275	150	169	213	201	200	188	232	251	126
388	41	346	324	309	92	77	55	360	13	288	141	246	224	209	192	177	155	260	113
400	349	66	322	96	305	79	335	52	1	300	249	166	222	199	202	179	235	152	101
386	357	330	320	308	93	81	71	44	15	286	257	230	220	211	190	181	171	144	115
24	30	63	83	91	310	318	338	371	377	124	130	164	183	207	194	218	237	271	277
389	38	345	74	89	312	327	56	363	12	289	138	245	174	189	212	227	156	263	112
397	370	60	85	95	306	316	341	31	4	297	270	160	185	191	210	216	241	131	104
387	368	344	82	99	302	319	57	33	14	287	268	244	182	208	193	219	157	133	114
11	45	58	76	328	314	84	343	356	390	111	145	158	176	228	214	184	243	256	290
392	39	339	65	70	342	54	333	362	9	292	139	239	165	170	242	154	233	262	109
378	367	29	51	40	354	365	352	46	23	278	267	129	151	140	254	265	252	146	123
2	398	376	383	374	21	20	22	16	393	102	298	276	283	274	121	120	122	116	293

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

4.

7	389	392	6	8	397	10	2	398	396	27	369	372	26	28	377	30	22	378	376
400	383	20	16	387	13	386	17	382	1	380	363	40	36	367	33	366	362	37	21
390	18	381	385	14	388	15	384	19	11	370	38	361	365	34	368	35	39	364	31
5	12	9	395	393	4	391	399	3	394	25	32	29	375	373	24	371	379	23	374
47	349	352	46	48	357	50	42	358	356	67	329	332	66	68	337	70	62	338	336
360	343	60	56	347	53	346	57	342	41	340	323	80	76	327	73	326	77	322	61
350	58	341	345	54	348	55	344	59	51	330	78	321	325	74	328	75	324	79	71
45	52	49	355	353	44	351	359	43	354	65	72	69	335	333	64	331	339	63	334
87	309	312	86	88	317	90	82	318	316	107	289	292	106	108	297	110	102	298	296
320	303	100	96	307	93	306	97	302	81	300	283	120	116	287	113	286	117	282	101
310	98	301	305	94	308	95	304	99	91	290	118	281	285	114	288	115	284	119	111
85	92	89	315	313	84	311	319	83	314	105	112	109	295	293	104	291	299	103	294
127	269	272	122	128	277	130	126	278	276	147	257	252	146	148	249	150	142	258	256
280	266	133	136	267	263	140	137	262	121	260	243	160	156	247	153	246	157	242	141
270	135	268	265	134	138	261	264	139	131	250	158	241	245	154	248	155	244	159	151
125	132	129	279	273	124	271	275	123	274	145	144	149	255	253	152	251	259	143	254
167	229	232	166	168	237	170	162	238	236	187	209	212	186	188	217	190	182	218	216
240	223	180	176	227	173	226	177	222	161	220	203	200	202	207	193	196	206	197	181
230	178	221	225	174	228	175	224	179	171	210	198	201	199	194	208	205	195	204	191
165	172	169	235	233	164	231	239	163	234	185	192	189	215	213	184	211	219	183	214

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

5.

181	219	183	217	185	215	187	213	189	211	191	209	193	207	206	205	197	203	199	200
6	392	21	373	32	11	26	34	388	36	5	382	374	366	378	2	385	376	393	30
386	360	350	348	58	52	64	340	352	37	38	334	357	50	39	359	68	45	358	15
400	54	69	81	80	325	96	82	316	70	330	327	311	94	315	313	322	77	347	1
384	63	83	107	301	298	97	98	286	297	291	302	119	109	289	102	111	318	338	17
18	342	89	118	131	135	121	267	272	273	268	261	137	127	275	139	283	312	59	383
379	341	310	113	271	146	247	155	258	245	152	251	149	260	142	130	288	91	60	22
14	335	314	285	269	250	160	165	243	239	157	163	242	235	151	132	116	87	66	387
372	47	329	108	123	145	167	227	172	176	169	228	231	234	256	278	293	72	354	29
377	57	78	281	122	254	240	230	179	221	178	224	171	161	147	279	120	323	344	24
20	46	317	105	138	253	237	175	222	180	223	177	226	164	148	263	296	84	355	381
33	353	326	287	276	144	233	170	229	225	232	173	174	168	257	125	114	75	48	368
394	65	92	117	277	153	166	236	158	162	244	238	159	241	248	124	284	309	336	7
31	346	95	300	136	259	154	246	143	156	249	150	252	141	255	265	101	306	55	370
12	339	73	295	262	266	280	134	129	128	133	140	264	274	126	270	106	328	62	389
398	361	308	290	100	103	304	303	115	104	110	99	282	292	112	299	294	93	40	3
10	56	324	320	321	76	305	319	85	331	71	74	90	307	86	88	79	332	345	391
4	43	51	53	343	349	337	61	49	364	363	67	44	351	362	42	333	356	41	397
371	9	380	28	369	390	375	367	13	365	396	19	27	35	23	399	16	25	8	395
220	182	218	184	216	186	214	188	212	190	210	192	208	194	195	196	204	198	202	201

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

6.

396	6	8	397	2	394	384	18	385	20	14	382	121	280	372	30	373	32	26	370
398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	279	122	374	366	367	33	36	27
1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	278	123	25	35	34	368	365	376
7	395	393	4	399	5	19	383	16	381	387	17	124	277	31	371	28	369	375	29
288	290	109	115	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	360	362	37	43
114	120	281	287	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	42	48	353	359
289	117	284	112	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	361	45	356	40
116	283	118	285	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	44	355	46	357
110	282	119	291	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	38	354	47	363
286	111	292	113	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	358	39	364	41
300	302	97	103	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	348	350	49	55
102	108	293	299	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	54	60	341	347
301	105	296	100	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	349	57	344	52
104	295	106	297	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	56	343	58	345
98	294	107	303	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	50	342	59	351
298	99	304	101	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	346	51	352	53
312	90	92	313	86	310	125	276	324	78	325	80	74	322	336	66	337	68	62	334
314	96	93	307	306	87	275	126	326	84	81	319	318	75	338	330	331	69	72	63
85	305	308	94	95	316	274	127	73	317	320	82	83	328	61	71	70	332	329	340
91	311	309	88	315	89	128	273	79	323	76	321	327	77	67	335	64	333	339	65

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

7.

7	389	392	397	8	6	10	2	398	396	316	86	317	88	82	314	27	380	370	25
400	383	13	16	387	20	386	17	382	1	318	92	89	311	310	83	369	363	38	32
390	18	388	385	14	381	15	384	19	11	81	309	312	90	91	320	372	362	39	29
5	12	9	4	393	395	391	399	3	394	87	315	84	313	319	85	378	36	365	23
280	282	117	123	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	28	367	34	373
122	128	273	279	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	377	33	368	24
281	125	276	120	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	30	366	35	371
124	275	126	277	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	22	40	361	379
118	274	127	283	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	26	37	364	375
278	119	284	121	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	376	21	31	374
67	340	330	65	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	304	306	93	99
329	323	78	72	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	98	104	297	303
70	80	321	331	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	305	101	300	96
66	76	325	335	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	100	299	102	301
68	77	324	333	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	94	298	103	307
337	73	328	64	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	302	95	308	97
332	326	75	69	292	110	293	112	106	290	47	349	358	46	48	357	352	42	50	356
62	327	74	339	294	116	113	287	286	107	360	343	60	56	347	53	346	57	342	41
338	322	79	63	105	285	288	114	115	296	350	58	341	345	54	348	55	344	59	51
336	61	71	334	111	291	108	289	295	109	45	52	43	355	353	44	49	359	351	354

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

8.

396	389	392	6	8	397	10	2	398	7	220	182	221	184	178	218	27	380	370	25
1	383	20	16	387	13	386	17	382	400	222	188	185	215	214	179	369	367	34	32
11	18	381	385	14	388	15	384	19	390	177	213	216	186	187	224	372	33	368	29
394	12	9	395	393	4	391	399	3	5	183	219	180	217	223	181	22	36	365	379
92	317	82	315	318	81	311	88	116	293	106	291	105	294	287	112	28	363	38	373
314	304	98	305	100	94	302	87	290	280	122	281	124	118	278	111	377	40	361	24
85	306	104	101	299	298	95	316	109	282	275	128	125	274	119	292	30	366	35	371
310	93	297	300	102	103	308	91	286	117	126	273	276	127	284	115	26	37	364	375
89	99	303	96	301	307	97	312	113	123	279	120	277	283	121	288	378	362	39	23
313	84	319	86	83	320	90	309	289	108	295	110	296	107	114	285	376	21	31	374
67	340	330	65	140	269	130	267	129	270	263	136	164	245	154	239	153	246	243	160
329	323	78	72	266	256	146	257	148	142	254	135	242	232	170	233	172	166	230	159
332	80	321	69	133	258	152	149	251	250	143	268	157	234	176	173	227	226	167	244
66	76	325	335	262	141	249	252	150	151	260	139	238	165	225	228	174	175	236	163
68	327	74	333	137	147	255	144	253	259	145	264	161	171	231	168	229	235	169	240
337	73	328	64	265	132	271	134	272	131	138	261	241	156	247	162	248	155	158	237
70	326	75	331	208	194	209	196	190	206	47	349	352	46	48	357	50	42	358	356
62	77	324	339	210	200	197	203	202	191	360	343	57	56	347	53	346	60	342	41
338	322	79	63	189	201	204	198	199	212	350	58	344	345	54	348	55	341	59	51
336	61	71	334	195	207	192	205	211	193	45	52	49	355	353	44	351	359	43	354

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

9.

396	6	8	397	2	394	384	18	385	20	14	382	121	280	372	30	373	32	26	370
398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	279	122	374	366	367	33	36	27
1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	278	123	25	35	34	368	365	376
7	395	393	4	399	5	19	383	16	381	387	17	124	277	31	371	28	369	375	29
288	290	109	115	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	360	362	37	43
114	120	281	287	145	244	151	161	246	180	227	171	220	222	183	256	42	48	353	359
289	117	284	112	142	162	166	235	239	226	213	189	209	191	175	259	361	45	356	40
116	283	118	285	141	241	170	231	160	172	186	202	199	215	229	260	44	355	46	357
110	282	119	291	136	245	163	238	156	184	194	201	200	207	217	265	38	354	47	363
286	111	292	113	134	243	237	164	158	219	190	203	198	211	182	267	358	39	364	41
300	302	97	103	257	154	233	168	247	178	187	195	206	214	223	144	348	350	49	55
102	108	293	299	258	159	236	165	242	176	216	197	204	185	225	143	54	60	341	347
301	105	296	100	263	249	167	234	152	224	208	205	196	193	177	138	349	57	344	52
104	295	106	297	264	153	232	169	248	228	210	212	192	188	173	137	56	343	58	345
98	294	107	303	266	155	250	240	157	218	174	230	181	179	221	135	50	342	59	351
298	99	304	101	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	346	51	352	53
312	90	92	313	86	310	125	276	324	78	325	80	74	322	336	66	337	68	62	334
314	96	93	307	306	87	275	126	326	84	81	319	318	75	338	330	331	69	72	63
85	305	308	94	95	316	274	127	73	317	320	82	83	328	61	71	70	332	329	340
91	311	309	88	315	89	128	273	79	323	76	321	327	77	67	335	64	333	339	65

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

10.

7	396	8	395	2	15	391	390	185	216	47	44	49	360	358	349	345	54	348	51
4	26	23	373	379	25	377	397	215	186	356	66	59	341	57	340	334	343	64	45
9	19	369	367	36	30	382	392	214	187	48	63	331	75	328	69	71	329	338	353
400	383	35	362	39	366	18	1	188	213	355	333	74	322	80	77	323	327	68	46
398	17	29	40	361	372	384	3	189	212	42	339	325	79	321	324	78	76	62	359
389	380	368	37	364	33	21	12	211	190	55	65	72	326	73	332	330	70	336	346
385	374	31	363	38	370	27	16	210	191	351	337	342	60	344	61	67	58	335	50
14	381	371	34	365	32	20	387	192	209	350	357	352	41	43	52	56	347	53	354
388	24	378	28	22	376	375	13	173	227	226	176	177	223	222	180	181	219	218	184
11	5	393	6	399	386	10	394	228	174	175	225	224	178	179	221	220	182	183	217
161	239	238	164	165	235	234	168	169	231	230	172	87	316	88	315	82	95	311	310
240	162	163	237	236	166	167	233	232	170	171	229	84	106	103	293	299	105	297	317
127	124	129	280	278	269	265	134	268	131	193	208	89	99	291	114	285	112	302	312
276	146	139	263	137	260	254	261	144	125	207	194	320	300	115	283	118	286	101	81
128	143	251	155	248	149	151	249	258	273	206	195	318	97	288	120	281	113	304	83
275	253	154	157	160	242	243	247	148	126	196	205	309	303	109	117	284	292	98	92
122	259	245	244	241	159	158	156	142	279	197	204	305	294	111	282	119	290	107	96
135	145	152	246	153	252	250	150	256	266	203	198	94	301	289	287	116	110	100	307
271	257	262	138	264	141	147	140	255	130	202	199	308	104	298	108	102	296	295	93
270	277	272	121	123	132	136	267	133	274	200	201	91	85	313	86	319	306	90	314

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

11.

7	14	9	400	398	389	385	4	388	11	83	86	319	314	136	135	268	139	264	261
396	24	19	380	17	374	383	381	26	5	320	91	310	81	269	254	143	260	145	132
8	378	369	31	368	35	29	371	23	393	84	309	92	317	130	142	152	249	259	271
395	28	367	363	40	37	362	34	373	6	313	312	89	88	267	257	250	151	144	134
2	22	36	38	361	364	39	365	379	399	316	90	311	85	263	146	251	150	255	138
15	376	30	370	33	366	372	32	25	386	87	315	82	318	129	148	149	252	253	272
391	375	382	21	384	27	18	20	377	10	95	98	307	302	270	256	258	141	147	131
390	387	392	1	3	12	16	397	13	394	308	102	299	93	140	266	133	262	137	265
220	182	221	184	178	218	107	110	295	290	301	297	104	100	208	194	209	196	190	206
222	188	185	215	214	179	296	115	286	105	96	300	101	305	210	200	197	203	202	191
177	213	216	186	187	224	108	285	116	293	304	103	298	97	189	201	204	198	199	212
183	219	180	217	223	181	289	288	113	112	99	303	94	306	195	207	192	205	211	193
164	242	157	238	161	241	292	114	287	109	47	49	44	360	358	349	345	54	348	51
245	232	234	165	171	156	111	291	106	294	356	64	59	57	343	340	334	341	66	45
154	170	176	225	231	247	119	122	283	278	48	338	329	328	75	69	71	331	63	353
243	233	173	228	168	158	284	127	274	117	355	68	327	323	77	80	322	74	333	46
153	172	227	174	229	248	120	273	128	281	42	62	76	78	324	321	79	325	339	359
246	166	226	175	235	155	277	276	125	124	55	336	70	73	326	332	330	72	65	346
239	230	167	236	169	162	280	126	275	121	351	335	342	344	58	61	67	60	337	50
160	159	244	163	240	237	123	279	118	282	350	352	357	41	43	52	56	347	53	354

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

12.

163	180	224	235	396	6	397	8	2	394	384	18	385	20	14	382	127	280	270	125
227	218	183	174	398	12	9	391	390	3	386	24	21	379	378	15	269	140	261	132
164	200	201	237	1	389	392	10	11	400	13	377	380	22	23	388	272	267	134	129
181	193	208	220	7	395	4	393	399	5	19	383	16	381	387	17	278	136	265	123
239	192	209	162	324	78	325	80	74	322	91	311	88	309	315	89	128	262	139	273
230	187	214	171	326	318	84	319	81	75	314	307	306	96	93	87	277	133	268	124
233	195	206	168	73	83	317	82	320	328	85	94	95	305	308	316	130	266	135	271
179	189	212	222	79	323	76	321	327	77	312	90	313	92	86	310	122	137	264	279
240	197	204	161	346	54	349	50	56	348	336	66	337	68	62	334	126	263	138	275
234	190	211	167	352	60	57	343	342	49	338	72	69	331	330	63	276	121	131	274
232	202	199	169	51	341	344	58	59	350	61	329	332	70	71	340	147	260	250	145
173	215	186	228	53	347	52	351	345	55	67	335	64	333	339	65	249	243	158	152
219	196	205	182	298	104	301	102	98	300	288	114	110	289	116	286	252	242	159	149
175	213	188	226	99	295	105	294	108	302	290	120	117	283	282	111	146	156	245	255
225	203	198	176	304	106	296	107	293	97	109	281	284	118	119	292	148	247	154	253
223	207	194	178	101	297	100	299	303	103	115	287	291	112	285	113	257	153	248	144
170	210	191	231	372	30	373	32	26	370	360	42	361	44	38	358	150	246	155	251
165	217	184	236	374	36	33	367	366	27	362	48	45	355	354	39	142	157	244	259
172	185	216	229	25	365	368	34	35	376	37	353	356	46	47	364	258	160	241	143
166	221	177	238	31	371	28	369	375	29	43	359	40	357	363	41	256	141	151	254
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

13.

17	392	381	395	10	397	388	387	385	5	19	8	12	11	169	241	162	244	156	231
15	21	374	31	375	30	365	34	32	377	373	22	372	386	164	187	213	178	224	237
2	33	354	361	44	362	359	46	48	37	38	356	368	399	166	184	210	191	217	235
394	378	43	346	49	56	350	351	53	52	347	358	23	7	247	215	211	190	186	154
383	376	360	55	352	345	51	50	348	349	54	41	25	18	168	176	194	207	225	233
3	366	45	40	357	39	42	355	353	364	363	47	35	398	236	219	203	198	182	165
400	29	27	370	26	371	36	367	369	24	28	379	380	1	171	174	202	199	227	230
390	9	20	6	391	4	13	14	16	396	382	393	389	384	242	222	192	209	179	159
97	312	90	305	91	308	139	136	268	261	264	135	255	146	243	180	189	212	221	158
85	289	111	107	295	316	263	260	142	143	257	138	148	253	246	226	197	204	175	155
95	109	118	283	292	306	134	141	259	258	144	267	254	147	238	220	195	206	181	163
302	108	286	115	293	99	266	265	133	140	137	262	145	256	172	228	205	196	173	229
303	103	284	117	298	98	149	252	123	280	124	276	273	127	248	183	200	201	218	153
315	104	287	114	297	86	152	249	279	131	272	269	130	122	167	216	208	193	185	234
100	291	116	285	110	301	250	151	126	270	129	132	271	275	161	177	188	223	214	240
309	300	113	288	101	92	251	150	274	121	277	125	128	278	170	160	239	157	245	232
313	299	119	282	102	88	69	62	335	333	337	341	57	59	72	61	330	343	70	338
307	296	281	120	105	94	334	321	78	320	79	83	327	326	76	73	324	317	82	67
87	106	290	294	112	314	336	80	323	81	322	318	74	75	325	328	77	84	319	65
93	89	311	96	310	304	63	339	66	68	64	60	344	342	329	340	71	58	331	332

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

14.

324	326	73	79	396	400	3	394	4	6	255	152	142	253	312	90	313	92	86	310
78	84	317	323	2	17	386	11	388	399	149	247	154	252	314	96	93	307	306	87
325	81	320	76	8	12	387	18	385	393	258	241	160	143	85	305	308	94	95	316
80	319	82	321	10	390	13	384	15	391	254	155	246	147	91	311	88	309	315	89
74	318	83	327	392	383	16	389	14	9	141	158	243	260	378	376	21	382	22	24
322	75	328	77	395	1	398	7	397	5	144	248	153	257	26	35	368	29	370	375
275	129	270	276	130	124	121	274	278	128	256	156	245	145	20	30	369	36	367	381
132	261	135	267	138	268	262	137	136	269	250	157	244	151	28	372	31	366	33	373
122	140	266	134	263	133	139	264	265	279	150	242	159	251	374	365	34	371	32	27
273	272	131	125	271	277	280	127	123	126	148	249	259	146	377	25	380	19	379	23
342	340	57	346	58	60	215	192	182	213	168	169	170	238	161	164	230	236	234	235
56	71	332	65	334	345	184	208	193	217	229	221	228	177	178	175	176	222	227	172
62	66	333	72	331	339	216	207	194	185	239	180	173	224	223	226	225	179	174	162
64	336	67	330	69	337	218	197	204	183	166	232	231	163	240	237	171	165	167	233
338	329	70	335	68	63	190	202	199	211	359	43	362	361	37	41	300	302	97	103
341	61	344	55	343	59	189	201	200	212	46	53	350	47	352	355	102	108	293	299
288	114	289	116	110	286	210	196	205	191	44	48	351	54	349	357	301	105	296	100
290	120	282	283	117	111	214	195	206	187	38	354	49	348	51	363	104	294	107	297
109	281	119	118	284	292	181	198	203	220	356	347	52	353	50	45	98	295	106	303
115	287	112	285	291	113	188	209	219	186	360	358	39	40	364	42	298	99	304	101

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

15.

396	394	3	400	4	6	84	325	74	323	73	326	319	80	378	376	21	382	22	24
2	17	386	11	388	399	322	312	90	313	92	86	310	79	20	35	368	29	370	381
8	12	387	18	385	393	77	314	96	93	307	306	87	324	26	30	369	36	367	375
10	390	13	384	15	391	318	85	305	308	94	95	316	83	28	372	31	366	33	373
392	383	16	389	14	9	81	91	311	88	309	315	89	320	374	365	34	371	32	27
395	7	398	1	397	5	321	76	327	78	328	75	82	317	377	25	380	19	379	23
156	250	149	246	153	249	187	184	220	213	216	183	207	194	108	298	101	294	105	297
253	240	242	157	163	148	215	191	209	212	190	186	196	205	301	288	290	109	115	100
146	162	168	233	239	255	182	210	192	189	211	219	206	195	98	114	120	281	287	303
251	241	165	236	160	150	218	217	181	188	185	214	193	208	299	289	117	284	112	102
145	164	235	166	237	256	202	199	171	232	172	228	225	175	97	116	283	118	285	304
254	158	234	167	243	147	203	198	174	179	224	221	178	227	302	110	282	119	291	99
247	238	159	244	161	154	197	204	231	222	177	180	223	170	295	286	111	292	113	106
152	151	252	155	248	245	200	201	226	169	229	173	176	230	104	103	300	107	296	293
342	340	57	346	58	60	132	277	122	275	121	278	271	128	360	358	39	364	40	42
56	71	332	65	334	345	274	264	138	265	140	134	262	127	38	53	350	47	352	363
62	66	333	72	331	339	125	266	144	141	259	258	135	276	44	48	351	54	349	357
64	336	67	330	69	337	270	133	257	260	142	143	268	131	46	354	49	348	51	355
338	329	70	335	68	63	129	139	263	136	261	267	137	272	356	347	52	353	50	45
341	61	344	55	343	59	273	124	279	126	280	123	130	269	359	43	362	37	361	41
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																			

The extended study shall be given later on.

3 Magic Squares of Order 22

Below are few examples of a magic square of order 22 using **bordered magic rectangles**.

1.

476	478	6	12	2	15	472	465	19	17	467	471	11	484	420	59	72	425	64	424	419	57
3	29	450	30	458	26	22	34	33	464	457	453	454	482	422	85	406	393	404	80	87	63
16	462	45	38	448	443	442	41	46	445	39	438	23	469	62	394	101	385	381	103	91	423
481	449	441	431	50	429	434	52	436	55	53	44	36	4	68	86	94	375	110	391	399	417
8	460	437	54	435	56	51	433	49	430	432	48	25	477	58	402	392	380	105	93	83	427
480	24	47	447	37	42	43	444	439	40	446	440	461	5	71	82	387	373	112	98	403	414
475	31	35	455	27	459	463	451	452	21	28	32	456	10	416	408	389	111	374	96	77	69
1	7	479	473	483	470	13	20	466	468	18	14	474	9	409	90	97	108	377	388	395	76
308	171	184	313	176	312	307	169	256	254	227	260	228	230	75	89	102	378	107	383	396	410
310	197	294	281	292	192	199	175	226	241	246	235	248	259	73	78	386	106	379	99	407	412
174	282	213	273	269	215	203	311	232	236	247	242	245	253	411	401	95	109	376	390	84	74
180	198	206	263	222	279	287	305	234	250	237	244	239	251	415	397	382	100	104	384	88	70
170	290	280	266	219	205	195	315	252	243	240	249	238	233	67	398	79	92	81	405	400	418
183	194	214	261	224	271	291	302	255	231	258	225	257	229	428	426	413	60	421	61	66	65
304	202	277	223	262	208	283	181	364	366	118	124	114	127	360	353	131	129	355	359	123	372
297	296	209	221	264	276	189	188	115	141	338	142	346	138	352	146	145	134	345	341	342	370
187	201	275	268	217	210	284	298	128	350	157	150	336	331	333	153	158	330	151	326	135	357
185	190	274	218	267	211	295	300	369	337	329	319	322	317	167	164	324	162	165	156	148	116
299	289	207	220	265	278	196	186	120	348	325	166	163	168	318	321	161	323	320	160	137	365
303	285	270	212	216	272	200	182	368	136	159	335	149	154	152	332	327	155	334	328	349	117
179	286	191	204	193	293	288	306	363	143	147	343	139	347	133	339	340	351	140	144	344	122
316	314	301	172	309	173	178	177	113	119	367	361	371	358	125	132	354	356	130	126	362	121
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

2.

13	7	482	468	57	51	438	424	188	302	181	298	185	301	101	95	394	380	145	139	350	336
11	450	35	474	55	406	79	430	305	292	294	189	195	180	99	362	123	386	143	318	167	342
9	39	446	476	53	73	412	432	178	194	200	285	291	307	97	127	358	388	141	309	176	344
20	455	30	465	64	411	74	421	303	293	197	288	192	182	108	367	118	377	152	323	162	333
4	441	44	481	48	397	88	437	177	196	287	198	289	308	92	353	132	393	136	171	314	349
1	38	447	484	45	69	416	440	306	190	286	199	295	179	89	370	115	396	133	170	315	352
480	29	456	5	436	83	402	49	299	290	191	296	193	186	392	117	368	93	348	161	324	137
483	26	459	2	439	70	415	46	184	183	304	187	300	297	376	114	371	109	351	158	327	134
6	32	453	479	50	76	409	435	256	254	227	260	228	230	94	120	365	391	138	164	321	347
19	452	33	466	63	408	77	422	226	241	246	235	248	259	107	364	121	378	151	320	165	334
22	445	40	463	66	401	84	419	232	236	247	242	245	253	110	357	128	375	154	313	172	331
473	454	31	12	429	410	75	56	234	250	237	244	239	251	385	366	119	100	341	322	163	144
471	458	27	14	427	414	71	58	252	243	240	249	238	233	383	126	359	102	339	317	168	146
470	34	451	15	426	78	407	59	255	231	258	225	257	229	382	122	363	103	338	166	319	147
461	457	28	24	417	413	72	68	212	278	205	274	209	277	373	369	116	112	329	325	160	156
23	37	448	462	67	81	404	418	281	268	270	213	219	204	111	125	360	374	155	169	316	330
464	42	443	21	420	86	399	65	202	218	224	261	267	283	395	131	354	90	332	174	311	153
477	444	41	8	433	400	85	52	279	269	221	264	216	206	389	356	129	96	345	312	173	140
469	25	460	16	425	82	403	60	201	220	263	222	265	284	381	113	372	104	337	175	310	148
475	43	442	10	431	87	398	54	282	214	262	223	271	203	387	130	355	98	343	157	328	142
467	449	36	18	423	405	80	62	275	266	215	272	217	210	379	361	124	106	335	326	159	150
17	478	3	472	61	434	47	428	208	207	280	211	276	273	105	390	91	384	149	346	135	340
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

3.

480	2	3	467	470	24	26	468	201	296	184	290	179	305	392	90	91	379	382	112	114	380
464	445	52	41	442	443	32	21	197	214	261	220	275	288	376	357	140	129	354	355	120	109
12	449	61	72	415	422	36	473	299	280	246	239	205	186	100	137	149	160	327	334	348	385
14	447	423	397	88	62	38	471	200	267	251	234	218	285	396	359	335	324	161	150	126	89
8	46	417	412	73	68	439	477	300	272	232	253	213	185	96	134	157	311	174	328	351	389
27	37	67	409	76	418	448	458	178	209	229	256	276	307	115	125	144	163	322	341	360	370
475	454	66	77	408	419	31	10	302	212	228	257	273	183	387	117	155	321	164	330	368	98
484	434	426	83	402	59	51	1	293	281	259	226	204	192	102	346	338	171	314	147	139	383
465	47	425	78	407	60	438	20	303	215	244	241	270	182	377	135	337	175	310	148	350	108
476	33	56	75	410	429	452	9	287	278	238	247	207	198	388	121	154	165	320	331	364	97
19	48	428	403	82	57	437	466	294	219	258	227	266	191	107	366	340	315	170	145	119	378
472	446	53	401	84	432	39	13	289	274	249	236	211	196	384	358	141	173	312	344	127	101
7	44	430	399	86	55	441	478	187	268	230	255	217	298	95	132	342	166	319	143	353	390
457	440	54	411	74	431	45	28	202	282	254	231	203	283	369	352	142	313	172	343	133	116
16	435	421	404	81	64	50	469	181	208	248	237	277	304	104	347	329	168	317	156	138	381
6	49	414	85	400	71	436	479	291	222	252	233	263	194	94	361	326	167	318	159	124	391
462	30	69	80	405	416	455	23	292	223	242	243	262	193	374	118	333	316	169	152	367	111
11	29	65	87	398	420	456	474	199	221	245	240	264	286	99	136	153	323	162	332	349	386
22	450	427	79	406	58	35	463	188	216	225	260	269	297	110	362	339	309	176	146	123	375
481	34	63	413	70	424	451	4	295	279	235	250	206	190	393	122	151	325	158	336	363	92
460	453	433	444	43	42	40	25	177	210	224	265	271	308	372	365	345	356	131	130	128	113
17	483	482	18	15	461	459	5	180	189	301	195	306	284	105	395	394	106	103	373	371	93
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

4.

250	263	223	261	225	259	227	257	229	230	231	253	252	221	251	249	237	247	246	240	241	243
446	465	458	37	451	453	22	481	25	16	10	21	24	455	28	484	40	19	462	14	454	470
474	422	68	411	429	436	442	59	439	410	69	47	54	430	41	58	418	70	421	73	53	11
449	72	108	87	392	403	106	378	384	83	79	405	81	407	99	401	381	85	390	96	413	36
7	428	90	112	135	351	352	360	370	359	372	131	129	117	364	371	120	109	128	395	57	478
8	440	397	132	140	148	340	152	327	155	144	328	348	141	154	346	343	329	353	88	45	477
33	44	86	374	338	178	323	306	165	171	322	317	310	305	174	173	166	147	111	399	441	452
479	423	380	375	153	167	192	302	194	297	292	289	299	189	181	190	318	332	110	105	62	6
483	60	102	118	342	164	182	288	283	200	203	199	278	205	284	303	321	143	367	383	425	2
13	71	396	349	334	309	300	198	275	272	211	215	209	273	287	185	176	151	136	89	414	472
38	51	388	124	339	324	195	208	269	268	265	218	219	216	277	290	161	146	361	97	434	447
482	433	100	355	335	169	294	281	214	217	220	267	266	271	204	191	316	150	130	385	52	3
467	424	394	362	326	172	298	279	212	213	274	270	276	210	206	187	313	159	123	91	61	18
459	66	92	119	160	315	184	201	202	285	282	286	207	280	197	301	170	325	366	393	419	26
480	48	103	127	149	308	295	183	291	188	193	196	186	296	304	293	177	336	358	382	437	5
9	435	387	122	138	319	162	179	320	314	163	168	175	180	311	312	307	347	363	98	50	476
29	42	77	369	156	337	145	333	158	330	341	157	137	344	331	139	142	345	116	408	443	456
12	65	391	357	350	134	133	125	115	126	113	354	356	368	121	114	365	376	373	94	420	473
450	409	389	398	93	82	379	107	101	402	406	80	404	78	386	84	104	400	95	377	76	35
17	432	417	74	56	49	43	426	46	75	416	438	431	55	444	427	67	415	64	412	63	468
15	20	27	448	34	32	463	4	460	469	475	464	461	30	457	1	445	466	23	471	31	39
235	222	262	224	260	226	258	228	256	255	254	232	233	264	234	236	248	238	239	245	244	242
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

5.

13	7	482	468	101	94	387	385	389	382	89	91	104	93	393	395	102	390	57	51	438	424
11	37	448	474	386	369	110	372	111	114	379	373	108	105	376	378	115	99	55	406	79	430
9	444	41	476	388	116	375	113	374	371	106	112	377	380	109	107	370	97	53	397	88	432
1	38	447	484	95	391	98	100	96	103	396	394	381	392	92	90	383	384	48	83	402	437
4	441	44	481	129	122	359	357	361	354	117	119	132	121	365	367	130	362	64	411	74	421
20	455	30	465	358	351	138	344	139	142	341	345	136	143	348	350	133	127	45	82	403	440
480	29	456	5	360	134	347	141	346	343	144	140	349	342	137	135	352	125	436	73	412	49
483	26	459	2	123	363	126	128	124	131	368	366	353	364	120	118	355	356	425	69	416	60
6	32	453	479	207	279	208	203	212	281	272	216	275	201	283	217	270	271	50	76	409	435
19	452	33	466	267	226	222	219	265	258	257	231	256	262	261	232	221	218	63	408	77	422
22	445	40	463	280	255	245	243	250	236	244	251	233	237	247	239	230	205	66	401	84	419
473	454	31	12	276	225	240	242	235	249	241	234	252	248	238	246	260	209	429	410	75	56
471	458	27	14	211	264	263	266	220	227	228	254	229	223	224	253	259	274	427	414	71	58
470	34	451	15	214	206	277	282	273	204	213	269	210	284	202	268	215	278	426	78	407	59
461	457	28	24	157	150	331	329	333	326	145	147	160	149	337	339	158	334	417	413	72	68
469	25	460	16	330	313	166	316	171	170	323	317	164	161	320	322	167	155	67	81	404	418
464	42	443	21	332	172	319	169	314	315	162	168	321	324	165	163	318	153	420	86	399	65
477	450	35	8	151	335	154	156	152	159	340	338	325	336	148	146	327	328	433	405	80	52
23	39	446	462	185	178	303	301	305	298	173	175	188	177	309	311	186	306	439	70	415	46
475	43	442	10	302	285	194	288	195	198	295	289	192	189	292	294	199	183	431	87	398	54
467	449	36	18	304	200	291	197	290	287	190	196	293	296	193	191	286	181	423	400	85	62
17	478	3	472	179	307	182	184	180	187	312	310	297	308	176	174	299	300	61	434	47	428
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

6.

13	7	482	468	161	332	321	335	154	337	328	327	325	156	163	152	149	155	57	51	438	424
23	37	448	462	159	165	314	175	315	174	305	178	176	317	313	166	312	326	55	406	79	430
9	444	41	476	146	177	294	301	188	302	299	190	192	181	182	296	308	339	53	397	88	432
1	38	447	484	334	318	187	286	193	200	290	291	197	196	287	298	167	151	48	83	402	437
4	43	442	481	323	316	300	199	292	285	195	194	288	289	198	185	169	162	64	411	74	421
20	455	30	465	147	306	189	184	297	183	186	295	293	304	303	191	179	338	45	82	403	440
480	29	456	5	340	173	171	310	170	311	180	307	309	168	172	319	320	145	436	73	412	49
483	26	459	2	330	153	164	150	331	148	157	158	160	329	322	333	336	324	425	69	416	60
6	32	453	479	207	279	208	203	212	281	272	216	275	201	283	217	270	271	50	76	409	435
19	452	33	466	267	226	222	219	265	258	257	231	256	262	261	232	221	218	63	408	77	422
22	445	40	463	280	255	245	243	250	236	244	251	233	237	247	239	230	205	66	401	84	419
473	454	31	12	276	225	240	242	235	249	241	234	252	248	238	246	260	209	429	410	75	56
471	458	27	14	211	264	263	266	220	227	228	254	229	223	224	253	259	274	427	87	398	58
470	34	451	15	214	206	277	282	273	204	213	269	210	284	202	268	215	278	426	78	407	59
461	457	28	24	105	388	377	391	98	393	384	383	381	100	107	96	93	99	417	414	71	68
469	25	460	16	103	109	370	119	371	110	361	122	120	373	369	118	368	382	67	81	404	418
464	42	443	21	390	121	350	357	132	358	355	134	136	125	126	352	364	95	420	86	399	65
477	450	35	8	90	374	131	342	137	144	346	347	141	140	343	354	111	395	433	405	80	52
11	39	446	474	379	372	356	143	348	341	139	138	344	345	142	129	113	106	439	70	415	46
475	441	44	10	91	362	133	128	353	127	130	351	349	360	359	135	123	394	431	413	72	54
467	449	36	18	396	117	115	366	114	375	124	363	365	112	116	367	376	89	423	400	85	62
17	478	3	472	386	97	108	94	387	92	101	102	104	385	378	389	392	380	61	434	47	428
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic									

7.

13	7	482	468	57	51	438	424	139	341	344	138	140	349	142	134	350	348	101	95	394	380
11	454	31	474	55	406	79	430	352	335	152	148	339	145	338	149	334	133	99	362	123	386
9	39	446	476	53	83	402	432	342	150	333	337	146	340	147	336	151	143	97	127	358	388
20	455	30	465	64	411	74	421	137	144	141	347	345	136	343	351	135	346	108	367	118	377
4	441	44	481	48	397	88	437	159	321	324	158	160	329	162	154	330	328	92	353	132	393
1	38	447	484	45	82	403	440	332	315	172	168	314	165	318	169	319	153	89	126	359	396
480	29	456	5	436	73	412	49	322	170	313	317	171	320	167	316	166	163	392	117	368	93
483	26	459	2	439	70	415	46	157	164	161	327	325	156	323	331	155	326	395	114	371	90
6	32	453	479	50	76	409	435	222	268	214	226	261	220	218	266	270	260	94	120	365	391
19	452	33	466	63	408	77	422	269	255	228	236	232	229	258	250	252	216	107	364	121	378
22	445	40	463	66	401	84	419	213	231	244	243	247	237	245	239	254	272	110	357	128	375
473	450	35	12	429	410	75	56	262	251	241	242	238	248	240	246	234	223	385	366	119	100
471	458	27	14	427	414	71	58	264	233	257	249	253	256	227	235	230	221	383	370	115	102
470	34	451	15	426	78	407	59	225	217	271	259	224	265	267	219	215	263	382	122	363	103
461	457	28	24	417	413	72	68	179	301	304	178	180	309	182	174	310	308	373	369	116	112
23	37	448	462	67	81	404	418	312	295	192	188	299	185	298	189	294	173	111	125	360	374
464	42	443	21	420	86	399	65	302	190	293	297	186	300	187	296	191	183	376	130	355	109
477	444	41	8	433	400	85	52	177	184	181	307	305	176	303	311	175	306	389	356	129	96
467	25	460	18	425	69	416	60	199	281	284	198	200	289	202	194	290	288	381	113	372	104
475	43	442	10	431	87	398	54	292	275	212	208	279	205	278	209	274	193	387	131	354	98
469	449	36	16	423	405	80	62	282	210	273	277	206	280	207	276	211	203	379	361	124	106
17	478	3	472	61	434	47	428	197	204	201	287	285	196	283	291	195	286	105	390	91	384
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic									

8.

31	457	458	459	475	22	476	24	29	5	4	470	143	146	138	152	351	133	346	348	337	331																						
469	58	43	53	431	441	50	429	49	434	437	16	157	172	176	322	316	173	301	299	181	328																						
32	444	64	407	83	406	413	65	418	84	41	453	336	165	290	206	282	193	189	295	320	149																						
462	39	82	104	389	388	90	390	94	403	446	23	338	185	198	258	228	225	259	287	300	147																						
473	438	71	91	109	379	116	366	394	414	47	12	324	303	281	215	229	256	270	204	182	161																						
467	450	70	393	111	361	124	374	92	415	35	18	326	170	289	272	255	230	213	196	315	159																						
13	40	66	383	371	353	132	114	102	419	445	472	327	174	201	223	250	235	262	284	311	158																						
479	430	417	99	368	128	357	117	386	68	55	6	155	297	293	221	248	237	264	192	188	330																						
468	433	405	85	370	123	362	115	400	80	52	17	150	321	200	261	233	252	224	285	164	335																						
471	448	69	86	377	360	125	108	399	416	37	14	350	179	202	266	243	242	219	283	306	135																						
1	33	74	101	375	358	127	110	384	411	452	484	345	187	278	274	251	234	211	207	298	140																						
3	425	412	392	120	363	122	365	93	73	60	482	340	314	210	267	245	240	218	275	171	145																						
465	439	404	103	378	131	354	107	382	81	46	20	156	308	276	216	238	247	269	209	177	329																						
30	59	422	387	113	356	129	372	98	63	426	455	343	318	191	222	231	254	263	294	167	142																						
8	34	424	385	105	126	359	380	100	61	451	477	144	180	288	214	239	246	271	197	305	341																						
11	38	409	397	367	121	364	118	88	76	447	474	162	166	208	268	244	241	217	277	319	323																						
7	45	423	396	112	130	355	373	89	62	440	478	141	302	199	265	253	232	220	286	183	344																						
483	57	77	87	119	106	369	376	398	408	428	2	325	317	280	212	236	249	273	205	168	160																						
21	449	75	391	96	97	395	95	381	410	36	464	332	178	291	226	257	260	227	194	307	153																						
466	443	401	78	402	79	72	420	67	421	42	19	151	310	190	279	203	292	296	195	175	334																						
460	48	442	432	54	44	435	56	436	51	427	25	136	304	309	163	169	312	184	186	313	349																						
15	28	27	26	10	463	9	461	456	480	481	454	154	339	347	333	134	352	139	137	148	342																						
Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@NumbersMagic										

9.

13	7	482	468	436	46	47	423	426	68	70	424	143	146	138	152	351	133	346	348	337	331
11	445	40	474	420	401	96	85	398	399	76	65	157	172	176	322	316	173	301	299	181	328
9	38	447	476	56	93	105	116	371	378	392	429	336	165	290	206	282	193	189	295	320	149
1	39	446	484	440	403	379	353	132	106	82	45	338	185	198	258	228	225	259	287	300	147
4	441	44	481	416	90	113	131	354	372	395	69	324	303	281	215	236	249	270	204	182	161
20	455	30	465	71	81	111	365	120	374	404	414	326	170	289	272	255	230	213	196	315	159
480	29	456	5	431	92	110	121	364	375	393	54	327	174	201	223	250	235	262	284	311	158
483	26	459	2	58	390	382	127	358	103	95	427	155	297	293	221	248	237	264	192	188	330
6	32	453	479	421	91	381	122	363	104	394	64	150	321	200	261	233	252	224	285	164	335
19	452	33	466	432	77	384	360	125	101	408	53	350	179	202	266	243	242	219	283	306	135
22	450	35	463	63	410	100	359	126	385	75	422	345	187	278	274	251	234	211	207	298	140
473	454	31	12	428	88	97	357	128	388	397	57	340	314	210	267	245	240	218	275	171	145
471	458	27	14	51	402	386	368	117	99	83	434	156	308	276	216	238	247	269	209	177	329
470	34	451	15	413	396	98	367	118	387	89	72	343	318	191	222	231	254	263	294	167	142
461	457	28	24	60	391	377	119	366	108	94	425	144	180	288	214	239	246	271	197	305	341
23	37	448	462	50	405	370	129	356	115	80	435	162	166	208	268	244	241	217	277	319	323
464	42	443	21	418	74	373	124	361	112	411	67	141	302	199	265	253	232	220	286	183	344
477	444	41	8	55	73	109	355	130	376	412	430	325	317	280	212	229	256	273	205	168	160
469	25	460	16	66	406	383	123	362	102	79	419	332	178	291	226	257	260	227	194	307	153
475	43	442	10	437	78	107	369	114	380	407	48	151	310	190	279	203	292	296	195	175	334
467	449	36	18	52	409	389	400	87	86	84	433	136	304	309	163	169	312	184	186	313	349
17	478	3	472	61	439	438	62	59	417	415	49	154	339	347	333	134	352	139	137	148	342
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic									

10.

8	2	482	484	471	13	473	7	164	326	157	322	161	325	40	34	450	452	439	45	441	39
5	466	464	17	470	18	20	480	329	316	318	165	171	156	37	434	432	49	438	50	52	448
6	16	31	456	25	458	469	479	154	170	176	309	315	331	38	48	63	424	57	426	437	447
11	22	26	457	32	455	463	474	327	317	173	312	168	158	43	54	58	425	64	423	431	442
481	24	460	27	454	29	461	4	153	172	311	174	313	332	449	56	428	59	422	61	429	36
476	462	453	30	459	28	23	9	330	166	310	175	319	155	444	430	421	62	427	60	55	41
475	465	21	468	15	467	19	10	323	314	167	320	169	162	443	433	53	436	47	435	51	42
478	483	3	1	14	472	12	477	160	159	328	163	324	321	446	451	35	33	46	440	44	445
140	353	130	351	129	354	347	136	256	254	227	260	228	230	188	305	178	303	177	306	299	184
350	340	146	341	148	142	338	135	226	241	246	235	248	259	302	292	194	293	196	190	290	183
133	342	152	149	335	334	143	352	232	236	247	242	245	253	181	294	200	197	287	286	191	304
346	141	333	336	150	151	344	139	234	250	237	244	239	251	298	189	285	288	198	199	296	187
137	147	339	144	337	343	145	348	252	243	240	249	238	233	185	195	291	192	289	295	193	300
349	132	355	134	356	131	138	345	255	231	258	225	257	229	301	180	307	182	308	179	186	297
104	98	386	388	375	109	377	103	212	278	205	274	209	277	72	66	418	420	407	77	409	71
101	370	368	113	374	114	116	384	281	268	270	213	219	204	69	402	400	81	406	82	84	416
102	112	127	360	121	362	373	383	202	218	224	261	267	283	70	80	95	392	89	394	405	415
107	118	122	361	128	359	367	378	279	269	221	264	216	206	75	86	90	393	96	391	399	410
385	120	364	123	358	125	365	100	201	220	263	222	265	284	417	88	396	91	390	93	397	68
380	366	357	126	363	124	119	105	282	214	262	223	271	203	412	398	389	94	395	92	87	73
379	369	117	372	111	371	115	106	275	266	215	272	217	210	411	401	85	404	79	403	83	74
382	387	99	97	110	376	108	381	208	207	280	211	276	273	414	419	67	65	78	408	76	413
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

11.

310	308	173	314	174	176	480	482	1	7	292	290	191	296	192	194	400	398	83	404	84	86
172	187	300	181	302	313	6	12	473	479	190	205	282	199	284	295	82	97	390	91	392	403
178	182	301	188	299	307	481	9	476	4	196	200	283	206	281	289	88	92	391	98	389	397
180	304	183	298	185	305	8	475	10	477	198	286	201	280	203	287	90	394	93	388	95	395
306	297	186	303	184	179	2	474	11	483	288	279	204	285	202	197	396	387	96	393	94	89
309	177	312	171	311	175	478	3	484	5	291	195	294	189	293	193	399	87	402	81	401	85
444	42	445	44	38	442	274	272	209	278	210	212	468	470	13	19	382	380	101	386	102	104
446	48	45	439	438	39	208	223	264	217	266	277	18	24	461	467	100	115	372	109	374	385
37	437	440	46	47	448	214	218	265	224	263	271	469	463	22	16	106	110	373	116	371	379
43	443	40	441	447	41	216	268	219	262	221	269	20	462	23	465	108	376	111	370	113	377
256	254	227	260	228	230	270	261	222	267	220	215	14	21	464	471	378	369	114	375	112	107
226	241	246	235	248	259	273	213	276	207	275	211	466	15	472	17	381	105	384	99	383	103
232	236	247	242	245	253	432	54	56	433	50	430	364	362	119	368	120	122	456	458	25	31
234	250	237	244	239	251	434	427	426	60	57	51	118	133	354	127	356	367	30	36	449	455
252	243	240	249	238	233	49	58	59	425	428	436	124	128	355	134	353	361	457	33	452	28
255	231	258	225	257	229	55	431	429	52	435	53	126	358	129	352	131	359	32	451	34	453
328	326	155	332	156	158	346	344	137	350	138	140	360	351	132	357	130	125	26	450	35	459
154	169	318	163	320	331	136	151	336	145	338	349	363	123	366	117	365	121	454	27	460	29
160	164	319	170	317	325	142	146	337	152	335	343	67	413	416	66	68	421	70	62	422	420
162	322	165	316	167	323	144	340	147	334	149	341	424	407	406	76	411	73	410	77	80	61
324	315	168	321	166	161	342	333	150	339	148	143	414	78	79	409	74	412	75	408	405	71
327	159	330	153	329	157	345	141	348	135	347	139	65	72	69	419	417	64	415	423	63	418
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

12.

5	3	474	2	484	478	479	472	8	18	16	473	4	471	19	468	476	15	41	56	439	434
20	27	36	457	450	30	31	461	459	34	456	453	25	452	23	464	22	465	38	58	427	447
475	458	449	28	35	455	454	24	26	451	29	32	460	33	462	21	463	10	438	72	413	47
470	482	11	483	1	7	6	13	477	467	469	12	481	14	466	17	9	480	39	421	64	446
113	128	367	362	207	267	280	276	211	214	161	159	146	334	323	147	340	330	448	414	71	37
111	135	350	374	279	226	255	225	264	206	332	165	177	318	316	306	173	153	442	66	419	43
366	144	341	119	208	222	251	234	263	277	327	314	294	187	300	189	171	158	443	67	418	42
110	349	136	375	203	219	233	252	266	282	335	175	302	290	195	183	310	150	436	425	60	49
376	342	143	109	212	257	247	238	228	273	163	315	188	193	292	297	170	322	44	423	62	441
370	138	347	115	281	261	236	249	224	204	328	178	301	200	285	184	307	157	54	70	415	431
371	139	346	114	272	258	243	242	227	213	337	305	299	286	199	186	180	148	52	420	65	433
364	353	132	121	216	231	245	240	254	269	321	174	190	196	289	295	311	164	437	417	68	48
116	351	134	369	283	256	244	241	229	202	325	176	192	197	288	293	309	160	40	61	424	445
126	142	343	359	201	265	237	248	220	284	156	317	181	291	194	304	168	329	435	416	69	50
124	348	137	361	275	262	250	235	223	210	154	313	182	287	198	303	172	331	55	59	426	430
365	345	140	120	217	232	239	246	253	268	152	166	296	298	185	191	319	333	432	428	57	53
112	130	355	373	270	221	230	260	259	215	149	312	308	167	169	179	320	336	440	63	422	45
363	344	141	122	271	218	205	209	274	278	155	326	339	151	162	338	145	324	51	429	46	444
127	356	129	358	77	75	402	74	412	406	407	400	80	90	88	401	76	399	91	396	404	87
360	131	354	125	92	99	108	385	378	95	103	389	387	106	384	381	97	380	392	94	102	393
368	133	352	117	403	386	377	100	107	390	382	96	98	379	101	104	388	105	93	391	383	82
123	357	118	372	398	410	83	411	73	79	78	85	405	395	397	84	409	86	394	89	81	408
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

13.

5	3	474	2	484	478	479	472	8	18	16	473	4	471	19	468	476	15	41	56	439	434
20	27	36	457	450	30	31	461	459	34	456	453	25	452	23	464	22	465	38	58	427	447
475	458	449	28	35	455	454	24	26	451	29	32	460	33	462	21	463	10	438	72	413	47
470	482	11	483	1	7	6	13	477	467	469	12	481	14	466	17	9	480	39	421	64	446
113	128	367	362	179	176	181	312	310	301	297	186	300	183	157	330	332	151	448	414	71	37
111	135	350	374	308	198	191	295	286	292	189	293	196	177	150	167	318	335	442	66	419	43
366	144	341	119	180	195	283	207	280	201	203	281	290	305	331	166	319	154	443	67	418	42
110	349	136	375	307	285	206	274	212	209	275	279	200	178	329	316	169	156	436	425	60	49
376	342	143	109	174	291	277	211	273	276	210	208	194	311	333	313	172	152	44	423	62	441
370	138	347	115	187	197	204	278	205	284	282	202	288	298	326	170	315	159	54	70	415	431
371	139	346	114	303	289	294	190	199	193	296	192	287	182	145	323	162	340	52	420	65	433
364	353	132	121	302	309	304	173	175	184	188	299	185	306	147	317	168	338	437	417	68	48
116	351	134	369	222	270	214	226	220	261	218	266	268	260	160	164	321	325	40	61	424	445
126	142	343	359	264	255	228	236	250	229	258	232	252	221	149	161	324	336	435	416	69	50
124	348	137	361	213	231	245	243	247	237	244	239	254	272	158	320	165	327	55	59	426	430
365	345	140	120	262	251	240	242	238	248	241	246	234	223	339	171	314	146	432	428	57	53
112	130	355	373	269	233	257	249	235	256	227	253	230	216	337	322	163	148	440	63	422	45
363	344	141	122	225	215	271	259	265	224	267	219	217	263	334	155	153	328	51	429	46	444
127	356	129	358	77	75	402	74	412	406	407	400	80	90	88	401	76	399	91	396	404	87
360	131	354	125	92	99	108	385	378	95	103	389	387	106	384	381	97	380	392	94	102	393
368	133	352	117	403	386	377	100	107	390	382	96	98	379	101	104	388	105	93	391	383	82
123	357	118	372	398	410	83	411	73	79	78	85	405	395	397	84	409	86	394	89	81	408
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

14.

5	3	474	2	484	478	479	472	8	18	16	473	4	471	19	468	476	15	41	56	439	434
20	27	36	457	450	30	31	461	459	34	456	453	25	452	23	464	22	465	38	58	427	447
475	458	449	28	35	455	454	24	26	451	29	32	460	33	462	21	463	10	438	72	413	47
470	482	11	483	1	7	6	13	477	467	469	12	481	14	466	17	9	480	39	421	64	446
113	128	367	362	157	330	332	151	207	267	280	276	211	214	185	302	304	179	448	414	71	37
111	135	350	374	150	313	172	335	279	226	255	225	264	206	178	194	291	307	442	66	419	43
366	144	341	119	331	166	319	154	208	222	245	240	263	277	303	192	293	182	443	67	418	42
110	349	136	375	329	316	169	156	203	219	244	241	266	282	305	288	197	180	436	425	60	49
376	342	143	109	333	167	318	152	212	265	250	235	220	273	188	195	290	297	44	423	62	441
370	138	347	115	326	170	315	159	281	257	236	249	228	204	298	198	287	187	54	70	415	431
371	139	346	114	145	323	162	340	272	258	243	242	227	213	175	285	200	310	52	420	65	433
364	353	132	121	147	317	168	338	216	231	251	234	254	269	173	289	196	312	437	417	68	48
116	351	134	369	160	164	321	325	283	256	233	252	229	202	309	295	190	176	40	61	424	445
126	142	343	359	149	322	163	336	201	262	237	248	223	284	177	189	296	308	435	416	69	50
124	348	137	361	337	320	165	148	275	261	247	238	224	210	301	292	193	184	55	59	426	430
365	345	140	120	339	161	324	146	217	232	239	246	253	268	311	199	286	174	432	428	57	53
112	130	355	373	158	171	314	327	270	221	230	260	259	215	186	294	191	299	440	63	422	45
363	344	141	122	334	155	153	328	271	218	205	209	274	278	306	183	181	300	51	429	46	444
127	356	129	358	77	75	402	74	412	406	407	400	80	90	88	401	76	399	91	396	404	87
360	131	354	125	92	99	108	385	378	95	103	389	387	106	384	381	97	380	392	94	102	393
368	133	352	117	403	386	377	100	107	390	382	96	98	379	101	104	388	105	93	391	383	82
123	357	118	372	398	410	83	411	73	79	78	85	405	395	397	84	409	86	394	89	81	408
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

15.

5	3	474	2	484	478	479	472	8	18	16	473	4	471	19	468	476	15	41	56	439	434
20	27	36	457	450	30	31	461	459	34	456	453	25	452	23	464	22	465	38	58	427	447
475	458	449	28	35	455	454	24	26	451	29	32	460	33	462	21	463	10	438	72	413	47
470	482	11	483	1	7	6	13	477	467	469	12	481	14	466	17	9	480	39	421	64	446
113	128	367	362	151	336	145	338	304	182	305	184	178	302	159	328	153	330	448	414	71	37
111	135	350	374	146	337	152	335	306	188	185	299	298	179	154	329	160	327	442	66	419	43
366	144	341	119	340	147	334	149	177	297	300	186	187	308	332	155	326	157	443	67	418	42
110	349	136	375	333	150	339	148	183	303	180	301	307	181	325	158	331	156	436	425	60	49
376	342	143	109	207	279	208	203	212	281	272	216	275	201	283	217	270	271	44	423	62	441
370	138	347	115	267	226	222	256	265	258	257	231	262	219	261	232	221	218	54	70	415	431
371	139	346	114	280	255	247	243	250	236	244	251	233	237	245	239	230	205	52	420	65	433
364	353	132	121	276	225	238	242	235	249	241	234	252	248	240	246	260	209	437	417	68	48
116	351	134	369	211	264	263	229	220	227	228	254	223	266	224	253	259	274	40	61	424	445
126	142	343	359	214	206	277	282	273	204	213	269	210	284	202	268	215	278	435	416	69	50
124	348	137	361	175	312	169	314	292	194	196	293	190	290	167	320	161	322	55	59	426	430
365	345	140	120	170	313	176	311	294	200	197	287	286	191	162	321	168	319	432	428	57	53
112	130	355	373	316	171	310	173	189	285	288	198	199	296	324	163	318	165	440	63	422	45
363	344	141	122	309	174	315	172	195	291	289	192	295	193	317	166	323	164	51	429	46	444
127	356	129	358	77	75	402	74	412	406	407	400	80	90	88	401	76	399	91	396	404	87
360	131	354	125	92	99	108	385	378	95	103	389	387	106	384	381	97	380	392	94	102	393
368	133	352	117	403	386	377	100	107	390	382	96	98	379	101	104	388	105	93	391	383	82
123	357	118	372	398	410	83	411	73	79	78	85	405	395	397	84	409	86	394	89	81	408
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																					

The extended study shall be given later on.

4 Magic Squares of Order 24

Below are few examples of a magic square of order 24 using **bordered magic rectangles**.

1.

576	3	6	572	4	570	564	15	560	18	16	558	552	27	548	30	28	546	540	39	536	42	40	534
569	12	9	567	566	8	557	554	555	21	24	20	545	542	543	33	36	32	533	530	531	48	45	44
2	565	568	10	11	575	14	23	22	556	553	563	26	35	34	544	541	551	38	47	46	529	532	539
7	574	571	5	573	1	19	562	17	559	561	13	31	550	29	547	549	25	43	538	41	535	537	37
528	51	524	52	54	522	516	63	512	66	64	510	504	75	500	78	76	498	492	87	488	90	88	486
521	518	519	57	60	56	509	506	507	69	72	68	497	494	495	81	84	80	485	482	483	93	96	92
50	59	58	520	517	527	62	71	70	508	505	515	74	83	82	496	493	503	86	95	94	484	481	491
55	526	53	525	523	49	67	514	65	511	513	61	79	502	77	499	501	73	91	490	89	487	489	85
480	99	476	102	100	474	468	111	464	114	112	462	456	123	452	126	124	450	444	135	440	138	136	438
473	470	471	105	108	104	461	120	117	459	458	116	449	446	447	129	132	128	437	434	435	141	144	140
98	107	106	472	469	479	110	457	460	118	119	467	122	131	130	448	445	455	134	143	142	436	433	443
103	478	101	475	477	97	115	466	113	463	465	109	127	454	125	451	453	121	139	442	137	439	441	133
432	147	428	150	148	426	420	159	416	162	160	414	408	174	404	171	172	402	396	183	392	186	184	390
425	422	423	153	156	152	413	410	411	165	168	164	401	398	177	399	180	176	389	386	387	189	192	188
146	155	154	424	421	431	158	167	166	412	409	419	170	179	400	178	397	407	182	191	190	388	385	395
151	430	149	427	429	145	163	418	161	415	417	157	175	403	173	406	405	169	187	394	185	391	393	181
384	195	380	198	196	378	372	207	368	210	208	366	360	219	220	222	356	354	348	231	344	234	232	342
194	374	375	201	204	383	365	362	363	213	216	212	353	350	228	225	351	224	341	338	339	237	240	236
377	203	202	376	373	200	206	215	214	364	361	371	218	227	349	352	226	359	230	239	238	340	337	347
199	382	197	379	381	193	211	370	209	367	369	205	223	358	357	355	221	217	235	346	233	343	345	229
330	246	332	243	244	336	324	255	320	258	256	318	312	267	308	270	268	306	294	279	296	282	280	300
248	327	326	249	252	329	317	314	315	261	264	260	305	302	303	273	276	272	284	291	285	290	288	293
335	250	251	328	325	242	254	263	262	316	313	323	266	275	274	304	301	311	299	286	292	287	289	278
241	331	245	334	333	247	259	322	257	319	321	253	271	310	269	307	309	265	277	298	281	295	297	283
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

2.

575	566	565	7	10	572	9	4	551	542	541	31	34	548	33	28	527	518	517	55	58	524	57	52								
1	19	13	17	561	559	562	576	25	43	37	41	537	535	538	552	49	67	65	61	513	511	514	528								
8	557	556	553	22	23	20	569	32	533	46	532	529	47	44	545	56	509	508	70	505	71	68	521								
3	563	21	24	555	554	14	574	27	539	531	45	48	530	38	550	51	515	69	507	72	506	62	526								
571	15	564	560	16	18	558	6	547	39	540	536	40	42	534	30	523	63	512	516	64	66	510	54								
573	11	12	570	567	5	568	2	549	35	36	546	543	29	544	26	525	59	60	522	519	53	520	50								
359	350	225	223	226	349	356	220	335	326	325	247	250	332	249	244	503	494	493	79	82	500	81	76								
217	235	229	233	345	343	346	360	241	259	253	319	321	257	322	336	73	91	85	89	489	487	490	504								
224	341	238	340	337	239	236	353	248	317	262	316	313	263	260	329	80	485	94	484	481	95	92	497								
219	347	339	237	240	338	230	358	243	323	315	261	264	314	254	334	75	491	483	93	96	482	86	502								
355	231	348	344	232	234	342	222	331	255	324	258	256	320	318	246	499	87	492	488	88	90	486	78								
357	227	352	354	351	228	221	218	333	251	252	330	327	245	328	242	501	83	84	498	495	77	496	74								
383	374	373	199	202	380	201	196	311	302	301	271	308	274	273	268	479	470	469	103	106	476	105	100								
193	211	205	209	369	367	370	384	265	283	277	281	297	295	298	312	97	115	109	113	465	463	466	480								
200	365	214	364	361	215	212	377	272	293	286	292	289	287	284	305	104	461	118	460	457	119	116	473								
195	371	363	213	216	362	206	382	267	299	291	285	288	290	278	310	99	467	459	117	120	458	110	478								
379	207	372	368	208	210	366	198	307	279	300	296	280	282	294	270	475	111	468	464	112	114	462	102								
381	203	204	378	375	197	376	194	309	275	276	306	269	303	304	266	477	107	108	474	471	101	472	98								
407	398	397	175	178	404	177	172	431	422	421	151	154	428	153	148	455	446	445	127	130	452	129	124								
169	187	181	185	393	391	394	408	145	163	157	161	417	415	418	432	121	139	133	137	441	439	442	456								
176	389	190	388	385	191	188	401	152	413	166	412	409	167	164	425	128	437	142	436	433	143	140	449								
171	395	387	189	192	386	182	406	147	419	411	165	168	410	158	430	123	443	435	141	144	434	134	454								
403	183	396	392	184	186	390	174	427	159	420	416	160	162	414	150	451	135	444	440	136	138	438	126								
405	179	180	402	399	173	400	170	429	155	156	426	423	149	424	146	453	131	132	450	447	125	448	122								
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

3.

9	3	1	575	570	14	572	6	567	569	561	15	45	39	37	539	534	50	536	42	531	533	525	51																								
12	551	554	19	560	557	24	18	552	28	22	565	48	515	518	55	524	521	54	60	516	64	58	529																								
564	27	31	30	542	545	548	543	36	33	550	13	528	63	67	69	506	509	512	507	72	66	514	49																								
11	21	546	547	35	32	29	34	541	544	556	566	47	57	510	508	71	68	65	70	505	511	520	530																								
573	555	23	558	17	20	553	559	25	549	26	4	537	519	59	522	53	56	523	517	61	513	62	40																								
562	574	576	2	7	563	5	571	10	8	16	568	526	538	540	38	43	527	41	535	46	44	52	532																								
81	75	73	503	498	86	500	78	495	497	489	87	117	111	109	467	462	122	464	114	459	461	453	123																								
84	479	482	91	488	485	96	90	480	100	94	493	120	443	446	127	452	449	132	126	444	136	130	457																								
492	99	103	102	470	473	476	471	108	105	478	85	456	135	139	138	434	437	440	435	144	141	442	121																								
83	93	474	475	107	104	101	106	469	472	484	494	119	129	438	439	143	140	137	142	433	436	448	458																								
501	483	95	486	89	92	481	487	97	477	98	76	465	447	131	450	125	128	445	451	133	441	134	112																								
490	502	504	74	79	491	77	499	82	80	88	496	454	466	468	110	115	455	113	463	118	116	124	460																								
153	147	145	431	426	158	428	150	423	425	417	159	189	183	181	395	390	194	392	186	387	389	381	195																								
156	407	410	163	416	413	168	162	408	172	166	421	192	371	374	199	380	377	204	198	372	208	202	385																								
420	171	175	174	398	401	404	177	180	399	406	157	384	207	211	210	362	365	368	363	216	213	370	193																								
155	165	402	403	179	176	173	400	397	178	412	422	191	201	366	367	215	212	209	214	361	364	376	386																								
429	411	167	414	161	164	409	415	169	405	170	148	393	375	203	378	197	200	373	379	205	369	206	184																								
418	430	432	146	151	419	149	427	154	152	160	424	382	394	396	182	187	383	185	391	190	188	196	388																								
225	219	217	359	354	345	230	222	351	353	356	231	261	255	253	323	318	320	266	258	315	317	309	267																								
228	335	338	235	344	240	341	234	336	244	238	349	264	299	302	271	308	305	270	276	300	280	274	313																								
348	243	247	246	326	332	329	327	252	249	334	229	312	279	283	282	290	293	291	288	296	285	298	265																								
227	237	330	331	251	245	248	250	325	328	340	350	263	273	294	295	287	284	286	289	281	292	304	314																								
357	339	239	342	233	337	236	343	241	333	242	220	321	303	275	306	269	272	307	301	277	297	278	256																								
346	358	360	218	223	232	347	355	226	224	221	352	310	322	324	254	259	257	311	319	262	260	268	316																								
Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											

4.

26	16	554	570	555	10	170	160	410	426	411	154	242	232	338	354	339	226	98	88	482	498	483	82	
569	44	33	546	531	8	425	188	177	402	387	152	353	260	249	330	315	224	497	116	105	474	459	80	
17	532	510	67	45	560	161	388	366	211	189	416	233	316	294	283	261	344	89	460	438	139	117	488	
2	48	514	63	529	575	146	192	372	205	385	431	218	264	300	277	313	359	74	120	444	133	457	503	
5	542	66	511	35	572	149	383	197	380	194	428	221	311	290	287	266	356	77	455	434	143	122	500	
28	40	69	508	537	549	156	191	209	368	386	421	228	263	281	296	314	349	93	109	142	435	468	484	
550	43	60	517	534	27	406	187	208	369	390	171	334	259	280	297	318	243	478	115	136	441	462	99	
18	535	521	56	42	559	162	391	377	200	186	415	234	319	305	272	258	343	90	463	449	128	114	487	
552	30	53	524	547	25	408	174	362	215	403	169	336	246	269	308	331	241	480	102	125	452	475	97	
557	528	522	55	49	20	413	384	378	199	193	164	341	312	306	271	265	236	485	456	450	127	121	92	
6	36	62	515	541	571	150	180	206	371	397	427	222	252	278	299	325	355	78	108	134	443	469	499	
562	32	523	54	545	15	418	176	379	198	401	159	346	248	307	270	329	231	490	104	451	126	473	87	
12	47	65	512	530	565	172	184	213	364	393	405	244	256	285	292	321	333	100	112	141	436	465	477	
564	525	57	520	52	13	420	381	201	376	196	157	348	309	273	304	268	229	492	453	129	448	124	85	
14	536	519	58	41	563	158	392	375	202	185	419	230	320	303	274	257	347	86	464	447	130	113	491	
574	538	505	72	39	3	430	394	361	216	183	147	358	322	289	288	255	219	502	466	433	144	111	75	
1	51	509	68	526	576	145	195	365	212	382	432	217	267	293	284	310	360	73	123	437	140	454	504	
553	539	59	518	38	24	409	395	203	374	182	168	337	323	275	302	254	240	481	467	131	446	110	96	
19	527	506	71	50	558	163	398	210	367	179	414	235	326	282	295	251	342	91	470	138	439	107	486	
568	548	516	61	29	9	424	404	370	207	173	153	352	332	298	279	245	225	496	476	442	135	101	81	
21	37	70	507	540	556	165	181	214	363	396	412	237	253	286	291	324	340	84	119	137	440	458	493	
573	543	64	513	34	4	429	399	204	373	178	148	357	327	276	301	250	220	501	471	132	445	106	76	
566	46	544	31	533	11	422	190	400	175	389	155	350	262	328	247	317	227	494	118	472	103	461	83	
567	561	23	7	22	551	423	417	167	151	166	407	351	345	239	223	238	335	495	489	95	79	94	479	
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																								

5.

568	554	11	561	15	555	2	14	29	576	134	445	436	449	127	446	155	434	135	130	428	123	156	441
13	54	541	521	526	528	45	33	60	564	427	418	409	164	170	177	389	392	186	412	410	178	157	150
27	536	502	83	499	66	73	508	41	550	456	404	189	207	380	196	363	375	204	384	205	382	173	121
4	533	513	476	97	99	482	64	44	573	452	402	387	342	224	220	345	348	234	356	239	190	175	125
18	539	72	89	116	461	488	505	38	559	138	406	371	339	317	336	243	249	256	330	238	206	171	439
556	43	498	94	460	117	483	79	534	21	154	161	216	351	245	268	315	301	270	332	226	361	416	423
552	46	495	491	465	112	86	82	531	25	140	166	213	236	324	271	279	298	306	253	341	364	411	437
3	47	77	88	466	111	489	500	530	574	425	180	378	223	323	303	294	283	274	254	354	199	397	152
547	58	63	492	463	114	85	514	519	30	139	401	209	355	244	313	292	285	264	333	222	368	176	438
569	53	81	473	120	457	104	496	524	8	129	163	191	358	250	308	286	291	269	327	219	386	414	448
12	35	510	490	115	462	87	67	542	565	122	184	379	227	320	273	277	300	304	257	350	198	393	455
31	520	65	479	469	108	98	512	57	546	429	187	208	231	322	314	297	280	263	255	346	369	390	148
32	42	507	90	107	470	487	70	535	545	137	403	383	230	318	261	289	288	316	259	347	194	174	440
567	50	84	103	118	459	474	493	527	10	142	398	203	352	248	310	284	293	267	329	225	374	179	435
5	543	516	484	110	467	93	61	34	572	151	396	376	217	246	275	282	295	302	331	360	201	181	426
558	48	497	100	464	113	477	80	529	19	451	162	192	359	319	305	296	281	272	258	218	385	415	126
560	518	71	96	105	472	481	506	59	17	430	182	362	237	326	265	299	278	312	251	340	215	395	147
571	540	76	486	109	468	91	501	37	6	432	158	377	228	325	266	287	290	311	252	349	200	419	145
24	538	503	475	458	119	102	74	39	553	433	183	365	233	242	307	262	276	309	335	344	212	394	144
551	40	509	92	471	106	485	68	537	26	424	405	210	337	247	241	334	328	321	260	240	367	172	153
28	525	62	95	480	478	101	515	52	549	146	408	366	338	353	357	232	229	343	221	235	211	169	431
570	522	69	494	78	511	504	75	55	7	453	160	195	370	197	381	214	202	373	193	372	388	417	124
557	517	36	56	51	49	532	544	523	20	444	420	168	413	407	400	188	185	391	165	167	399	159	133
1	23	566	16	562	22	575	563	548	9	136	132	141	128	450	131	422	143	442	447	149	454	421	443

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

6.

568	554	11	561	15	555	2	14	29	576	255	334	321	244	448	434	131	441	135	435	122	134	149	456
13	54	541	521	526	528	45	33	60	564	250	293	284	327	133	174	421	401	406	408	165	153	180	444
27	536	502	83	499	66	73	508	41	550	320	306	271	257	147	416	382	203	379	186	193	388	161	430
4	533	513	476	97	99	482	64	44	573	330	283	294	247	124	413	393	356	217	219	362	184	164	453
18	539	72	89	107	470	488	505	38	559	253	302	275	324	138	419	192	209	340	237	368	385	158	439
556	43	498	94	460	117	483	79	534	21	326	300	277	251	436	163	378	214	236	341	363	199	414	141
552	46	495	491	465	112	86	82	531	25	248	289	288	329	432	166	375	208	346	231	369	202	411	145
3	47	77	88	466	111	489	500	530	574	323	274	303	254	123	167	197	366	229	348	211	380	410	454
547	58	63	492	463	114	85	514	519	30	336	273	304	241	449	178	183	372	343	234	205	394	399	128
32	53	81	486	120	457	91	496	524	545	311	278	299	266	427	173	201	371	240	337	206	376	404	150
12	35	510	490	115	462	87	67	542	565	335	276	301	242	132	168	390	370	235	342	207	187	409	445
31	520	65	479	469	108	98	512	57	546	260	281	296	317	151	400	185	359	349	228	218	392	177	426
569	42	507	90	116	461	487	70	535	8	249	269	308	328	152	162	387	210	227	350	367	190	415	425
567	50	84	103	118	459	474	493	527	10	265	272	305	312	447	170	204	223	338	239	354	373	407	130
5	543	516	484	110	467	93	61	34	572	246	282	295	331	125	423	396	364	230	347	213	181	154	452
558	48	497	100	464	113	477	80	529	19	319	298	279	258	438	155	377	220	344	233	357	200	422	139
560	518	71	96	105	472	481	506	59	17	313	292	285	264	440	398	182	216	238	339	361	395	179	137
571	540	76	473	109	468	104	501	37	6	252	309	268	325	451	420	196	353	345	232	224	381	157	126
24	538	503	475	458	119	102	74	39	553	262	287	290	315	144	418	383	355	225	352	222	194	159	433
551	40	509	92	471	106	485	68	537	26	318	310	267	259	431	160	389	212	351	226	365	188	417	146
28	525	62	95	480	478	101	515	52	549	261	286	291	316	148	405	191	215	360	358	221	386	172	429
570	522	69	494	78	511	504	75	55	7	314	307	270	263	450	402	189	374	198	391	384	195	175	127
557	517	36	56	51	49	532	544	523	20	245	280	297	332	437	397	156	176	171	169	412	424	403	140
1	23	566	16	562	22	575	563	548	9	333	243	256	322	121	143	446	136	442	142	455	443	428	129
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																							

7.

568	554	11	561	15	555	2	14	29	576	124	121	447	139	450	140	444	452	123	446	134	449	448	122																				
13	54	541	521	526	528	45	33	60	564	137	151	425	150	431	434	149	421	141	423	435	155	147	440																				
27	536	502	83	499	66	73	508	41	550	441	424	161	417	163	413	420	409	167	411	159	165	153	136																				
4	533	513	476	97	99	482	64	44	573	445	433	419	403	406	173	402	172	169	176	407	158	144	132																				
18	539	72	89	116	461	488	505	38	559	442	148	162	174	171	404	175	405	408	401	170	415	429	135																				
556	48	498	94	460	117	483	79	529	21	126	145	412	160	414	164	157	168	410	166	418	416	432	451																				
552	46	495	486	466	111	91	82	531	25	138	430	152	427	146	143	428	156	436	154	142	422	426	439																				
3	47	77	88	109	468	489	500	530	574	455	456	130	438	127	437	133	125	454	131	443	128	129	453																				
569	58	63	492	471	106	85	514	519	8	180	177	391	195	394	196	388	396	179	390	190	393	392	178																				
547	53	81	473	120	457	104	496	524	30	385	207	369	206	375	378	205	365	197	367	379	211	203	192																				
12	35	510	490	115	462	87	67	542	565	193	368	217	361	219	357	364	353	223	355	215	221	209	384																				
31	520	65	479	469	108	98	512	57	546	389	377	363	351	350	229	346	225	228	347	232	214	200	188																				
32	42	507	90	107	470	487	70	535	545	386	204	218	226	227	348	231	352	349	230	345	359	373	191																				
567	50	84	103	458	119	474	493	527	10	182	201	356	216	358	220	213	224	354	222	362	360	376	395																				
5	543	516	484	110	467	93	61	34	572	194	374	208	371	202	199	372	212	380	210	198	366	370	383																				
558	43	497	100	464	113	477	80	534	19	399	400	186	382	183	381	189	181	398	187	387	184	185	397																				
560	518	71	96	105	472	481	506	59	17	236	332	335	251	338	252	233	340	235	334	246	337	336	234																				
571	540	76	491	465	112	86	501	37	6	249	263	309	262	319	322	261	313	253	311	323	267	259	328																				
24	538	503	475	118	459	102	74	39	553	329	312	273	305	275	301	308	297	279	299	271	277	265	248																				
551	40	509	92	463	114	485	68	537	26	333	321	307	295	294	285	290	281	284	291	288	270	256	244																				
28	525	62	95	480	478	101	515	52	549	330	260	274	282	283	292	287	296	293	286	289	303	317	247																				
570	522	69	494	78	511	504	75	55	7	238	257	300	272	302	276	269	280	298	278	306	304	320	339																				
557	517	36	56	51	49	532	544	523	20	250	318	268	315	258	255	316	264	324	266	254	310	314	327																				
1	23	566	16	562	22	575	563	548	9	343	245	242	326	239	325	344	237	342	243	331	240	241	341																				
Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@NumbersMagic										

8.

568	554	11	561	15	555	2	14	29	576	429	123	152	455	146	141	446	433	150	448	438	428	126	124																
13	54	541	521	526	528	45	33	60	564	138	175	169	179	399	171	411	168	415	410	153	400	412	439																
27	536	502	83	499	66	73	508	41	550	135	180	387	395	377	379	186	203	184	378	192	204	397	442																
4	533	513	476	97	99	482	64	44	573	443	173	193	214	360	218	205	369	367	353	222	384	404	134																
18	539	72	89	107	470	488	505	38	559	137	417	188	211	352	337	339	239	237	227	366	389	160	440																
556	43	498	94	460	117	483	79	534	21	432	414	388	215	345	245	252	327	330	232	362	189	163	145																
552	46	495	491	465	112	86	82	531	25	450	401	201	368	341	329	257	320	248	236	209	376	176	127																
3	47	77	88	466	111	489	500	530	574	140	405	191	358	230	331	319	258	246	347	219	386	172	437																
547	58	63	492	463	114	85	514	519	30	456	418	390	370	233	241	322	255	336	344	207	187	159	121																
32	53	81	486	120	457	91	496	524	545	130	158	185	212	229	244	324	253	333	348	365	392	419	447																
12	35	510	490	115	462	87	67	542	565	132	407	381	357	349	251	259	318	326	228	220	196	170	445																
31	520	65	479	469	108	98	512	57	546	136	164	394	223	231	335	256	321	242	346	354	183	413	441																
569	42	507	90	116	461	487	70	535	8	449	420	181	216	226	328	254	323	249	351	361	396	157	128																
567	50	84	103	118	459	474	493	527	10	142	422	383	371	342	334	317	260	243	235	206	194	155	435																
5	543	516	484	110	467	93	61	34	572	430	154	202	356	234	247	325	250	332	343	221	375	423	147																
558	48	497	100	464	113	477	80	529	19	125	161	197	213	350	240	238	338	340	225	364	380	416	452																
560	518	71	96	105	472	481	506	59	17	143	156	382	355	217	359	372	208	210	224	363	195	421	434																
571	540	76	473	109	468	104	501	37	6	426	403	373	182	200	198	391	374	393	199	385	190	174	151																
24	538	503	475	458	119	102	74	39	553	444	165	408	398	178	406	166	409	162	167	424	177	402	133																
551	40	509	92	471	106	485	68	537	26	453	454	425	122	431	436	131	144	427	129	139	149	451	148																
28	525	62	95	480	478	101	515	52	549	313	263	307	308	302	273	272	315	311	301	271	274	261	268																
570	522	69	494	78	511	504	75	55	7	265	296	284	287	288	282	297	283	286	299	285	277	298	312																
557	517	36	56	51	49	532	544	523	20	267	281	293	290	289	295	280	294	291	278	292	300	279	310																
1	23	566	16	562	22	575	563	548	9	309	314	270	269	275	304	305	262	266	276	306	303	316	264																
Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic									

9.

568	554	11	561	15	555	2	14	29	576	341	247	237	337	234	332	331	233	338	248	243	339	244	335																				
13	54	541	521	526	528	45	33	60	564	235	324	254	256	326	252	322	317	318	257	258	328	250	342																				
27	536	502	83	499	66	73	508	41	550	336	253	323	321	251	325	255	260	259	320	319	249	327	241																				
4	533	513	476	97	99	482	64	44	573	242	330	340	240	343	245	246	344	239	329	334	238	333	236																				
18	58	72	89	105	472	488	505	519	559	436	139	453	452	440	439	451	128	143	430	127	145	133	123																				
556	43	498	94	471	106	483	79	534	21	437	415	417	167	157	413	169	161	158	406	155	421	423	140																				
552	46	495	88	466	111	489	82	531	25	142	418	387	398	186	404	181	183	176	399	182	389	159	435																				
3	47	516	486	109	468	91	61	530	574	443	163	397	208	378	374	194	381	197	205	371	180	414	134																				
569	539	63	492	460	117	85	514	38	8	132	165	191	375	220	213	212	359	366	361	202	386	412	445																				
571	53	81	473	120	457	104	496	524	6	130	426	192	198	215	221	355	226	352	362	379	385	151	447																				
12	35	510	490	115	462	87	67	542	565	146	149	392	376	363	354	345	232	223	214	201	185	428	431																				
31	520	65	479	469	108	98	512	57	546	148	407	388	195	209	350	230	347	227	368	382	189	170	429																				
32	42	507	90	107	470	487	70	535	545	122	166	390	200	360	353	231	346	224	217	377	187	411	455																				
567	50	84	103	458	119	474	493	527	10	136	152	184	384	358	228	348	229	349	219	193	393	425	441																				
5	543	77	484	110	467	93	500	34	572	446	168	402	370	367	225	222	351	356	210	207	175	409	131																				
558	48	497	100	464	113	477	80	529	19	448	405	174	373	216	364	365	218	211	357	204	403	172	129																				
560	518	71	96	116	461	481	506	59	17	442	427	177	206	199	203	383	196	380	372	369	400	150	135																				
547	540	76	491	465	112	86	501	37	30	433	424	188	179	391	173	396	394	401	178	395	190	153	144																				
24	538	503	475	118	459	102	74	39	553	121	154	160	410	420	164	408	416	419	171	422	156	162	456																				
551	40	509	92	463	114	485	68	537	26	454	438	124	125	137	138	126	449	434	147	450	432	444	141																				
28	525	62	95	480	478	101	515	52	549	313	263	307	308	302	273	272	315	311	301	271	274	261	268																				
570	522	69	494	78	511	504	75	55	7	265	296	284	287	288	282	297	286	299	298	285	283	277	312																				
557	517	36	56	51	49	532	544	523	20	267	281	293	290	289	295	280	291	278	279	292	294	300	310																				
1	23	566	16	562	22	575	563	548	9	309	314	270	269	275	304	305	262	266	276	306	303	316	264																				
Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@NumbersMagic										

10.

26	16	554	570	555	10	153	147	145	431	426	158	428	150	423	425	417	159	98	88	482	498	483	82
569	44	33	546	531	8	156	407	410	163	416	413	168	162	408	172	166	421	497	116	105	474	459	80
17	532	510	67	45	560	420	171	175	174	398	401	404	399	180	177	406	157	89	460	438	139	117	488
2	48	506	71	529	575	155	165	402	403	179	176	173	178	397	400	412	422	74	120	450	127	457	503
5	527	516	61	50	572	429	411	167	414	161	164	409	415	169	405	170	148	77	455	434	143	122	500
12	47	65	512	530	565	418	430	432	146	151	419	149	427	154	152	160	424	84	119	137	440	458	493
550	43	64	513	534	27	225	219	217	359	354	230	356	222	351	353	345	231	478	115	136	441	462	99
18	535	521	56	42	559	228	335	338	235	344	341	240	234	336	244	238	349	90	463	449	128	114	487
552	30	53	524	547	25	348	243	329	246	326	247	249	327	252	332	334	229	480	102	125	452	475	97
557	528	522	55	49	20	227	237	248	331	251	330	328	250	325	245	340	350	485	456	444	133	121	92
6	36	60	517	541	571	357	339	239	342	233	236	337	343	241	333	242	220	78	108	134	443	469	499
562	32	523	54	545	15	346	358	360	218	223	347	221	355	226	224	232	352	490	104	451	126	473	87
28	40	70	507	537	549	261	255	253	323	318	266	320	258	315	317	309	267	100	112	141	436	465	477
564	525	57	520	52	13	264	299	302	271	308	305	276	270	300	280	274	313	492	453	129	448	124	85
14	536	519	58	41	563	312	279	283	296	290	293	282	291	288	285	298	265	86	464	447	130	113	491
574	538	505	72	39	3	263	273	294	281	287	284	295	286	289	292	304	314	502	466	433	144	111	75
19	51	509	68	526	558	321	303	275	306	269	272	301	307	277	297	278	256	73	123	437	140	454	504
553	539	59	518	38	24	310	322	324	254	259	311	257	319	262	260	268	316	481	467	131	446	110	96
1	542	66	511	35	576	189	183	181	395	390	194	392	186	387	389	381	195	91	470	138	439	107	486
568	548	514	63	29	9	192	371	374	199	380	377	204	198	372	208	202	385	496	476	442	135	101	81
21	37	69	508	540	556	384	207	211	210	362	365	368	363	216	213	370	193	93	109	142	435	468	484
573	543	62	515	34	4	191	201	366	367	215	212	209	214	361	364	376	386	501	471	132	445	106	76
566	46	544	31	533	11	393	375	203	378	197	200	373	379	205	369	206	184	494	118	472	103	461	83
567	561	23	7	22	551	382	394	396	182	187	383	185	391	190	188	196	388	495	489	95	79	94	479
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

11.

575	566	565	7	10	572	9	4	551	542	541	31	34	548	33	28	527	518	524	55	58	517	57	52								
1	19	13	17	561	559	562	576	25	43	37	41	537	535	538	552	49	67	61	65	513	511	514	528								
8	557	556	22	553	23	20	569	32	533	46	532	529	47	44	545	56	509	70	508	505	71	68	521								
3	563	21	555	24	554	14	574	27	539	531	45	48	530	38	550	51	515	507	69	72	506	62	526								
571	15	564	560	16	18	558	6	547	39	540	536	40	42	534	30	523	63	516	512	64	66	510	54								
573	11	12	570	567	5	568	2	549	35	36	546	543	29	544	26	525	59	53	522	519	60	520	50								
359	350	349	223	226	356	225	220	248	256	325	242	322	258	327	330	503	494	493	79	82	500	81	76								
217	235	229	233	345	343	346	360	323	266	272	312	313	262	306	254	73	91	85	89	489	487	490	504								
224	341	238	340	337	239	236	353	320	316	300	273	301	280	261	257	80	485	94	484	481	95	92	497								
219	347	339	237	240	338	230	358	251	263	278	291	286	299	314	326	75	491	483	93	96	482	86	502								
355	231	348	344	232	234	342	222	331	317	279	289	288	298	260	246	499	87	492	488	88	90	486	78								
357	227	228	354	351	221	352	218	332	259	275	285	292	302	318	245	501	83	84	498	495	77	496	74								
383	374	373	199	202	380	201	196	333	307	281	283	294	296	270	244	479	106	469	103	470	476	105	100								
193	211	205	209	369	367	370	384	241	308	303	293	284	274	269	336	97	115	109	113	465	463	466	480								
200	365	214	364	361	215	212	377	253	268	295	290	287	282	309	324	104	461	118	460	457	119	116	473								
195	371	363	213	216	362	206	382	334	310	297	304	276	277	267	243	99	467	459	117	120	458	110	478								
379	207	372	368	208	210	366	198	249	271	305	265	264	315	311	328	475	111	468	464	112	114	462	102								
381	203	204	378	375	197	376	194	247	321	252	335	255	319	250	329	477	471	108	474	107	101	472	98								
407	398	397	175	178	404	177	172	431	422	421	151	154	428	153	148	455	446	127	445	130	452	129	124								
169	187	181	185	393	391	394	408	145	163	157	161	417	415	418	432	121	139	133	137	441	439	442	456								
176	389	190	388	385	191	188	401	152	413	166	412	409	167	164	425	128	437	433	436	142	143	140	449								
171	395	387	189	192	386	182	406	147	419	411	165	168	410	158	430	123	443	144	141	435	434	134	454								
403	183	396	392	184	186	390	174	427	159	420	416	160	162	414	150	451	135	444	440	136	138	438	126								
405	179	180	402	399	173	400	170	429	155	156	426	423	149	424	146	453	131	450	132	447	125	448	122								
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

12.

576	3	572	6	4	570	564	15	560	18	16	558	552	27	548	30	28	546	540	39	536	42	40	534
569	566	567	9	12	8	557	554	555	21	24	20	545	542	543	33	36	32	533	530	531	48	45	44
2	11	10	568	565	575	14	23	22	556	553	563	26	35	34	544	541	551	38	47	46	529	532	539
7	574	5	571	573	1	19	562	17	559	561	13	31	550	29	547	549	25	43	538	41	535	537	37
396	183	392	186	184	390	377	194	204	206	369	381	329	242	252	254	321	333	528	51	524	54	52	522
389	386	387	189	192	188	379	223	216	363	352	198	331	271	264	315	304	246	521	518	519	57	60	56
182	191	190	388	385	395	199	351	345	232	226	378	247	303	297	280	274	330	50	59	58	520	517	527
187	394	185	391	393	181	197	222	342	235	355	380	245	270	294	283	307	332	55	526	53	523	525	49
408	171	404	174	172	402	384	359	231	346	218	193	258	311	279	298	266	319	516	63	512	66	64	510
401	398	399	177	180	176	211	217	344	233	360	366	259	316	291	286	261	318	509	506	507	69	72	68
170	179	178	400	397	407	372	364	348	229	213	205	324	265	300	277	312	253	62	71	70	508	505	515
175	406	173	403	405	169	202	215	237	340	362	375	250	263	284	293	314	327	67	514	65	511	513	61
420	159	416	162	160	414	203	356	339	238	221	374	251	308	296	281	269	326	504	75	500	78	76	498
413	410	411	165	168	164	370	220	230	347	357	207	322	268	278	299	309	255	497	494	495	81	84	80
158	167	166	412	409	419	382	349	234	343	228	195	334	301	282	295	276	243	74	83	82	496	493	503
163	418	161	415	417	157	365	353	236	341	224	212	317	305	285	292	272	260	79	502	77	499	501	73
432	147	428	150	148	426	201	227	239	338	350	376	249	275	287	290	302	328	492	90	488	87	88	486
425	422	423	153	156	152	210	358	337	240	219	367	336	310	289	288	267	241	485	93	483	482	96	92
146	155	154	424	421	431	368	225	361	214	354	209	320	273	313	262	306	257	86	484	94	95	481	491
151	430	149	427	429	145	196	383	373	371	208	200	244	335	325	323	256	248	91	487	89	490	489	85
444	135	440	138	136	438	456	123	452	126	124	450	468	111	464	114	112	462	480	99	476	102	100	474
437	434	435	141	144	140	449	446	447	129	132	128	461	458	459	117	120	116	473	470	471	105	108	104
134	143	142	436	433	443	122	131	130	448	445	455	110	119	118	460	457	467	98	107	106	472	469	479
139	442	137	439	441	133	127	454	125	451	453	121	115	466	113	463	465	109	103	478	101	475	477	97
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

13.

576	3	572	6	4	570	564	15	560	18	16	558	552	27	548	30	28	546	534	39	42	536	40	540
569	566	567	9	12	8	557	554	555	21	24	20	545	542	543	33	36	32	44	530	531	45	48	533
2	11	10	568	565	575	14	23	22	556	553	563	26	35	34	544	541	551	539	47	46	532	529	38
7	574	5	571	573	1	19	562	17	559	561	13	31	550	29	547	549	25	37	538	535	41	537	43
396	183	392	186	184	390	359	217	224	219	355	357	383	193	200	195	379	381	528	54	524	51	52	522
389	386	387	189	192	188	350	235	341	347	231	227	374	211	365	371	207	203	521	518	519	57	60	56
182	191	190	388	385	395	349	233	238	339	344	228	373	209	214	363	368	204	50	59	58	520	517	527
187	394	185	391	393	181	223	229	337	240	348	354	199	205	364	213	372	378	55	523	53	526	525	49
408	171	404	174	172	402	226	345	340	237	232	351	202	369	361	216	208	375	516	63	512	66	64	510
401	398	399	177	180	176	356	343	239	338	234	221	380	367	215	362	210	197	509	506	507	69	72	68
170	179	178	400	397	407	225	346	236	230	342	352	201	370	212	206	366	376	62	71	70	508	505	515
175	406	173	403	405	169	220	360	353	358	222	218	196	384	377	382	198	194	67	514	65	511	513	61
420	159	416	162	160	414	335	241	248	243	331	333	268	312	305	310	270	266	504	75	500	78	76	498
413	410	411	165	168	164	326	255	317	323	259	251	302	283	293	299	279	275	497	494	495	81	84	80
158	167	166	412	409	419	325	324	316	261	253	252	301	297	286	291	280	276	74	83	82	496	493	503
163	418	161	415	417	157	247	256	263	314	321	330	271	281	292	285	296	306	79	502	77	499	501	73
432	147	428	148	150	426	332	320	262	315	257	245	274	277	289	288	300	303	492	488	87	90	88	486
425	422	423	153	156	152	250	258	313	264	319	327	308	295	287	290	282	269	485	482	483	93	96	92
146	155	154	424	421	431	249	318	260	254	322	328	273	298	284	278	294	304	86	95	94	484	481	491
151	430	429	427	149	145	244	336	329	334	246	242	311	265	272	267	307	309	91	89	490	487	489	85
444	135	440	138	136	438	456	123	452	126	124	450	468	111	464	114	112	462	480	99	476	102	100	474
437	434	435	141	144	140	449	446	447	129	132	128	461	458	459	117	120	116	473	470	471	105	108	104
134	143	142	436	433	443	122	131	130	448	445	455	110	119	118	460	457	467	98	107	106	472	469	479
139	442	137	439	441	133	127	454	125	451	453	121	115	466	113	463	465	109	103	478	101	475	477	97
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

14.

576	3	572	4	6	570	564	15	560	18	16	558	552	27	548	30	28	546	540	39	536	42	40	534
569	12	9	566	567	8	557	554	555	21	24	20	545	542	543	33	36	32	533	530	531	48	45	44
2	565	568	11	10	575	14	23	22	556	553	563	26	35	34	544	541	551	38	47	46	529	532	539
7	574	5	573	571	1	19	562	17	559	561	13	31	550	29	547	549	25	43	538	41	535	537	37
396	183	392	184	186	390	384	195	380	198	196	378	372	207	368	210	208	366	528	51	524	54	52	522
389	386	387	192	189	188	377	374	375	201	204	200	365	362	363	213	216	212	521	518	519	57	60	56
182	191	190	385	388	395	194	203	202	376	373	383	206	215	214	364	361	371	50	59	58	520	517	527
187	394	185	393	391	181	199	382	197	379	381	193	211	370	209	367	369	205	55	526	53	523	525	49
408	171	404	174	172	402	248	323	320	251	331	332	333	241	334	249	253	247	516	63	512	66	64	510
401	398	399	177	180	176	256	266	316	317	263	259	307	308	268	310	271	321	509	506	507	69	72	68
170	179	178	400	397	407	325	272	300	278	279	295	281	275	303	297	305	252	62	71	70	508	505	515
175	406	173	403	405	169	242	312	273	289	285	291	283	293	290	304	265	335	67	514	65	511	513	61
420	159	416	162	160	414	322	313	301	288	292	286	294	284	287	276	264	255	504	75	500	78	76	498
413	410	411	165	168	164	258	262	280	299	298	282	296	302	274	277	315	319	497	494	495	81	84	80
158	167	166	412	409	419	327	306	261	260	314	318	270	269	309	267	311	250	74	83	82	496	493	503
163	418	161	415	417	157	330	254	257	326	246	245	244	336	243	328	324	329	79	502	77	499	501	73
432	147	428	150	148	426	348	231	344	234	232	342	360	219	356	220	222	354	492	87	488	90	88	486
425	422	423	153	156	152	341	338	339	237	240	236	353	350	351	228	225	224	485	482	483	93	96	92
146	155	154	424	421	431	230	239	238	340	337	347	218	227	226	349	352	359	86	95	94	484	481	491
151	430	149	427	429	145	235	346	233	343	345	229	223	358	221	357	355	217	91	490	89	487	489	85
444	135	440	138	136	438	456	123	452	126	124	450	468	111	464	114	112	462	474	99	102	476	100	480
437	434	435	141	144	140	449	446	447	129	132	128	461	458	459	117	120	116	104	105	108	471	470	473
134	143	142	436	433	443	122	131	130	448	445	455	110	119	118	460	457	467	479	472	469	106	107	98
139	442	137	439	441	133	127	454	125	451	453	121	115	466	113	463	465	109	97	478	475	101	477	103
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

15.

492	490	83	496	84	86	460	116	465	113	7	576	566	5	410	166	415	163	442	440	133	446	134	136
82	97	482	91	484	495	118	455	122	459	565	559	18	12	168	405	172	409	132	147	432	141	434	445
88	92	483	98	481	489	463	121	456	114	568	20	557	9	413	171	406	164	138	142	433	148	431	439
90	486	93	480	95	487	111	458	119	466	6	16	561	571	161	408	169	416	140	436	143	430	145	437
488	479	96	485	94	89	115	120	457	462	8	563	14	569	165	170	407	412	438	429	146	435	144	139
491	87	494	81	493	85	464	461	112	117	573	13	564	4	414	411	162	167	441	137	444	131	443	135
101	478	102	474	471	105	129	450	123	452	10	562	15	567	179	400	173	402	151	428	152	424	421	155
104	470	467	109	108	473	124	451	130	449	2	17	560	575	174	401	180	399	154	420	417	159	158	423
477	107	110	468	469	100	454	125	448	127	574	558	19	3	404	175	398	177	427	157	160	418	419	150
472	99	475	103	106	476	447	128	453	126	572	1	11	570	397	178	403	176	422	149	425	153	156	426
67	505	508	66	68	513	70	62	514	512	287	292	281	294	27	545	548	26	28	553	30	22	554	552
516	499	80	76	503	73	502	77	498	61	282	293	288	291	556	539	40	36	543	33	542	37	538	21
506	78	497	501	74	504	75	500	79	71	296	283	290	285	546	38	537	541	34	544	35	540	39	31
65	72	69	511	509	64	507	515	63	510	289	286	295	284	25	32	29	551	549	24	547	555	23	550
251	328	252	324	321	255	279	300	273	302	47	536	526	45	229	350	223	352	201	378	202	374	371	205
254	320	317	259	258	323	274	301	280	299	525	519	58	52	224	351	230	349	204	370	367	209	208	373
327	257	260	318	319	250	304	275	298	277	528	60	517	49	354	225	348	227	377	207	210	368	369	200
322	249	325	253	256	326	297	278	303	276	46	56	521	531	347	228	353	226	372	199	375	203	206	376
342	340	233	346	234	236	310	266	315	263	48	523	54	529	360	216	365	213	392	390	183	396	184	186
232	247	332	241	334	345	268	305	272	309	533	53	524	44	218	355	222	359	182	197	382	191	384	395
238	242	333	248	331	339	313	271	306	264	50	522	55	527	363	221	356	214	188	192	383	198	381	389
240	336	243	330	245	337	261	308	269	316	42	57	520	535	211	358	219	366	190	386	193	380	195	387
338	329	246	335	244	239	265	270	307	312	534	518	59	43	215	220	357	362	388	379	196	385	194	189
341	237	344	231	343	235	314	311	262	267	532	41	51	530	364	361	212	217	391	187	394	181	393	185
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic					

The extended study shall be given later on.

5 Magic Squares of Order 26

Below are few examples of a magic square of order 26 using **bordered magic rectangles**.

1.

665	670	11	3	667	14	2	659	1	673	658	664	22	669	23	6	660	668	21	5	662	24	621	64	60	609		
20	30	645	648	39	28	640	634	650	31	33	38	635	41	643	35	26	637	652	44	641	657	47	74	603	630		
16	647	32	29	638	649	37	43	27	646	644	639	42	636	34	642	651	40	25	633	36	661	626	77	600	51		
653	7	666	674	10	663	675	18	676	4	19	13	655	8	654	671	17	9	656	672	15	12	55	72	605	622		
533	152	148	521	189	177	499	486	487	192	187	493	497	491	179	185	221	217	459	224	458	452	623	83	594	54		
135	163	514	542	496	473	201	195	200	196	475	484	483	480	198	181	213	234	438	442	240	464	58	593	84	619		
143	160	517	534	182	203	205	471	468	465	208	210	211	470	474	495	228	237	432	245	440	449	46	596	81	631		
538	516	161	139	489	199	472	206	209	212	469	467	466	207	478	188	450	236	429	248	441	227	615	590	87	62		
535	171	506	142	183	479	476	482	477	481	202	193	194	197	204	494	451	231	435	242	446	226	45	606	71	632		
146	505	172	531	492	500	178	191	190	485	490	184	180	186	498	488	463	232	246	431	445	214	629	75	602	48		
134	508	169	543	297	388	290	381	291	384	352	350	323	356	324	326	223	439	244	433	238	454	614	604	73	63		
527	176	501	150	285	365	311	307	371	392	322	337	342	331	344	355	457	448	241	436	229	220	620	82	595	57		
133	518	159	544	300	309	318	359	368	377	328	332	343	338	341	349	461	447	247	430	230	216	66	591	86	611		
541	162	515	136	378	308	357	320	369	299	330	346	333	340	335	347	455	444	434	243	233	222	625	85	592	52		
526	165	512	151	379	303	360	317	374	298	348	339	336	345	334	329	215	437	239	235	443	462	67	599	78	610		
532	170	507	145	391	304	363	314	373	286	351	327	354	321	353	325	225	460	218	453	219	456	50	79	598	627		
154	503	174	523	295	367	316	361	310	382	261	259	264	414	415	427	249	421	425	419	251	257	616	70	607	61		
537	173	504	140	385	376	313	364	301	292	424	401	273	272	267	268	403	412	411	408	270	253	624	601	76	53		
155	511	166	522	389	375	319	358	302	288	254	275	282	393	396	399	398	283	277	280	402	423	65	608	69	612		
138	167	510	539	383	372	362	315	305	294	417	271	395	284	281	278	279	394	400	397	406	260	49	88	589	628		
528	158	519	149	287	306	366	370	312	390	255	407	404	405	410	409	274	265	266	269	276	422	618	597	80	59		
536	513	164	141	293	289	387	296	386	380	420	418	413	263	262	250	428	256	252	258	426	416	68	613	617	56		
153	520	157	524	577	91	99	582	579	102	90	571	89	585	570	576	110	581	111	94	572	580	109	93	574	112		
137	502	175	540	108	119	116	560	127	549	552	546	562	118	121	126	547	129	555	123	114	557	564	553	132	569		
530	509	168	147	104	558	561	117	550	128	125	131	115	559	556	551	130	548	122	554	563	120	113	124	545	573		
156	525	529	144	565	586	578	95	98	575	587	106	588	92	107	101	567	96	566	583	105	97	568	584	103	100		
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic															

2.

665	670	11	3	667	14	2	659	1	673	658	664	22	669	23	6	660	668	21	5	662	24	621	64	60	609
20	30	645	648	39	28	640	634	650	31	33	38	635	41	643	35	26	637	652	44	641	657	47	74	603	630
16	647	32	29	638	649	37	43	27	646	644	639	42	636	34	642	651	40	25	633	36	661	626	77	600	51
653	7	666	674	10	663	675	18	676	4	19	13	655	8	654	671	17	9	656	672	15	12	55	72	605	622
533	152	148	521	181	196	491	486	265	408	261	406	273	422	409	428	257	256	217	232	455	450	623	83	594	54
135	163	514	542	179	203	474	498	419	276	295	383	397	399	396	275	287	258	215	430	247	462	58	593	84	619
143	160	517	534	490	212	465	187	413	394	313	365	371	307	298	377	283	264	454	248	429	223	46	596	81	631
538	516	161	139	178	473	204	499	418	285	369	323	357	352	322	308	392	259	451	437	240	226	615	590	87	62
535	171	506	142	500	480	197	177	254	292	372	318	336	341	359	305	385	423	464	239	438	213	45	606	71	632
146	505	172	531	494	206	471	183	253	389	366	324	348	329	353	311	288	424	458	242	435	219	629	75	602	48
134	508	169	543	495	207	470	182	262	384	297	321	340	337	356	380	293	415	459	243	434	218	614	604	73	63
527	176	501	150	488	477	200	189	407	395	373	360	343	334	317	304	282	270	452	441	236	225	620	82	595	57
133	518	159	544	184	475	202	493	411	296	309	316	342	335	361	368	381	266	220	439	238	457	66	591	86	611
541	162	515	136	194	199	478	483	272	400	378	350	331	346	327	299	277	405	230	246	431	447	625	85	592	52
526	165	512	151	192	472	205	485	274	284	367	349	330	347	328	310	393	403	228	436	241	449	67	599	78	610
532	170	507	145	489	469	208	188	414	286	376	326	339	338	351	301	391	263	453	433	244	224	50	79	598	627
154	503	174	523	180	201	476	497	425	387	303	362	344	333	315	374	290	252	216	237	440	461	616	70	607	61
537	173	504	140	487	468	209	190	417	279	314	358	332	345	319	363	398	260	448	432	245	229	624	601	76	53
155	511	166	522	195	198	479	482	251	388	302	355	320	325	354	375	289	426	231	235	442	446	65	608	69	612
138	167	510	539	484	466	211	193	250	291	300	312	306	370	379	364	386	427	214	444	233	463	49	88	589	628
528	158	519	149	492	210	467	185	267	390	382	294	280	278	281	402	401	410	456	234	443	221	618	597	80	59
536	513	164	141	191	481	186	496	421	269	416	271	404	255	268	249	420	412	227	445	222	460	68	613	617	56
153	520	157	524	577	91	99	582	579	102	90	571	89	585	570	576	110	581	111	94	572	580	109	93	574	112
137	502	175	540	108	119	116	560	127	549	552	546	562	118	121	126	547	129	555	123	114	557	564	553	132	569
530	509	168	147	104	558	561	117	550	128	125	131	115	559	556	551	130	548	122	554	563	120	113	124	545	573
156	525	529	144	565	586	578	95	98	575	587	106	588	92	107	101	567	96	566	583	105	97	568	584	103	100
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																									

3.

23	659	656	675	670	24	661	655	10	672	4	20	668	666	664	12	8	14	6	3	83	598	75	600	61	614
658	645	635	640	639	29	30	40	44	36	28	646	642	634	27	34	41	652	651	19	599	585	584	99	86	78
15	644	45	59	620	627	58	623	624	51	629	621	622	52	630	49	46	60	33	662	596	575	120	557	102	81
660	39	632	618	57	50	619	54	53	626	48	56	55	625	47	628	631	617	638	17	615	580	109	568	97	62
1	26	42	37	38	648	647	637	633	641	649	31	35	43	650	643	636	25	32	676	610	579	560	117	98	67
674	18	21	2	7	653	16	22	667	5	673	657	9	11	13	665	669	663	671	654	74	592	119	558	85	603
203	478	195	480	181	494	247	425	428	242	248	433	250	246	434	432	265	416	406	267	601	90	118	559	587	76
479	465	464	219	206	198	436	423	422	256	419	260	253	257	418	241	272	399	278	405	595	100	563	114	577	82
476	455	447	230	222	201	426	254	255	421	258	417	424	420	259	251	269	277	400	408	70	104	564	113	573	607
495	460	229	448	217	182	245	252	249	435	429	244	427	431	243	430	415	276	401	262	612	96	111	566	581	65
490	459	440	237	218	187	307	376	366	305	352	350	323	356	324	326	409	403	274	268	64	88	569	108	589	613
484	472	239	438	205	193	365	359	318	312	322	337	342	331	344	355	264	273	404	413	80	586	561	116	91	597
481	210	238	439	467	196	368	320	357	309	328	332	343	338	341	349	407	402	275	270	608	582	562	115	95	69
475	220	443	234	457	202	306	317	360	371	330	346	333	340	335	347	411	280	397	266	606	574	112	565	103	71
190	224	444	233	453	487	308	358	319	369	348	339	336	345	334	329	263	398	279	414	604	87	570	107	590	73
492	216	231	446	461	185	373	313	364	304	351	327	354	321	353	325	410	261	271	412	72	94	105	572	583	605
184	208	449	228	469	493	302	362	315	375	390	292	289	391	389	284	387	395	283	285	68	101	106	571	576	609
200	466	441	236	211	477	310	316	361	367	281	297	300	296	383	293	378	379	382	396	84	89	567	110	588	593
488	454	442	235	223	189	374	363	314	303	291	380	377	381	294	384	299	298	295	386	66	591	93	578	92	611
486	214	225	452	463	191	372	301	311	370	392	385	388	286	288	393	290	282	394	287	63	79	602	77	616	594
194	207	450	227	470	483	143	539	536	555	550	134	541	535	130	552	124	140	548	546	544	132	128	144	126	123
192	462	232	445	215	485	538	525	515	520	519	532	150	160	164	156	148	526	522	514	154	147	161	149	531	139
188	221	226	451	456	489	135	524	507	169	500	179	178	503	504	171	509	501	502	172	165	510	166	180	153	542
204	209	240	437	468	473	540	159	170	508	177	498	499	174	173	506	168	176	175	505	512	167	511	497	518	137
186	471	213	458	212	491	121	146	162	157	158	145	527	517	513	521	529	151	155	163	523	530	516	528	152	556
183	199	482	197	496	474	554	138	141	122	127	543	136	142	547	125	553	537	129	131	133	545	549	533	551	534

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

4.

23	659	656	675	670	24	661	655	10	672	4	20	668	666	664	12	8	14	6	3	83	598	75	600	61	614
658	645	635	640	639	29	30	40	44	36	28	646	642	634	27	34	41	652	651	19	599	585	584	99	86	78
15	644	45	59	620	627	58	623	624	51	629	621	622	52	630	49	46	60	33	662	596	575	120	557	102	81
660	39	632	618	57	50	619	54	53	626	48	56	55	625	47	628	631	617	638	17	615	580	109	568	97	62
1	26	42	37	38	648	647	637	633	641	649	31	35	43	650	643	636	25	32	676	610	579	560	117	98	67
674	18	21	2	7	653	16	22	667	5	673	657	9	11	13	665	669	663	671	654	74	592	119	558	85	603
203	478	195	480	181	494	303	363	376	372	307	310	257	255	242	430	419	243	436	426	601	90	118	559	587	76
479	465	464	219	206	198	375	322	351	321	360	302	428	261	273	414	412	402	269	249	595	100	563	114	577	82
476	455	447	230	222	201	304	318	347	330	359	373	423	410	390	283	396	285	267	254	70	104	564	113	573	607
495	460	229	448	217	182	299	315	329	348	362	378	431	271	398	386	291	279	406	246	612	96	111	566	581	65
490	459	440	237	218	187	308	357	343	334	320	369	250	411	284	289	388	393	266	427	64	88	569	108	589	613
484	472	239	438	205	193	377	353	332	345	324	300	424	270	397	296	381	280	407	253	80	586	561	116	91	597
481	210	238	439	467	196	368	354	339	338	323	309	433	401	395	382	295	282	276	244	608	582	562	115	95	69
475	220	443	234	457	202	312	327	341	336	350	365	417	274	286	292	385	391	403	260	606	574	112	565	103	71
190	224	444	233	453	487	379	352	340	337	325	298	421	272	288	293	384	389	405	256	604	87	570	107	590	73
492	216	231	446	461	185	297	361	333	344	316	380	252	413	277	387	290	400	264	425	72	94	105	572	583	605
184	208	449	228	469	493	371	358	346	331	319	306	259	409	278	383	294	399	268	418	68	101	106	571	576	609
200	466	441	236	211	477	313	328	335	342	349	364	248	262	392	394	281	287	415	429	84	89	567	110	588	593
488	454	442	235	223	189	366	317	326	356	355	311	245	408	404	263	265	275	416	432	66	591	93	578	92	611
486	214	225	452	463	191	367	314	301	305	370	374	251	422	435	247	258	434	241	420	63	79	602	77	616	594
194	207	450	227	470	483	143	539	536	555	550	134	541	535	130	552	124	140	548	546	544	132	128	144	126	123
192	462	232	445	215	485	538	525	515	520	519	532	150	160	164	156	148	526	522	514	154	147	161	149	531	139
188	221	226	451	456	489	135	524	507	169	500	179	178	503	504	171	509	501	502	172	165	510	166	180	153	542
204	209	240	437	468	473	540	159	170	508	177	498	499	174	173	506	168	176	175	505	512	167	511	497	518	137
186	471	213	458	212	491	121	146	162	157	158	145	527	517	513	521	529	151	155	163	523	530	516	528	152	556
183	199	482	197	496	474	554	138	141	122	127	543	136	142	547	125	553	537	129	131	133	545	549	533	551	534

5.

16	674	17	21	5	19	18	675	4	668	11	671	663	657	653	12	654	655	160	520	518	145	523	525	151	166
664	645	634	651	650	41	35	28	638	640	644	25	38	31	29	647	40	13	530	501	180	491	178	188	493	147
662	36	56	51	620	47	629	60	45	622	627	631	53	618	628	52	641	15	161	490	200	198	475	481	187	516
1	635	54	613	67	612	69	614	607	62	611	61	68	72	606	623	42	676	165	507	195	205	472	482	170	512
667	34	619	64	610	65	608	63	70	615	66	616	609	605	71	58	643	10	149	506	476	216	461	201	171	528
669	44	625	626	57	630	48	617	632	55	50	46	624	59	49	621	633	8	163	185	197	468	209	480	492	514
7	637	43	26	27	636	642	649	39	37	33	652	639	646	648	30	32	670	513	179	485	213	464	192	498	164
22	3	660	656	672	658	659	2	673	9	666	6	14	20	24	665	23	661	162	172	204	470	207	473	505	515
232	448	446	217	451	453	223	238	382	289	299	384	318	365	309	358	360	321	148	494	191	463	214	486	183	529
458	429	252	419	250	260	421	219	300	304	373	377	364	351	327	347	329	313	524	496	478	206	471	199	181	153
233	418	272	270	403	409	259	444	379	308	369	298	310	324	340	337	353	367	155	500	483	467	210	194	177	522
237	435	269	390	287	408	242	440	383	301	376	294	322	332	339	338	345	355	527	169	487	469	208	190	508	150
221	434	404	288	389	273	243	456	381	375	302	296	357	328	341	336	349	320	519	182	189	212	465	488	495	158
235	257	261	396	281	416	420	442	292	371	306	385	316	325	333	344	352	361	531	175	474	211	466	203	502	146
234	251	413	285	392	264	426	443	297	374	303	380	314	354	335	342	323	363	509	173	484	462	215	193	504	168
441	244	276	398	279	401	433	236	387	305	372	290	362	346	343	334	331	315	156	503	196	479	202	477	174	521
220	422	263	391	286	414	255	457	291	370	307	386	366	348	350	330	326	311	510	184	497	186	499	489	176	167
452	424	406	278	399	271	253	225	293	388	378	295	356	312	368	319	317	359	511	157	159	532	154	152	526	517
227	428	411	395	282	266	249	450	88	602	89	93	77	91	90	585	83	596	76	599	591	603	581	84	582	583
455	241	415	277	400	262	436	222	592	573	562	579	578	113	107	100	566	568	572	97	110	103	101	575	112	85
447	254	267	284	393	410	423	230	590	108	128	123	548	125	557	132	119	550	555	559	117	546	556	124	569	87
459	247	402	283	394	275	430	218	73	563	126	541	139	140	141	534	144	134	539	133	540	535	542	551	114	604
437	245	412	397	280	265	432	240	595	106	547	136	538	537	536	143	533	543	138	544	137	142	135	130	571	82
228	431	268	407	274	405	246	449	597	116	553	554	129	552	120	545	558	127	122	118	560	131	121	549	561	80
438	256	425	258	427	417	248	239	79	565	115	98	99	564	570	577	111	109	105	580	567	574	576	102	104	598
439	229	231	460	226	224	454	445	94	75	588	584	600	586	587	92	594	81	601	78	86	74	96	593	95	589

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

6.

20	669	3	660	659	14	15	13	661	658	672	9	676	12	671	4	100	90	576	87	91	574	595	575	104	593
10	30	651	31	644	32	39	634	636	37	29	44	641	642	649	667	589	110	572	559	114	570	120	555	108	88
656	652	58	60	46	618	57	45	622	630	621	49	629	627	25	21	83	571	138	543	545	131	544	130	106	594
7	639	623	65	64	607	66	616	609	67	605	615	71	54	38	670	580	111	140	145	534	149	526	537	566	97
11	34	625	614	600	78	79	75	601	597	604	74	63	52	643	666	579	564	126	144	517	160	533	551	113	98
654	650	51	69	77	599	598	602	76	80	73	603	608	626	27	23	94	112	538	527	158	519	150	139	565	583
675	40	624	606	613	70	611	61	68	610	72	62	612	53	637	2	95	119	542	536	159	518	141	135	558	582
655	635	50	617	631	59	620	632	55	47	56	628	48	619	42	22	93	554	125	146	155	522	531	552	123	584
24	28	26	646	33	645	638	43	41	640	648	633	36	35	647	653	581	556	137	529	521	156	148	540	121	96
673	8	674	17	18	663	662	664	16	19	5	668	1	665	6	657	592	117	550	147	520	157	530	127	560	85
260	250	416	247	251	414	435	415	264	433	352	350	323	356	324	326	578	109	541	525	524	153	152	136	568	99
429	270	412	399	274	410	280	395	268	248	322	337	342	331	344	355	89	124	129	535	154	523	142	548	553	588
243	411	298	383	385	291	384	290	266	434	328	332	343	338	341	349	596	561	549	151	143	528	532	128	116	81
420	271	300	305	374	309	366	377	406	257	330	346	333	340	335	347	92	562	547	134	132	546	133	539	115	585
419	404	286	304	357	320	373	391	273	258	348	339	336	345	334	329	591	569	105	118	563	107	557	122	567	86
254	272	297	367	318	359	310	380	405	423	351	327	354	321	353	325	84	587	101	590	586	103	82	102	573	577
255	279	285	307	319	358	370	392	398	422	180	509	163	500	499	174	175	173	501	512	498	169	516	172	511	164
253	394	382	306	315	362	371	295	283	424	170	190	491	191	484	192	199	474	476	197	189	204	481	482	489	507
421	396	378	369	364	313	308	299	281	256	496	492	218	220	206	458	205	462	217	470	461	209	469	467	185	181
432	277	390	376	360	317	301	287	400	245	167	479	463	225	224	227	456	226	449	447	445	455	231	214	198	510
418	269	381	365	361	316	312	296	408	259	171	194	465	454	437	238	239	235	441	440	444	234	223	212	483	506
249	284	289	375	314	363	302	388	393	428	494	490	211	229	240	439	438	442	236	237	233	443	448	466	187	183
436	401	389	311	303	368	372	288	276	241	515	200	464	446	453	450	221	451	228	230	232	222	452	213	477	162
252	402	387	294	292	386	293	379	275	425	495	475	210	457	471	219	472	215	460	207	216	468	208	459	202	182
431	409	265	278	403	267	397	282	407	246	184	188	186	486	193	485	478	203	201	480	488	473	196	195	487	493
244	427	261	430	426	263	242	262	413	417	513	168	514	177	178	503	502	504	176	165	179	508	161	505	166	497

7.

667	652	7	28	615	600	59	80	459	444	215	236	274	268	404	402	395	288	563	548	111	132	511	496	163	184
664	641	36	13	612	589	88	65	456	433	244	221	393	361	310	381	302	284	560	537	140	117	508	485	192	169
2	648	29	675	621	85	592	56	210	241	436	467	401	377	352	325	300	276	106	137	540	571	158	189	488	519
665	33	644	12	613	596	81	64	457	440	237	220	406	374	337	340	303	271	561	544	133	116	509	492	185	168
11	46	631	666	63	98	579	614	219	254	423	458	399	301	322	355	376	278	115	150	527	562	167	202	475	510
26	632	45	651	78	580	97	599	234	424	253	443	388	386	317	360	291	289	130	528	149	547	182	476	201	495
659	30	647	18	607	82	595	70	451	238	439	226	270	315	356	321	362	407	555	134	543	122	503	186	491	174
14	40	637	663	66	92	585	611	222	248	429	455	283	312	334	343	365	394	118	144	533	559	170	196	481	507
676	50	627	1	624	102	575	53	468	258	419	209	277	304	357	320	373	400	572	154	523	105	520	206	471	157
5	44	633	672	57	96	581	620	213	252	425	464	272	306	326	351	371	405	109	148	529	568	161	200	477	516
660	42	635	17	608	94	583	69	452	250	427	225	267	368	353	324	309	410	556	146	531	121	504	198	479	173
9	625	52	668	61	588	89	616	217	432	245	460	387	314	339	338	363	290	113	536	141	564	165	484	193	512
15	638	39	662	67	586	91	610	223	430	247	454	287	378	333	344	299	390	119	534	143	558	171	482	195	506
661	628	49	16	609	576	101	68	453	420	257	224	391	385	330	347	292	286	557	524	153	120	505	472	205	172
6	629	48	671	58	577	100	619	214	421	256	463	408	308	346	331	369	269	110	525	152	567	162	473	204	515
657	38	639	20	605	90	587	72	449	246	431	228	398	313	328	349	364	279	553	142	535	124	501	194	483	176
655	35	642	22	603	87	590	74	447	243	434	230	261	295	335	342	382	416	551	139	538	126	499	191	486	178
27	636	41	650	60	584	93	617	235	428	249	442	262	384	327	350	293	415	131	532	145	546	183	480	197	494
8	646	31	669	79	594	83	598	216	438	239	461	264	297	323	354	380	413	128	542	135	549	164	490	187	513
654	51	626	23	602	103	574	75	446	259	418	231	397	311	329	348	366	280	550	155	522	127	498	207	470	179
674	630	47	3	622	578	99	55	466	422	255	211	263	298	345	332	379	414	570	526	151	107	518	474	203	159
673	34	643	4	54	86	591	623	465	242	435	212	392	307	341	336	370	285	569	138	539	108	517	190	487	160
21	645	32	656	73	593	84	604	229	437	240	448	411	383	359	318	294	266	125	541	136	552	177	489	188	500
19	640	37	658	71	573	104	606	227	417	260	450	396	372	358	319	305	281	123	521	156	554	175	469	208	502
24	43	634	653	76	95	582	601	232	251	426	445	265	375	367	296	316	412	112	147	530	565	180	199	478	497
649	25	670	10	597	77	618	62	441	233	462	218	389	409	273	275	282	403	545	129	566	114	493	181	514	166
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic													

8.

667	652	7	28	615	600	59	80	222	237	450	226	444	212	457	215	454	468	563	548	111	132	511	496	163	184
664	625	52	13	612	589	88	65	435	419	269	427	254	263	416	413	247	242	560	537	140	117	508	469	208	169
2	51	626	675	63	98	579	614	232	265	404	391	288	390	274	284	412	445	106	137	540	571	158	207	470	519
676	648	29	1	613	596	81	64	467	421	293	361	373	312	308	384	256	210	561	544	133	116	183	480	197	494
11	46	631	666	54	85	592	623	459	245	379	359	328	349	318	298	432	218	115	150	527	562	167	202	475	510
26	632	45	651	78	576	101	599	449	428	380	305	350	327	372	297	249	228	118	528	149	559	182	476	201	495
659	30	647	18	607	103	574	70	461	259	291	367	343	334	310	386	418	216	555	134	543	122	503	485	192	174
14	40	637	663	66	92	585	611	446	268	401	364	347	330	313	276	409	231	131	532	145	546	170	196	481	507
665	43	634	12	624	102	575	53	453	417	285	309	329	348	368	392	260	224	572	154	523	105	520	206	471	157
5	44	633	672	57	96	581	620	463	255	289	303	331	346	374	388	422	214	109	148	529	568	161	200	477	516
660	42	635	17	608	94	583	69	448	420	296	360	339	338	317	381	257	229	556	146	531	121	504	198	479	173
9	640	37	668	61	588	89	616	466	424	275	363	323	354	314	402	253	211	113	536	141	564	165	484	193	512
15	638	39	662	67	586	91	610	241	252	278	375	337	340	302	399	425	436	119	526	151	558	171	482	195	506
661	641	36	16	609	580	97	68	213	407	281	307	351	326	370	396	270	464	557	524	153	120	505	472	205	172
6	629	48	671	58	577	100	619	441	243	394	300	342	335	377	283	434	236	110	525	152	567	162	473	204	515
657	38	639	20	605	90	587	72	437	267	385	301	353	324	376	292	410	240	553	142	535	124	501	194	483	176
655	35	642	22	603	87	590	74	225	272	294	315	321	356	362	383	405	452	551	139	538	126	499	191	486	178
27	636	41	650	79	584	93	598	239	426	400	319	355	322	358	277	251	438	130	144	533	547	509	492	185	168
8	646	31	669	60	594	83	617	235	406	382	371	341	336	306	295	271	442	112	542	135	565	164	490	187	513
654	33	644	23	602	82	595	75	217	429	280	366	345	332	311	397	248	460	550	155	522	127	498	189	488	179
674	630	47	3	622	578	99	55	439	266	282	357	333	344	320	395	411	238	570	534	143	107	518	474	203	159
673	34	643	4	621	86	591	56	219	246	387	299	325	352	378	290	431	458	569	138	539	108	517	190	487	160
21	645	32	656	73	593	84	604	234	244	398	369	304	365	316	279	433	443	125	541	136	552	177	489	188	500
19	628	49	658	71	573	104	606	221	415	393	286	389	287	403	273	262	456	123	521	156	554	175	186	491	502
24	50	627	653	76	95	582	601	230	430	408	250	423	414	261	264	258	447	128	147	530	549	180	199	478	497
649	25	670	10	597	77	618	62	209	440	227	451	233	465	220	462	223	455	545	129	566	114	493	181	514	166
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic													

9.

10	660	649	31	670	650	8	30	222	237	450	226	444	212	457	215	454	468	114	556	545	135	566	546	112	134		
4	633	627	40	640	57	34	673	435	419	269	427	254	263	416	413	247	242	108	529	523	144	536	161	138	569		
20	54	69	616	67	602	623	657	232	265	404	391	288	390	274	284	412	445	124	158	173	512	171	498	519	553		
26	41	73	576	101	604	636	651	467	421	293	361	373	312	308	384	256	210	130	145	177	207	470	500	532	547		
674	47	72	93	584	605	630	3	459	245	379	359	328	349	318	298	432	218	570	151	176	195	482	501	526	107		
9	628	609	592	85	68	49	668	449	428	380	305	350	327	372	297	249	228	113	524	505	481	196	172	153	564		
659	46	64	585	92	613	631	18	461	259	291	367	343	334	310	386	418	216	555	150	168	190	487	509	527	122		
652	53	66	95	582	611	624	25	446	268	401	364	347	330	313	276	409	231	548	157	170	199	478	507	520	129		
2	644	84	87	590	593	33	675	453	417	285	309	329	348	368	392	260	224	106	540	188	191	486	489	137	571		
656	39	81	580	97	596	638	21	463	255	289	303	331	346	374	388	422	214	552	143	185	472	205	492	534	125		
672	38	597	98	579	80	639	5	448	420	296	360	339	338	317	381	257	229	568	142	493	202	475	184	535	109		
15	626	607	104	573	70	51	662	466	424	275	363	323	354	314	402	253	211	119	522	503	208	469	174	155	558		
671	42	598	91	586	79	635	6	241	252	278	375	337	340	302	399	425	436	567	146	494	197	480	183	531	110		
666	60	614	583	94	63	617	11	213	407	281	307	351	326	370	396	270	464	562	164	510	479	198	167	513	115		
32	35	74	587	90	603	642	645	441	243	394	300	342	335	377	283	434	236	118	139	178	483	194	499	538	559		
653	634	599	103	574	78	43	24	437	267	385	301	353	324	376	292	410	240	549	530	496	193	484	181	147	128		
658	622	601	589	88	76	55	19	225	272	294	315	321	356	362	383	405	452	554	518	497	485	192	180	159	123		
16	56	606	86	591	71	621	661	239	426	400	319	355	322	358	277	251	438	120	160	502	203	474	175	517	557		
14	625	65	581	96	612	52	663	235	406	382	371	341	336	306	295	271	442	136	521	169	471	206	508	156	541		
23	48	615	577	100	62	629	654	217	429	280	366	345	332	311	397	248	460	127	152	511	473	204	166	525	550		
648	619	600	89	588	77	58	29	439	266	282	357	333	344	320	395	411	238	544	515	495	477	200	182	162	133		
22	641	83	575	102	594	36	655	219	246	387	299	325	352	378	290	431	458	126	537	187	476	201	490	140	551		
12	632	595	99	578	82	45	665	234	244	398	369	304	365	316	279	433	443	116	528	491	488	189	186	149	561		
664	618	75	61	610	608	59	13	221	415	393	286	389	287	403	273	262	456	560	514	179	165	506	504	163	117		
676	643	50	637	37	620	44	1	230	430	408	250	423	414	261	264	258	447	572	539	154	533	141	516	148	105		
647	17	28	646	7	27	669	667	209	440	227	451	233	465	220	462	223	455	543	121	132	542	111	131	565	563		
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																											

10.

667	652	7	28	222	237	450	226	444	212	457	215	454	468	602	86	621	80	72	53	84	595	617	592	601	59
664	35	642	13	435	419	269	427	254	263	416	413	247	242	620	569	583	100	561	96	91	580	101	584	120	57
2	51	626	675	232	265	404	391	288	390	274	284	412	445	606	112	128	121	546	534	530	555	146	148	565	71
673	34	643	4	467	421	293	361	373	312	308	384	256	210	611	102	126	161	522	151	505	523	169	551	575	66
11	46	631	666	459	245	379	359	328	349	318	298	432	218	607	117	532	518	192	179	494	489	159	145	560	70
26	632	45	651	449	406	380	305	350	327	372	297	271	228	596	118	552	171	175	470	207	502	506	125	559	81
659	30	647	18	461	259	291	367	343	334	310	386	418	216	614	572	140	152	503	482	195	174	525	537	105	63
14	43	634	663	446	268	401	364	347	330	313	276	409	231	79	571	550	513	488	208	469	189	164	127	106	598
676	50	627	1	453	417	285	309	329	348	368	392	260	224	78	99	130	528	191	206	471	486	149	547	578	599
5	44	633	672	463	255	289	303	331	346	374	388	422	214	610	90	548	157	501	199	478	176	520	129	587	67
660	42	635	17	448	420	296	360	339	338	317	381	257	229	83	113	536	150	491	473	204	186	527	141	564	594
9	640	37	668	466	424	275	363	323	354	314	402	253	211	73	566	123	163	487	205	472	190	514	554	111	604
15	638	39	662	241	252	278	375	337	340	302	399	425	436	590	107	135	156	493	202	475	184	521	542	570	87
661	628	49	16	213	407	281	307	351	326	370	396	270	464	55	574	541	515	492	194	483	185	162	136	103	622
6	629	48	671	441	243	394	300	342	335	377	283	434	236	69	89	134	511	187	481	196	490	166	543	588	608
657	38	639	20	437	267	385	301	353	324	376	292	410	240	54	585	139	168	180	479	198	497	509	538	92	623
655	641	36	22	225	272	294	315	321	356	362	383	405	452	74	119	545	517	495	197	480	182	160	132	558	603
27	636	41	650	239	426	400	319	355	322	358	277	251	438	616	98	553	165	181	477	200	496	512	124	579	61
8	40	637	669	235	428	382	371	341	336	306	295	249	442	58	567	144	519	173	476	201	504	158	533	110	619
654	33	644	23	217	266	280	366	345	332	311	397	411	460	64	562	137	524	177	193	484	500	153	540	115	613
674	630	47	3	439	429	282	357	333	344	320	395	248	238	600	573	544	167	499	474	203	178	510	133	104	77
665	648	29	12	219	246	387	299	325	352	378	290	431	458	88	114	539	507	188	498	183	485	170	138	563	589
21	646	31	656	234	244	398	369	304	365	316	279	433	443	62	582	142	508	155	526	172	154	516	535	95	615
19	625	52	658	221	415	393	286	389	287	403	273	262	456	65	568	529	556	131	143	147	122	531	549	109	612
24	645	32	653	230	430	408	250	423	414	261	264	258	447	609	557	94	577	116	581	586	97	576	93	108	68
649	25	670	10	209	440	227	451	233	465	220	462	223	455	618	591	56	597	605	624	593	82	60	85	76	75

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

11.

274	268	404	402	395	288	10	660	649	31	670	650	8	30	550	138	569	132	124	105	136	543	565	540	549	111
393	361	310	381	302	284	4	633	627	40	640	57	34	673	568	517	531	152	509	148	143	528	153	532	172	109
401	377	352	325	300	276	20	54	69	616	67	602	623	657	554	164	180	173	494	482	478	503	198	200	513	123
287	374	337	340	303	390	26	41	73	103	574	604	636	651	559	154	178	213	470	203	453	471	221	499	523	118
399	301	322	355	376	278	674	47	72	93	584	605	630	3	555	169	480	466	244	231	442	437	211	197	508	122
388	386	317	360	291	289	9	628	609	592	85	68	49	668	544	170	500	223	227	429	248	450	454	177	507	133
270	315	358	319	362	407	659	46	64	86	591	613	631	18	562	520	192	204	451	418	259	226	473	485	157	115
283	312	334	343	365	394	652	53	66	95	582	611	624	25	131	519	498	461	436	422	255	241	216	179	158	546
277	304	357	320	373	400	2	644	84	87	590	593	33	675	130	151	182	476	243	258	419	434	201	495	526	547
272	306	326	351	371	405	656	39	81	576	101	596	638	21	558	142	487	209	449	251	426	228	468	190	535	119
267	368	353	324	309	410	672	38	597	98	579	80	639	5	135	165	484	202	225	424	253	452	475	193	512	542
387	314	339	338	363	290	15	626	607	104	573	70	51	662	125	514	175	215	435	257	420	242	462	502	163	552
406	378	333	344	299	271	671	42	598	91	586	79	635	6	538	159	187	208	441	254	423	236	469	490	518	139
391	385	330	347	292	286	666	634	614	583	94	63	43	11	107	522	493	463	440	246	431	237	214	184	155	570
408	308	346	331	369	269	14	35	74	587	90	603	642	663	121	141	186	459	239	430	247	438	218	491	536	556
398	313	328	349	364	279	653	60	600	89	588	77	617	24	106	533	191	220	232	427	250	445	457	486	144	571
261	295	335	342	382	416	658	622	601	589	88	76	55	19	126	171	489	465	443	249	428	234	212	188	506	551
262	384	327	350	293	415	16	56	606	99	578	71	621	661	564	150	501	217	233	425	252	444	460	176	527	113
264	297	323	354	380	413	32	625	65	575	102	612	52	645	110	515	196	467	439	421	256	238	210	481	162	567
397	311	329	348	366	280	23	48	615	577	100	62	629	654	116	510	189	472	229	245	432	448	205	488	167	561
263	298	345	332	379	414	648	619	599	580	97	78	58	29	548	521	492	219	447	260	417	230	458	185	156	129
392	307	341	336	370	285	22	641	83	581	96	594	36	655	140	166	496	455	240	446	235	433	222	181	511	537
411	383	359	318	294	266	12	632	595	585	92	82	45	665	114	530	194	456	207	474	224	206	464	483	147	563
396	372	356	321	305	281	664	618	75	61	610	608	59	13	117	516	477	504	183	195	199	174	479	497	161	560
265	375	367	296	316	412	676	643	50	637	37	620	44	1	557	505	146	525	168	529	534	149	524	145	160	120
389	409	273	275	282	403	647	17	28	646	7	27	669	667	566	539	108	545	553	572	541	134	112	137	128	127
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic													

12.

222	237	450	226	444	212	457	215	454	468	2	7	10	671	664	660	648	23	652	27	656	16	40	669	26	645														
435	419	269	427	254	263	416	413	247	242	646	68	41	62	73	631	42	629	617	616	626	607	611	52	64	31														
232	265	404	391	288	390	274	284	412	445	22	624	108	600	580	84	103	80	573	588	584	586	86	90	53	655														
467	421	293	361	373	312	308	384	256	210	5	605	589	550	121	129	118	562	117	130	549	543	566	88	72	672														
459	245	379	359	328	349	318	298	432	218	4	45	85	558	540	525	141	524	149	151	521	157	119	592	632	673														
449	428	380	305	350	327	372	297	249	228	38	71	570	131	138	504	511	502	164	179	171	539	546	107	606	639														
461	259	291	367	343	334	310	386	418	216	33	50	95	551	517	176	488	190	485	191	501	160	126	582	627	644														
446	268	401	364	347	330	313	276	409	231	662	612	96	125	158	169	195	471	206	482	508	519	552	581	65	15														
453	417	285	309	329	348	368	392	260	224	34	59	598	113	535	500	194	202	475	483	177	142	564	79	618	643														
463	255	289	303	331	346	374	388	422	214	642	614	583	123	144	172	496	208	469	181	505	533	554	94	63	35														
448	420	296	360	339	338	317	381	257	229	663	621	98	567	159	512	193	207	470	484	165	518	110	579	56	14														
466	424	275	363	323	354	314	402	253	211	28	55	578	545	140	180	489	478	199	188	497	537	132	99	622	649														
241	252	278	375	337	340	302	399	425	436	665	628	78	122	531	515	183	472	205	494	162	146	555	599	49	12														
213	407	281	307	351	326	370	396	270	464	653	608	596	565	139	499	481	198	479	196	178	538	112	81	69	24														
441	243	394	300	342	335	377	283	434	236	11	623	87	133	532	514	492	476	201	185	163	145	544	590	54	666														
437	267	385	301	353	324	376	292	410	240	641	74	572	542	534	167	490	473	204	187	510	143	135	105	603	36														
225	272	294	315	321	356	362	383	405	452	638	43	595	136	150	170	184	203	474	493	507	527	541	82	634	39														
239	426	400	319	355	322	358	277	251	438	676	76	100	553	155	503	186	477	200	491	174	522	124	577	601	1														
235	406	382	371	341	336	306	295	271	442	18	44	576	109	148	168	182	197	480	495	509	529	568	101	633	659														
217	429	280	366	345	332	311	397	248	460	19	75	92	563	530	161	486	487	192	189	516	147	114	585	602	658														
439	266	282	357	333	344	320	395	411	238	30	630	106	557	523	506	166	175	513	498	173	154	120	571	47	647														
219	246	387	299	325	352	378	290	431	458	668	57	83	116	520	152	536	153	528	526	156	137	561	594	620	9														
234	244	398	369	304	365	316	279	433	443	657	619	575	111	556	548	559	115	560	547	128	134	127	102	58	20														
221	415	393	286	389	287	403	273	262	456	674	610	587	77	97	593	574	597	104	89	93	91	591	569	67	3														
230	430	408	250	423	414	261	264	258	447	640	613	636	615	604	46	635	48	60	61	51	70	66	625	609	37														
209	440	227	451	233	465	220	462	223	455	32	670	667	6	13	17	29	654	25	650	21	661	637	8	651	675														
Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic									

13.

274	268	404	402	395	288	646	44	663	38	637	29	15	643	1	642	4	675	672	11	664	12	36	7	657	674
393	361	310	381	302	284	635	76	603	45	58	623	63	621	606	594	605	53	630	49	84	48	627	77	631	42
401	377	352	325	300	276	33	59	90	96	575	116	589	571	105	94	558	117	93	564	592	586	107	563	618	644
287	374	337	340	303	390	668	60	99	528	150	546	130	148	555	534	141	538	554	125	124	134	532	578	617	9
399	301	322	355	376	278	37	620	101	525	173	509	500	165	515	174	159	507	166	523	161	510	152	576	57	640
388	386	317	360	291	289	22	52	562	126	497	203	478	190	187	483	492	182	486	204	480	180	551	115	625	655
270	315	356	321	362	407	18	622	585	556	498	491	460	223	467	468	213	216	456	205	186	179	121	92	55	659
283	312	334	343	365	394	39	626	590	531	163	489	215	452	231	235	232	437	444	462	188	514	146	87	51	638
277	304	357	320	373	400	658	597	112	544	156	484	465	451	247	432	249	426	226	212	193	521	133	565	80	19
272	306	326	351	371	405	634	598	579	135	513	181	211	228	431	417	260	246	449	466	496	164	542	98	79	43
267	368	353	324	309	410	667	66	559	545	519	485	207	234	241	418	259	436	443	470	192	158	132	118	611	10
387	314	339	338	363	290	652	609	120	142	175	195	206	448	250	256	421	427	229	471	482	502	535	557	68	25
406	378	333	344	299	271	653	604	573	541	524	479	458	230	435	258	419	242	447	219	198	153	136	104	73	24
391	385	330	347	292	286	16	612	89	549	522	184	224	440	429	257	420	248	237	453	493	155	128	588	65	661
408	308	346	331	369	269	17	81	97	127	501	201	469	439	243	424	253	434	238	208	476	176	550	580	596	660
398	313	328	349	364	279	28	613	569	147	171	200	222	239	433	423	254	244	438	455	477	506	530	108	64	649
263	298	345	332	379	414	645	62	577	151	517	488	459	227	425	255	422	252	450	218	189	160	526	100	615	32
262	384	327	350	293	415	8	608	103	539	499	481	457	441	251	245	428	430	236	220	196	178	138	574	69	669
264	297	323	354	380	413	654	75	566	140	157	475	214	233	446	442	445	240	225	463	202	520	537	111	602	23
397	311	329	348	366	280	27	82	95	129	172	183	472	454	210	209	464	461	221	217	494	505	548	582	595	650
261	295	335	342	382	416	671	78	567	137	169	197	199	487	490	194	185	495	191	473	474	508	540	110	599	6
392	307	341	336	370	285	26	610	109	533	167	168	177	512	162	503	518	170	511	154	516	504	144	568	67	651
411	383	359	318	294	266	656	61	591	145	527	131	547	529	122	143	536	139	123	552	553	543	149	86	616	21
396	372	358	319	305	281	41	607	114	581	102	561	88	106	572	583	119	560	584	113	85	91	570	587	70	636
265	375	367	296	316	412	647	46	74	632	619	54	614	56	71	83	72	624	47	628	593	629	50	600	601	30
389	409	273	275	282	403	3	633	14	639	40	648	662	34	676	35	673	2	5	666	13	665	641	670	20	31

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

14.

168	162	514	516	503	173	505	167	14	8	9	666	6	661	672	667	670	12	200	194	482	484	471	205	473	199
165	498	496	177	502	178	180	512	673	28	653	655	23	660	20	18	651	4	197	466	464	209	470	210	212	480
166	176	191	488	185	490	501	511	662	650	647	29	644	35	31	645	27	15	198	208	223	456	217	458	469	479
171	182	186	489	192	487	495	506	2	656	34	38	640	39	637	643	21	675	203	214	218	457	224	455	463	474
513	184	492	187	486	189	493	164	13	652	641	639	37	638	40	36	25	664	481	216	460	219	454	221	461	196
508	494	485	190	491	188	183	169	676	19	32	648	33	642	646	30	658	1	476	462	453	222	459	220	215	201
507	497	181	500	175	499	179	170	3	26	24	22	654	17	657	659	649	674	475	465	213	468	207	467	211	202
510	515	163	161	174	504	172	509	665	669	668	11	671	16	5	10	7	663	478	483	195	193	206	472	204	477
134	553	542	122	133	556	123	545	382	289	299	384	318	365	309	358	360	321	54	633	622	42	53	636	43	625
128	148	530	536	532	139	146	549	300	304	373	377	364	351	327	347	329	313	48	68	610	616	612	59	66	629
129	533	527	154	521	152	144	548	379	308	369	298	310	324	340	337	353	367	49	613	607	74	601	72	64	628
546	535	149	158	519	528	142	131	383	301	376	294	322	332	339	338	345	355	626	615	69	78	599	608	62	51
126	143	524	520	157	153	534	551	381	375	302	296	357	328	341	336	349	320	46	63	604	600	77	73	614	631
541	540	155	159	518	522	137	136	292	371	306	385	316	325	333	344	352	361	621	620	75	79	598	602	57	56
552	140	151	517	160	526	537	125	297	374	303	380	314	354	335	342	323	363	632	60	71	597	80	606	617	45
547	138	525	523	156	150	539	130	387	305	372	290	362	346	343	334	331	315	627	58	605	603	76	70	619	50
550	531	147	141	145	538	529	127	291	370	307	386	366	348	350	330	326	311	630	611	67	61	65	618	609	47
132	124	135	555	544	121	554	543	293	388	378	295	356	312	368	319	317	359	52	44	55	635	624	41	634	623
264	258	418	420	407	269	409	263	94	88	89	586	86	581	592	587	590	92	232	226	450	452	439	237	441	231
261	402	400	273	406	274	276	416	593	108	573	575	103	580	100	98	571	84	229	434	432	241	438	242	244	448
262	272	287	392	281	394	405	415	582	570	567	109	564	115	111	565	107	95	230	240	255	424	249	426	437	447
267	278	282	393	288	391	399	410	82	576	114	118	560	119	557	563	101	595	235	246	250	425	256	423	431	442
417	280	396	283	390	285	397	260	93	572	561	559	117	558	120	116	105	584	449	248	428	251	422	253	429	228
412	398	389	286	395	284	279	265	596	99	112	568	113	562	566	110	578	81	444	430	421	254	427	252	247	233
411	401	277	404	271	403	275	266	83	106	104	102	574	97	577	579	569	594	443	433	245	436	239	435	243	234
414	419	259	257	270	408	268	413	585	589	588	91	591	96	85	90	87	583	446	451	227	225	238	440	236	445

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

15.

672	670	3	676	4	6	632	41	638	43	424	422	251	428	252	254	582	91	588	93	622	620	53	626	54	56
2	17	662	11	664	675	44	629	48	633	250	265	414	259	416	427	94	579	98	583	52	67	612	61	614	625
8	12	663	18	661	669	635	47	630	42	256	260	415	266	413	421	585	97	580	92	58	62	613	68	611	619
10	666	13	660	15	667	46	50	627	631	258	418	261	412	263	419	96	100	577	581	60	616	63	610	65	617
668	659	16	665	14	9	40	628	49	637	420	411	264	417	262	257	90	578	99	587	618	609	66	615	64	59
671	7	674	1	673	5	634	636	39	45	423	255	426	249	425	253	584	586	89	95	621	57	624	51	623	55
654	647	28	655	24	26	656	20	650	25	472	206	473	208	202	470	604	597	78	605	74	76	606	70	600	75
19	641	640	38	31	645	644	34	35	658	474	212	209	467	466	203	69	591	84	590	85	88	594	595	81	608
29	36	37	639	646	32	33	643	642	648	201	465	468	210	211	476	79	86	593	87	592	589	83	82	596	598
652	30	649	22	653	651	21	657	27	23	207	471	204	469	475	205	602	80	599	72	603	601	71	607	77	73
370	368	305	374	306	308	436	438	237	243	352	350	323	356	324	326	460	462	213	219	406	404	269	410	270	272
304	319	360	313	362	373	242	248	429	435	322	337	342	331	344	355	218	224	453	459	268	283	396	277	398	409
310	314	361	320	359	367	437	245	432	240	328	332	343	338	341	349	461	221	456	216	274	278	397	284	395	403
312	364	315	358	317	365	244	431	246	433	330	346	333	340	335	347	220	455	222	457	276	400	279	394	281	401
366	357	318	363	316	311	238	430	247	439	348	339	336	345	334	329	214	454	223	463	402	393	282	399	280	275
369	309	372	303	371	307	434	239	440	241	351	327	354	321	353	325	458	215	464	217	405	273	408	267	407	271
504	497	178	506	174	176	505	170	500	175	448	230	449	232	226	446	554	547	128	556	124	126	555	120	550	125
169	491	490	184	185	181	494	188	495	508	450	236	233	443	442	227	119	541	540	134	135	138	544	545	131	558
179	186	187	493	492	496	183	489	182	498	225	441	444	234	235	452	129	136	137	543	542	539	133	132	546	548
502	180	499	171	503	501	172	507	177	173	231	447	228	445	451	229	552	130	549	121	553	551	122	557	127	123
522	520	153	526	154	156	482	191	488	193	388	386	287	392	288	290	532	141	538	143	572	570	103	576	104	106
152	167	512	161	514	525	194	479	198	483	286	301	378	295	380	391	144	529	148	533	102	117	562	111	564	575
158	162	513	168	511	519	485	197	480	192	292	296	379	302	377	385	535	147	530	142	108	112	563	118	561	569
160	516	163	510	165	517	196	200	477	481	294	382	297	376	299	383	146	150	527	531	110	566	113	560	115	567
518	509	166	515	164	159	190	478	199	487	384	375	300	381	298	293	140	528	149	537	568	559	116	565	114	109
521	157	524	151	523	155	484	486	189	195	387	291	390	285	389	289	534	536	139	145	571	107	574	101	573	105
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic													

The extended study shall be given later on.

6 Magic Squares of Order 28

Below are few examples of a magic square of order 28 using **bordered magic rectangles**.

1.

781	11	5	777	2	772	771	1	778	16	15	779	12	775	753	39	33	749	30	744	743	29	750	44	43	751	40	747																												
3	764	22	766	768	20	762	757	758	25	26	18	24	782	31	736	50	738	740	48	734	52	730	53	54	729	46	754																												
776	21	763	19	17	765	23	28	27	760	759	767	761	9	748	49	735	47	45	737	51	733	55	732	731	56	739	37																												
10	774	780	8	783	13	14	784	7	769	770	6	773	4	38	746	752	36	755	41	42	756	35	741	742	34	745	32																												
725	67	61	721	58	716	715	57	722	72	71	723	68	719	697	95	89	693	86	688	687	85	694	100	99	695	96	691																												
59	708	78	710	712	76	706	701	702	81	82	74	80	726	87	680	106	682	673	104	678	684	674	109	110	102	108	698																												
720	77	707	75	73	709	79	84	83	704	703	711	705	65	692	105	679	103	112	681	107	101	111	676	675	683	677	93																												
66	718	724	64	727	69	70	728	63	713	714	62	717	60	94	690	696	92	699	97	98	700	91	685	686	90	689	88																												
669	123	117	665	114	660	659	113	666	128	127	667	124	663	641	151	145	637	142	632	631	141	638	156	155	639	152	635																												
115	652	134	654	656	132	650	645	646	136	138	130	137	670	143	624	162	628	618	160	622	617	626	165	166	158	164	642																												
664	133	651	131	129	653	135	140	139	649	647	655	648	121	636	161	623	157	167	625	163	168	159	620	619	627	621	149																												
122	662	668	120	671	125	126	672	119	657	658	118	661	116	150	634	640	148	643	153	154	644	147	629	630	146	633	144																												
613	179	173	609	170	604	603	169	610	184	183	611	180	607	585	575	201	581	198	576	207	197	582	212	211	583	208	579																												
171	596	190	598	600	188	594	589	590	193	194	186	192	614	199	566	218	570	572	216	568	561	562	221	222	214	220	586																												
608	189	595	187	185	597	191	196	195	592	591	599	593	177	580	219	567	215	213	569	217	224	223	564	563	571	565	205																												
178	606	612	176	615	181	182	616	175	601	602	174	605	172	206	210	584	204	587	209	578	588	203	573	574	202	577	200																												
557	235	229	553	226	548	547	225	554	240	239	555	236	551	529	263	257	525	254	520	519	253	526	268	267	527	264	523																												
227	540	246	542	544	244	538	533	534	249	250	242	248	558	255	512	274	514	510	272	516	505	506	277	278	270	276	530																												
552	245	539	243	241	541	247	252	251	536	535	543	537	233	524	273	511	271	275	513	269	280	279	508	507	515	509	261																												
234	550	556	232	559	237	238	560	231	545	546	230	549	228	262	522	528	260	531	265	266	532	259	517	518	258	521	256																												
501	291	285	497	282	492	491	281	498	296	295	499	292	495	473	319	313	469	310	464	463	309	470	324	323	471	320	467																												
283	484	302	486	488	300	482	477	478	305	306	298	304	502	311	456	330	449	460	328	454	458	450	333	334	326	332	474																												
496	301	483	299	297	485	303	308	307	480	479	487	481	289	468	329	455	336	325	457	331	327	335	452	451	459	453	317																												
290	494	500	288	503	293	294	504	287	489	490	286	493	284	318	466	472	316	475	321	322	476	315	461	462	314	465	312																												
445	347	341	441	338	436	435	337	442	352	351	443	348	439	417	375	369	413	366	408	407	365	414	380	379	415	376	411																												
339	428	356	430	432	358	426	421	422	361	362	354	360	446	367	400	386	402	388	384	398	393	394	389	390	404	382	418																												
440	357	429	355	353	427	359	364	363	424	423	431	425	345	412	385	399	383	397	401	387	392	391	396	395	381	403	373																												
346	438	444	344	447	349	350	448	343	433	434	342	437	340	374	410	416	372	419	377	378	420	371	405	406	370	409	368																												
Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic													

2.

778	18	19	10	17	753	761	29	22	771	28	759	765	16	779	15	23	780	783	755	12	8	3	754	781	758	9	784
13	751	742	729	744	39	46	738	52	36	740	59	50	734	728	55	60	743	40	54	736	33	737	727	53	741	38	772
25	37	701	75	70	62	77	78	703	720	722	716	714	74	706	76	64	66	724	72	717	704	718	73	705	83	748	760
774	35	84	710	715	723	708	707	82	65	63	69	71	711	79	709	721	719	61	713	68	81	67	712	80	702	750	11
764	747	43	56	41	746	739	47	733	749	45	726	735	51	57	730	725	42	745	731	49	752	48	58	732	44	34	21
1	767	766	775	768	32	24	756	763	14	757	26	20	769	6	770	762	5	2	30	773	777	782	31	4	27	776	7
609	170	180	182	601	613	513	266	276	278	505	517	373	414	368	415	465	314	324	326	457	469	561	218	228	230	553	565
611	199	192	595	584	174	515	295	288	499	488	270	416	403	382	369	467	343	336	451	440	318	563	247	240	547	536	222
175	583	577	208	202	610	271	487	481	304	298	514	377	386	399	408	319	439	350	435	346	466	223	535	529	256	250	562
173	198	574	211	587	612	269	294	478	307	491	516	372	393	392	413	317	342	436	349	443	468	221	246	526	259	539	564
616	591	207	578	194	169	520	495	303	482	290	265	410	398	387	375	472	452	351	434	333	313	568	543	255	530	242	217
187	596	571	214	189	598	283	500	475	310	285	502	378	383	402	407	330	447	427	358	338	455	235	548	523	262	237	550
604	193	580	205	592	181	508	289	484	301	496	277	362	384	401	423	460	337	430	355	448	325	556	241	532	253	544	229
178	191	212	573	594	607	274	287	308	477	498	511	411	385	400	374	322	335	356	429	450	463	226	239	260	525	546	559
179	588	576	209	197	606	275	492	473	312	293	510	421	404	381	364	323	444	432	353	341	462	227	540	528	257	245	558
602	196	206	579	589	183	506	292	302	483	493	279	409	380	405	376	458	340	433	352	445	327	554	244	254	531	541	231
614	581	210	575	204	171	518	485	306	479	300	267	420	394	391	365	470	441	357	428	344	315	566	533	258	527	252	219
597	585	213	572	200	188	501	489	309	476	296	284	418	396	389	367	453	437	354	431	348	332	549	537	261	524	248	236
177	203	215	570	582	608	273	299	311	474	486	512	363	406	379	422	321	347	359	426	438	464	225	251	263	522	534	560
186	590	569	216	195	599	282	494	480	305	291	503	419	395	390	366	331	446	425	360	339	454	234	542	521	264	243	551
600	201	593	190	586	185	504	297	497	286	490	281	361	388	397	424	456	345	449	334	442	329	552	249	545	238	538	233
172	615	605	603	184	176	268	519	509	507	280	272	370	371	417	412	316	471	461	459	328	320	220	567	557	555	232	224
700	102	103	94	101	669	677	113	106	687	112	675	681	100	695	99	107	696	699	671	96	92	87	670	697	674	93	694
688	667	645	652	658	123	130	654	136	120	656	143	134	650	644	139	144	659	124	138	660	117	653	643	137	657	122	97
676	121	621	640	157	160	161	162	617	636	638	632	630	158	622	619	148	150	159	156	633	620	634	154	146	167	664	109
95	119	164	145	628	625	624	623	168	149	147	153	155	627	163	166	637	635	626	629	152	165	151	631	639	618	666	690
105	663	140	133	127	662	655	131	649	665	129	642	651	135	141	646	641	126	661	647	125	668	132	142	648	128	118	680
91	683	682	691	684	116	108	672	679	98	673	110	104	685	90	686	678	89	86	114	689	693	698	115	88	111	692	85
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																											

3.

778	18	19	10	17	753	761	29	22	771	28	759	765	16	779	15	23	780	783	755	12	8	3	754	781	758	9	784		
13	751	742	729	744	39	46	738	52	36	740	59	50	734	728	55	60	743	40	54	736	33	737	727	53	741	38	772		
25	37	701	75	70	62	77	78	703	720	722	716	714	74	706	76	64	66	724	72	717	704	718	73	705	83	748	760		
774	35	84	710	715	723	708	707	82	65	63	69	71	711	79	709	721	719	61	713	68	81	67	712	80	702	750	11		
764	747	43	56	41	746	739	47	733	749	45	726	735	51	57	730	725	42	745	731	49	752	48	58	732	44	34	21		
1	767	766	775	768	32	24	756	763	14	757	26	20	769	6	770	762	5	2	30	773	777	782	31	4	27	776	7		
609	170	180	182	601	613	266	278	517	272	518	515	500	281	275	503	361	433	354	436	348	423	561	218	228	230	553	565		
611	199	192	595	584	174	287	481	296	299	295	308	491	487	483	498	356	379	405	370	416	429	563	247	240	547	536	222		
175	583	577	208	202	610	501	297	465	317	471	315	324	463	488	284	358	376	403	382	409	427	223	535	529	256	250	562		
173	198	574	211	587	612	512	482	474	332	330	449	459	311	303	273	439	407	387	398	378	346	221	246	526	259	539	564		
616	591	207	578	194	169	514	291	469	460	444	341	325	316	494	271	360	411	386	399	374	425	568	543	255	530	242	217		
187	596	571	214	189	598	279	300	321	452	342	443	333	464	485	506	440	366	395	390	419	345	235	548	523	262	237	550		
604	193	580	205	592	181	265	495	312	457	442	343	328	473	290	520	363	368	392	393	417	422	556	241	532	253	544	229		
178	191	212	573	594	607	516	293	472	456	337	448	329	313	492	269	353	414	402	383	371	432	226	239	260	525	546	559		
179	588	576	209	197	606	502	478	323	334	445	340	451	462	307	283	428	372	381	404	413	357	227	540	528	257	245	558		
602	196	206	579	589	183	277	480	310	450	447	338	335	475	305	508	438	418	389	396	367	347	554	244	254	531	541	231		
614	581	210	575	204	171	276	306	466	327	344	441	458	319	479	509	364	412	384	401	373	421	566	533	258	527	252	219		
597	585	213	572	200	188	505	496	309	331	339	446	454	476	289	280	430	420	397	388	365	355	549	537	261	524	248	236		
177	203	215	570	582	608	288	301	467	326	455	336	453	318	484	497	435	375	394	391	410	350	225	251	263	522	534	560		
186	590	569	216	195	599	511	493	322	468	314	470	461	320	292	274	359	408	400	385	377	426	234	542	521	264	243	551		
600	201	593	190	586	185	499	302	489	486	490	477	294	298	304	286	434	369	380	415	406	351	552	249	545	238	538	233		
172	615	605	603	184	176	282	507	268	513	267	270	285	504	510	519	362	352	431	349	437	424	220	567	557	555	232	224		
700	102	103	94	101	669	677	113	106	687	112	675	681	100	695	99	107	696	699	671	96	92	87	670	697	674	93	694		
688	667	645	652	658	123	130	654	136	120	656	143	134	650	644	139	144	659	124	138	660	117	653	643	137	657	122	97		
676	121	621	640	157	160	161	162	617	636	638	632	630	158	622	619	148	150	159	156	633	620	634	154	146	167	664	109		
95	119	164	145	628	625	624	623	168	149	147	153	155	627	163	166	637	635	626	629	152	165	151	631	639	618	666	690		
105	663	140	133	127	662	655	131	649	665	129	642	651	135	141	646	641	126	661	647	125	668	132	142	648	128	118	680		
91	683	682	691	684	116	108	672	679	98	673	110	104	685	90	686	678	89	86	114	689	693	698	115	88	111	692	85		
Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@NumbersMagic														

4.

778	13	25	774	764	1	567	558	557	223	226	564	225	220	543	534	533	247	250	540	249	244	700	688	676	95	105	91
18	751	37	35	747	767	217	235	229	233	553	551	554	568	241	259	253	257	529	527	530	544	102	667	121	119	663	683
19	742	701	84	43	766	224	549	238	548	545	239	236	561	248	525	262	524	521	263	260	537	103	645	621	164	140	682
10	729	75	710	56	775	219	555	547	237	240	546	230	566	243	531	523	261	264	522	254	542	94	652	640	145	133	691
17	744	70	715	41	768	563	231	556	552	232	234	550	222	539	255	532	528	256	258	526	246	101	658	157	628	127	684
753	39	62	723	746	32	565	227	228	562	559	221	560	218	541	251	252	538	535	245	536	242	669	123	160	625	662	116
761	46	77	708	739	24	513	266	276	278	505	517	373	414	368	415	465	314	324	326	457	469	677	130	161	624	655	108
29	738	78	707	47	756	515	295	288	499	488	270	416	403	382	369	467	343	336	451	440	318	113	654	162	623	131	672
22	52	703	82	733	763	271	487	481	304	298	514	377	386	399	408	319	439	350	435	346	466	106	136	617	168	649	679
771	36	720	65	749	14	269	294	478	307	491	516	372	393	392	413	317	342	436	349	443	468	687	120	636	149	665	98
28	740	722	63	45	757	520	495	303	482	290	265	410	398	387	375	472	452	351	434	333	313	112	656	638	147	129	673
759	59	716	69	726	26	283	500	475	310	285	502	378	383	402	407	330	447	427	358	338	455	675	143	632	153	642	110
765	50	714	71	735	20	508	289	484	301	496	277	362	384	401	423	460	337	430	355	448	325	681	134	630	155	651	104
16	734	74	711	51	769	274	287	308	477	498	511	411	385	400	374	322	335	356	429	450	463	100	650	158	627	135	685
779	728	706	79	57	6	275	492	473	312	293	510	421	404	381	364	323	444	432	353	341	462	695	644	622	163	141	90
15	55	76	709	730	770	506	292	302	483	493	279	409	380	405	376	458	340	433	352	445	327	99	139	619	166	646	686
23	60	64	721	725	762	518	485	306	479	300	267	420	394	391	365	470	441	357	428	344	315	107	144	148	637	641	678
780	743	66	719	42	5	501	489	309	476	296	284	418	396	389	367	453	437	354	431	348	332	696	659	150	635	126	89
783	40	724	61	745	2	273	299	311	474	486	512	363	406	379	422	321	347	359	426	438	464	699	124	159	626	661	86
755	54	72	713	731	30	282	494	480	305	291	503	419	395	390	366	331	446	425	360	339	454	671	138	156	629	647	114
12	736	717	68	49	773	504	297	497	286	490	281	361	388	397	424	456	345	449	334	442	329	96	660	633	152	125	689
8	33	704	81	752	777	268	519	509	507	280	272	370	371	417	412	316	471	461	459	328	320	92	117	620	165	668	693
3	737	718	67	48	782	615	606	605	175	178	612	177	172	591	582	581	199	202	588	201	196	87	653	634	151	132	698
754	727	73	712	58	31	169	187	181	185	601	599	602	616	193	211	205	209	577	575	578	592	670	643	154	631	142	115
781	53	705	80	732	4	176	597	190	596	593	191	188	609	200	573	214	572	569	215	212	585	697	137	146	639	648	88
758	741	83	702	44	27	171	603	595	189	192	594	182	614	195	579	571	213	216	570	206	590	674	657	167	618	128	111
9	38	748	750	34	776	611	183	604	600	184	186	598	174	587	207	580	576	208	210	574	198	93	122	664	666	118	692
784	772	760	11	21	7	613	179	180	610	607	173	608	170	589	203	204	586	583	197	584	194	694	97	109	690	680	85
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic									

5.

778	13	25	774	764	1	567	558	557	223	226	564	225	220	543	534	533	247	250	540	249	244	700	688	676	95	105	91
18	751	37	35	747	767	217	235	229	233	553	551	554	568	241	259	253	257	529	527	530	544	102	667	121	119	663	683
19	742	701	84	43	766	224	549	238	548	545	239	236	561	248	525	262	524	521	263	260	537	103	645	621	164	140	682
10	729	75	710	56	775	219	555	547	237	240	546	230	566	243	531	523	261	264	522	254	542	94	652	640	145	133	691
17	744	70	715	41	768	563	231	556	552	232	234	550	222	539	255	532	528	256	258	526	246	101	658	157	628	127	684
753	39	62	723	746	32	565	227	228	562	559	221	560	218	541	251	252	538	535	245	536	242	669	123	160	625	662	116
761	46	77	708	739	24	266	278	517	272	518	515	500	281	275	503	361	433	354	436	348	423	677	130	161	624	655	108
29	738	78	707	47	756	287	481	296	299	295	308	491	487	483	498	356	379	405	370	416	429	113	654	162	623	131	672
22	52	703	82	733	763	501	297	465	317	471	315	324	463	488	284	358	376	403	382	409	427	106	136	617	168	649	679
771	36	720	65	749	14	512	482	474	332	330	449	459	311	303	273	439	407	387	398	378	346	687	120	636	149	665	98
28	740	722	63	45	757	514	291	469	460	444	341	325	316	494	271	360	411	386	399	374	425	112	656	638	147	129	673
759	59	716	69	726	26	279	300	321	452	342	443	333	464	485	506	440	366	395	390	419	345	675	143	632	153	642	110
765	50	714	71	735	20	265	495	312	457	442	343	328	473	290	520	363	368	392	393	417	422	681	134	630	155	651	104
16	734	74	711	51	769	516	293	472	456	337	448	329	313	492	269	353	414	402	383	371	432	100	650	158	627	135	685
779	728	706	79	57	6	502	478	323	334	445	340	451	462	307	283	428	372	381	404	413	357	695	644	622	163	141	90
15	55	76	709	730	770	277	480	310	450	447	338	335	475	305	508	438	418	389	396	367	347	99	139	619	166	646	686
23	60	64	721	725	762	276	306	466	327	344	441	458	319	479	509	364	412	384	401	373	421	107	144	148	637	641	678
780	743	66	719	42	5	505	496	309	331	339	446	454	476	289	280	430	420	397	388	365	355	696	659	150	635	126	89
783	40	724	61	745	2	288	301	467	326	455	336	453	318	484	497	435	375	394	391	410	350	699	124	159	626	661	86
755	54	72	713	731	30	511	493	322	468	314	470	461	320	292	274	359	408	400	385	377	426	671	138	156	629	647	114
12	736	717	68	49	773	499	302	489	486	490	477	294	298	304	286	434	369	380	415	406	351	96	660	633	152	125	689
8	33	704	81	752	777	282	507	268	513	267	270	285	504	510	519	362	352	431	349	437	424	92	117	620	165	668	693
3	737	718	67	48	782	615	606	605	175	178	612	177	172	591	582	581	199	202	588	201	196	87	653	634	151	132	698
754	727	73	712	58	31	169	187	181	185	601	599	602	616	193	211	205	209	577	575	578	592	670	643	154	631	142	115
781	53	705	80	732	4	176	597	190	596	593	191	188	609	200	573	214	572	569	215	212	585	697	137	146	639	648	88
758	741	83	702	44	27	171	603	595	189	192	594	182	614	195	579	571	213	216	570	206	590	674	657	167	618	128	111
9	38	748	750	34	776	611	183	604	600	184	186	598	174	587	207	580	576	208	210	574	198	93	122	664	666	118	692
784	772	760	11	21	7	613	179	180	610	607	173	608	170	589	203	204	586	583	197	584	194	694	97	109	690	680	85

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

6.

755	784	15	774	12	9	31	749	780	16	294	501	490	282	293	504	283	493	615	644	155	634	152	149	171	609	640	156												
25	738	39	725	58	55	723	739	63	760	288	308	478	484	480	299	306	497	165	598	179	585	198	195	583	599	203	620												
777	61	689	93	705	709	71	88	724	8	289	481	475	314	469	312	304	496	637	201	549	233	565	569	211	228	584	148												
19	41	86	108	668	680	114	699	744	766	494	483	309	318	467	476	302	291	159	181	226	248	528	540	254	559	604	626												
752	50	85	110	646	139	675	700	735	33	286	303	472	468	317	313	482	499	612	607	225	250	524	261	535	560	178	173												
756	67	690	106	657	128	679	95	718	29	489	488	315	319	466	470	297	296	616	207	550	246	506	279	539	235	578	169												
765	53	74	102	130	655	683	711	732	20	500	300	311	465	320	474	485	285	625	193	214	241	270	515	544	571	592	160												
764	42	716	678	650	135	107	69	743	21	495	298	473	471	316	310	487	290	624	182	212	538	517	268	247	573	603	161												
768	742	696	666	124	661	119	89	43	17	498	479	307	301	305	486	477	287	628	602	556	526	264	521	259	229	183	157												
13	68	92	673	645	140	112	693	717	772	292	284	295	503	492	281	502	491	142	208	232	533	505	280	252	553	577	643												
753	728	701	99	136	649	686	84	57	32	368	365	366	371	421	416	415	418	613	588	561	239	276	509	546	224	197	172												
2	745	715	670	132	653	115	70	40	783	362	406	376	382	384	402	405	423	153	605	576	530	272	513	255	209	180	632												
27	49	82	120	129	656	665	703	736	758	422	404	391	386	400	393	381	363	167	189	222	260	269	516	525	563	596	618												
26	734	73	685	138	647	100	712	51	759	424	377	396	397	387	390	408	361	166	594	213	545	278	507	240	572	191	619												
23	720	79	113	134	651	672	706	65	762	411	410	385	392	394	399	375	374	163	580	219	253	274	511	532	566	205	622												
34	44	72	669	126	659	116	713	741	751	373	378	398	395	389	388	407	412	174	184	575	529	266	519	256	210	601	611												
763	733	707	681	663	122	104	78	52	22	413	380	409	403	401	383	379	372	623	593	567	541	523	262	244	218	192	162												
3	48	710	118	662	123	667	75	737	782	367	420	419	414	364	369	370	417	143	188	570	258	522	263	527	215	597	642												
779	719	702	688	652	133	97	83	66	6	334	461	450	322	333	464	323	453	639	579	562	548	512	273	237	223	206	146												
767	747	708	101	131	654	684	77	38	18	328	348	438	444	440	339	346	457	627	190	568	242	271	514	543	217	595	158												
771	740	94	676	125	660	109	691	45	14	329	441	435	354	429	352	344	456	631	600	230	536	265	520	249	555	185	154												
4	731	87	103	658	127	682	698	54	781	454	443	349	358	427	436	342	331	144	591	227	243	518	267	542	558	194	641												
28	37	90	687	664	121	98	695	748	757	326	343	432	428	357	353	442	459	168	177	234	547	510	275	238	551	608	617												
24	726	694	111	648	137	674	91	59	761	449	448	355	359	426	430	337	336	164	586	554	251	508	277	534	231	199	621												
10	64	81	671	117	105	677	704	721	775	460	340	351	425	360	434	445	325	150	204	221	531	257	245	537	564	581	635												
778	56	697	692	80	76	714	96	729	7	455	338	433	431	356	350	447	330	638	196	557	552	220	216	574	236	589	147												
35	722	746	60	727	730	62	46	47	750	458	439	347	341	345	446	437	327	175	582	606	200	587	590	202	186	187	610												
769	1	770	11	773	776	754	36	5	30	332	324	335	463	452	321	462	451	629	141	630	151	633	636	614	176	145	170												
Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic									

7.

755	784	15	774	12	9	31	749	780	16	285	305	478	501	474	310	304	483	615	644	155	634	152	149	171	609	640	156
25	738	39	725	58	55	723	739	63	760	306	338	442	441	465	336	333	479	165	598	179	585	198	195	583	599	203	620
777	61	689	93	705	709	71	88	724	8	489	340	349	353	438	430	445	296	637	201	549	233	565	569	211	228	584	148
19	41	86	108	668	680	114	699	744	766	283	458	439	387	398	346	327	502	159	181	226	248	528	540	254	559	604	626
752	50	85	110	646	139	675	700	735	33	471	331	370	403	382	415	454	314	612	607	225	250	524	261	535	560	178	173
756	67	690	106	658	127	679	95	718	29	495	451	366	393	392	419	334	290	616	207	550	246	506	279	539	235	578	169
765	53	74	102	130	655	683	711	732	20	282	453	365	402	383	420	332	503	625	193	214	241	270	515	544	571	592	160
764	42	716	678	650	135	107	69	743	21	312	462	416	384	401	369	323	473	624	182	212	538	517	268	247	573	603	161
768	742	696	666	124	661	119	89	43	17	486	341	434	376	409	351	444	299	628	602	556	526	264	521	259	229	183	157
13	68	92	673	645	140	112	693	717	772	491	450	359	407	378	426	335	294	142	208	232	533	505	280	252	553	577	643
753	728	701	99	136	649	686	84	57	32	287	316	368	386	399	417	469	498	613	588	561	239	276	509	546	224	197	172
2	745	715	670	132	653	115	70	40	783	494	461	357	388	397	428	324	291	153	605	576	530	272	513	255	209	180	632
27	49	82	120	129	656	665	703	736	758	499	455	429	380	405	356	330	286	167	189	222	260	269	516	525	563	596	618
26	734	73	685	138	647	100	712	51	759	472	456	440	373	412	345	329	313	166	594	213	545	278	507	240	572	191	619
23	720	79	113	134	651	672	706	65	762	301	325	422	414	371	363	460	484	163	580	219	253	274	511	532	566	205	622
34	44	72	669	126	659	116	713	741	751	308	448	367	408	377	418	337	477	174	184	575	529	266	519	256	210	601	611
763	733	707	681	664	121	104	78	52	22	298	468	421	390	395	364	317	487	623	593	567	541	523	262	244	218	192	162
3	48	710	118	662	123	667	75	737	782	300	321	354	400	385	431	464	485	143	188	570	258	522	263	527	215	597	642
779	719	702	688	652	133	97	83	66	6	482	326	433	410	375	352	459	303	639	579	562	548	512	273	237	223	206	146
767	747	708	101	131	654	684	77	38	18	293	457	435	396	389	350	328	492	627	190	568	242	271	514	543	217	595	158
771	740	94	676	125	660	109	691	45	14	496	315	360	413	372	425	470	289	631	600	230	536	265	520	249	555	185	154
4	731	87	103	657	128	682	698	54	781	488	463	358	381	404	427	322	297	144	591	227	243	518	267	542	558	194	641
28	37	90	687	663	122	98	695	748	757	309	339	362	374	411	423	446	476	168	177	234	547	510	275	238	551	608	617
24	726	694	111	648	137	674	91	59	761	497	342	424	391	394	361	443	288	164	586	554	251	508	277	534	231	199	621
10	64	81	671	117	105	677	704	721	775	490	318	437	379	406	348	467	295	150	204	221	531	257	245	537	564	581	635
778	56	697	692	80	76	714	96	729	7	281	319	355	432	347	436	466	504	638	196	557	552	220	216	574	236	589	147
35	722	746	60	727	730	62	46	47	750	493	452	343	344	320	449	447	292	175	582	606	200	587	590	202	186	187	610
769	1	770	11	773	776	754	36	5	30	302	480	307	284	311	475	481	500	629	141	630	151	633	636	614	176	145	170

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

8.

784	772	760	11	21	7	503	532	267	522	264	261	283	497	528	268	700	688	676	95	105	91	616	604	592	179	189	175
18	751	37	35	747	767	277	486	291	473	310	307	471	487	315	508	102	667	121	119	663	683	186	583	205	203	579	599
19	742	705	80	43	766	525	313	437	345	453	457	323	340	472	260	103	658	621	164	127	682	187	574	537	248	211	598
10	727	718	67	58	775	271	293	338	360	416	428	366	447	492	514	94	643	159	626	142	691	178	559	243	542	226	607
17	741	73	712	44	768	500	495	337	362	394	391	423	448	290	285	101	645	157	628	140	684	185	561	241	544	224	600
753	39	62	723	746	32	504	319	438	358	411	374	427	347	466	281	669	123	146	639	662	116	585	207	230	555	578	200
761	46	77	708	739	24	513	305	326	354	382	403	431	459	480	272	677	130	161	624	655	108	593	214	245	540	571	192
29	738	78	707	47	756	512	294	324	426	410	375	359	461	491	273	113	654	162	623	131	672	197	570	246	539	215	588
22	52	701	84	733	763	516	490	444	414	376	409	371	341	295	269	106	136	617	168	649	679	190	220	533	252	565	595
771	36	720	65	749	14	279	320	344	421	393	392	364	441	465	506	687	120	636	149	665	98	603	204	552	233	581	182
28	740	722	63	45	757	501	476	449	417	388	397	368	336	309	284	112	656	638	147	129	673	196	572	554	231	213	589
759	59	716	69	726	26	265	493	464	418	384	401	367	321	292	520	675	143	632	153	642	110	591	227	548	237	558	194
765	50	714	71	735	20	254	301	334	372	381	404	413	451	484	531	681	134	630	155	651	104	597	218	546	239	567	188
16	734	74	711	51	769	278	482	325	433	390	395	352	460	303	507	100	650	158	627	135	685	184	566	242	543	219	601
779	728	706	79	57	6	275	468	331	365	386	399	420	454	317	510	695	644	622	163	141	90	611	560	538	247	225	174
15	55	83	702	730	770	286	296	463	351	378	407	434	322	489	499	99	139	167	618	646	686	183	223	251	534	562	602
23	60	64	721	725	762	511	481	455	429	405	380	356	330	304	274	107	144	148	637	641	678	191	228	232	553	557	594
780	743	66	719	42	5	255	300	458	370	412	373	415	327	485	530	696	659	150	635	126	89	612	575	234	551	210	173
783	40	724	61	745	2	527	467	450	436	400	385	349	335	318	258	699	124	640	145	661	86	615	208	556	229	577	170
755	54	72	713	731	30	515	302	456	353	383	402	432	329	483	270	671	138	156	629	647	114	587	222	240	545	563	198
12	744	717	68	41	773	519	488	342	424	377	408	361	443	297	266	96	660	633	152	125	689	180	576	549	236	209	605
8	33	704	81	752	777	526	479	339	355	406	379	430	446	306	259	92	117	620	165	668	693	176	201	536	249	584	609
3	737	75	710	48	782	280	289	346	435	398	387	350	439	496	505	87	653	634	151	132	698	171	569	550	235	216	614
754	736	70	715	49	31	276	474	442	363	396	389	422	343	311	509	670	652	154	631	133	115	586	568	238	547	217	199
781	53	703	82	732	4	262	316	333	419	369	357	425	452	469	523	697	137	160	625	648	88	613	221	244	541	564	172
758	729	76	709	56	27	256	308	445	440	332	328	462	348	477	529	674	657	619	166	128	111	590	573	535	250	212	195
9	38	748	750	34	776	287	470	494	312	475	478	314	298	299	498	93	122	664	666	118	692	177	206	580	582	202	608
778	13	25	774	764	1	517	253	518	263	521	524	502	288	257	282	694	97	109	690	680	85	610	181	193	606	596	169
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic									

9.

784	772	760	11	21	7	194	611	605	583	179	596	210	600	170	580	201	587	604	178	195	187	700	688	676	95	105	91
18	751	37	35	747	767	177	248	542	212	227	231	565	229	568	539	551	557	242	549	235	608	102	667	121	119	663	683
19	742	705	80	43	766	208	540	504	528	512	535	525	266	259	274	249	279	521	258	245	577	103	658	621	164	127	682
10	727	75	710	58	775	209	570	254	497	473	296	310	490	302	303	485	285	484	531	215	576	94	643	162	623	142	691
17	729	73	712	56	768	609	230	530	290	468	470	452	318	450	321	323	338	495	255	555	176	101	144	148	637	641	684
753	39	76	709	746	32	594	214	277	307	456	342	354	348	429	446	436	329	478	508	571	191	113	123	146	639	662	672
761	46	77	708	739	24	188	569	263	287	327	352	369	407	417	377	433	458	498	522	216	597	677	130	161	624	655	108
29	738	78	707	47	756	586	564	513	480	316	428	412	381	404	373	357	469	305	272	221	199	669	654	159	626	131	116
22	52	701	84	733	763	603	559	520	297	460	358	418	391	394	367	427	325	488	265	226	182	106	136	617	168	649	679
771	36	720	65	749	14	592	567	252	293	461	439	413	401	384	372	346	324	492	533	218	193	687	120	636	149	665	98
28	740	722	63	45	757	184	538	517	291	332	347	415	406	379	370	438	453	494	268	247	601	112	656	638	147	129	673
759	59	716	69	726	26	172	244	271	298	463	353	361	392	393	424	432	322	487	514	541	613	675	143	632	153	642	110
765	50	714	71	735	20	207	213	269	499	330	444	365	387	398	420	341	455	286	516	572	578	681	134	630	155	651	104
16	734	74	711	51	769	204	225	518	479	451	442	362	403	382	423	343	334	306	267	560	581	100	650	158	627	135	685
779	736	70	715	49	6	589	211	278	477	319	425	374	399	386	411	360	466	308	507	574	196	695	644	622	163	141	90
15	55	83	702	730	770	593	546	282	496	326	340	414	383	402	371	445	459	289	503	239	192	99	139	167	618	646	686
23	60	64	721	725	762	595	548	253	292	336	355	366	380	405	419	430	449	493	532	237	190	107	645	157	628	140	678
780	743	66	719	42	5	197	223	276	294	472	434	363	400	385	422	351	313	491	509	562	588	696	659	150	635	126	89
783	40	703	82	745	2	579	566	505	311	314	440	410	388	397	375	345	471	474	280	219	206	699	124	640	145	661	86
755	54	72	713	731	30	585	547	262	481	331	350	421	389	396	364	435	454	304	523	238	200	671	138	156	629	647	114
12	744	717	68	41	773	599	232	510	486	328	441	409	395	390	376	344	457	299	275	553	186	96	660	633	152	125	689
8	33	704	81	752	777	169	240	529	502	465	426	408	378	368	416	359	320	283	256	545	616	92	117	620	165	668	693
3	737	718	67	48	782	173	563	534	501	448	349	431	437	356	339	443	337	284	251	222	612	87	653	634	151	132	698
754	53	706	79	732	31	203	241	261	476	447	315	333	467	335	464	462	317	309	524	544	582	670	652	154	631	133	115
781	728	62	723	57	4	171	233	515	301	312	489	475	295	483	482	300	500	288	270	552	614	697	137	160	625	648	88
758	741	724	61	44	27	610	224	527	257	273	250	260	519	526	511	536	506	264	281	561	175	674	657	619	166	128	111
9	38	748	750	34	776	602	550	243	573	558	554	220	556	217	246	234	228	543	236	537	183	93	122	664	666	118	692
778	13	25	774	764	1	598	174	180	202	606	189	575	185	615	205	584	198	181	607	590	591	694	97	109	690	680	85

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

10.

784	772	760	11	21	7	700	688	676	95	105	91	443	348	356	423	616	604	592	179	189	175	532	520	508	263	273	259
18	751	37	35	747	767	102	667	121	119	663	683	430	401	384	355	186	583	205	203	579	599	270	499	289	287	495	515
19	742	75	710	43	766	103	658	636	149	127	682	359	392	393	426	187	574	537	248	211	598	271	490	453	332	295	514
10	727	705	80	58	775	94	643	159	626	142	691	350	377	408	435	178	559	243	542	226	607	262	475	324	461	310	523
17	729	73	712	56	768	101	645	157	628	140	684	445	414	371	340	185	561	241	544	224	600	269	477	325	460	308	516
753	39	62	723	746	32	669	123	146	639	662	116	366	403	382	419	585	207	230	555	578	200	501	291	314	471	494	284
761	46	77	708	739	24	699	130	161	624	655	86	338	373	412	447	197	214	245	540	571	588	509	298	329	456	487	276
29	738	78	707	47	756	113	654	162	623	131	672	446	388	397	339	593	570	246	539	215	192	281	486	330	455	299	504
22	52	701	84	733	763	106	136	638	147	649	679	434	415	370	351	190	220	533	252	565	595	274	304	451	334	481	511
771	36	720	65	749	14	687	120	621	164	665	98	448	407	378	337	603	204	552	233	581	182	519	288	468	317	497	266
28	740	722	63	45	757	112	656	617	168	129	673	346	387	398	439	196	572	554	231	213	589	280	488	470	315	297	505
759	59	716	69	726	26	87	143	632	153	642	698	341	402	383	444	591	227	548	237	558	194	507	311	464	321	474	278
765	50	714	71	735	20	681	134	630	155	651	104	442	391	394	343	597	218	546	239	567	188	513	302	462	323	483	272
16	734	74	711	51	769	100	650	158	627	135	685	363	411	374	422	184	566	242	543	219	601	268	482	326	459	303	517
779	728	706	79	57	6	695	644	622	163	141	90	440	389	396	345	611	560	538	247	225	174	527	476	454	331	309	258
15	55	83	702	730	770	99	139	167	618	646	686	431	399	386	354	183	223	251	534	562	602	267	307	335	450	478	518
23	60	64	721	725	762	107	144	148	637	641	678	433	375	410	352	191	228	232	553	557	594	275	312	316	469	473	510
780	743	66	719	42	5	696	659	150	635	126	89	358	406	379	427	612	575	234	551	210	173	528	491	318	467	294	257
783	40	724	61	745	2	677	124	640	145	661	108	344	380	405	441	615	208	556	229	577	170	531	292	472	313	493	254
755	54	72	713	731	30	671	138	156	629	647	114	432	395	390	353	587	222	240	545	563	198	503	306	327	458	479	282
12	744	717	68	41	773	96	660	633	152	125	689	425	409	376	360	180	576	549	236	209	605	264	492	465	320	293	521
8	33	704	81	752	777	92	117	620	165	668	693	364	417	368	421	176	201	536	249	584	609	260	285	452	333	500	525
3	737	718	67	48	782	675	653	634	151	132	110	365	381	404	420	171	569	550	235	216	614	255	485	466	319	300	530
754	736	703	82	49	31	670	652	154	631	133	115	428	369	416	357	586	568	238	547	217	199	502	484	322	463	301	283
781	53	70	715	732	4	697	137	160	625	648	88	361	367	418	424	613	221	244	541	564	172	529	305	328	457	480	256
758	741	76	709	44	27	674	657	619	166	128	111	349	385	400	436	590	573	535	250	212	195	506	489	449	336	296	279
9	38	748	750	34	776	93	122	664	666	118	692	347	372	413	438	177	206	580	582	202	608	261	290	496	498	286	524
778	13	25	774	764	1	694	97	109	690	680	85	362	437	429	342	610	181	193	606	596	169	526	265	277	522	512	253
Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@NumbersMagic												

11.

784	772	760	11	21	7	671	700	99	690	96	93	115	665	696	100	559	229	557	230	548	250	251	525	238	542	257	524
18	751	37	35	747	767	109	654	123	641	142	139	639	655	147	676	249	489	276	284	292	495	275	497	515	521	281	536
19	742	75	710	43	766	693	636	605	177	621	625	155	172	149	92	541	506	318	308	470	305	472	475	324	468	279	244
10	727	705	80	58	775	103	125	170	192	584	596	198	615	660	682	527	277	303	335	348	433	338	444	457	482	508	258
17	729	73	712	56	768	668	663	169	194	562	223	591	616	122	117	255	490	462	451	370	411	420	369	334	323	295	530
753	39	62	723	746	32	672	151	606	190	573	212	595	179	634	113	252	286	476	346	431	384	401	354	439	309	499	533
761	46	77	708	739	24	119	137	158	186	214	571	599	627	648	666	227	516	312	455	427	389	396	358	330	473	269	558
29	738	78	707	47	756	680	152	156	594	580	205	191	629	633	105	240	280	321	454	364	410	375	421	331	464	505	545
22	52	701	84	733	763	684	658	632	582	208	577	203	153	127	101	532	293	311	342	362	399	386	423	443	474	492	253
771	36	720	65	749	14	681	126	176	604	561	224	181	609	659	104	225	282	460	441	419	397	388	366	344	325	503	560
28	740	722	63	45	757	669	644	617	183	220	565	602	168	141	116	538	502	478	329	361	379	406	424	456	307	283	247
759	59	716	69	726	26	97	661	612	204	216	569	581	173	124	688	256	263	488	445	355	387	398	430	340	297	522	529
765	50	714	71	735	20	111	133	166	586	213	572	199	619	652	674	537	520	316	449	359	378	407	426	336	469	265	248
16	734	74	711	51	769	110	650	157	601	222	563	184	628	135	675	242	272	301	448	428	391	394	357	337	484	513	543
779	728	706	79	57	6	107	145	163	197	218	567	588	622	640	678	259	271	485	343	372	393	392	413	442	300	514	526
15	55	83	702	730	770	118	128	631	585	210	575	200	154	657	667	245	273	459	446	417	403	382	368	339	326	512	540
23	60	64	721	725	762	679	649	623	597	579	206	188	162	136	106	531	289	487	435	412	385	400	373	350	298	496	254
780	743	66	719	42	5	87	132	626	202	578	207	583	159	653	698	551	517	319	347	432	381	404	353	438	466	268	234
783	40	724	61	745	2	695	635	618	589	568	217	196	167	150	90	231	294	314	434	367	409	376	418	351	471	491	554
755	54	72	713	731	30	683	134	624	185	215	570	600	161	651	102	232	511	479	349	363	380	405	422	436	306	274	553
12	744	717	68	41	773	687	656	174	592	209	576	193	611	129	98	241	494	463	453	414	402	383	371	332	322	291	544
8	33	704	81	752	777	88	647	171	187	574	211	598	614	138	697	546	285	299	345	425	408	377	360	440	486	500	239
3	737	718	67	48	782	112	121	178	603	566	219	182	607	664	673	539	507	304	327	356	390	395	429	458	481	278	246
754	736	70	715	49	31	108	642	610	195	564	221	590	175	143	677	523	498	465	333	416	374	365	415	452	320	287	262
781	53	703	82	732	4	94	148	165	587	201	189	593	620	637	691	550	267	483	328	437	352	447	341	450	302	518	235
758	741	76	709	44	27	694	140	613	608	164	160	630	180	645	91	549	519	317	477	315	480	313	310	461	467	266	236
9	38	748	750	34	776	86	638	662	144	643	646	146	130	131	699	552	504	509	501	493	290	510	288	270	264	296	233
778	13	25	774	764	1	685	85	686	95	689	692	670	120	89	114	261	556	228	555	237	535	534	260	547	243	528	226

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

12.

760	36	762	752	21	1	759	11	758	28	779	29	19	780	564	232	566	556	217	197	563	207	562	224	583	225	215	584
777	738	45	51	715	44	743	744	64	56	736	709	65	8	203	542	241	247	519	240	547	548	260	252	540	513	261	582
15	52	678	684	77	81	106	102	697	100	694	706	733	770	211	248	482	488	273	277	302	298	501	296	498	510	537	574
763	57	95	118	115	661	131	664	136	650	665	690	728	22	567	253	291	314	311	465	327	468	332	454	469	494	532	218
748	69	86	122	150	159	634	646	137	629	663	699	716	37	552	265	282	318	346	355	438	450	333	433	467	503	520	233
2	713	696	651	643	174	621	613	162	142	134	89	72	783	198	517	500	455	447	370	425	417	358	338	330	285	268	587
35	53	705	653	147	167	188	597	618	638	132	80	732	750	231	249	509	457	343	363	383	402	422	442	328	276	536	554
745	55	707	130	138	170	181	604	615	647	655	78	730	40	549	251	511	326	334	366	392	393	419	451	459	274	534	236
765	710	677	114	153	614	599	186	171	632	671	108	75	20	569	514	481	310	349	418	403	382	367	436	475	304	271	216
755	61	92	656	628	609	590	195	176	157	129	693	724	30	559	257	288	460	432	413	394	391	372	353	325	497	528	226
17	73	702	119	141	612	184	601	173	644	666	83	712	768	213	269	506	315	337	416	380	405	369	448	470	279	516	572
776	63	87	658	140	169	594	191	616	645	127	698	722	9	580	259	283	462	336	365	398	387	420	449	323	502	526	205
32	718	90	117	637	619	593	192	166	148	668	695	67	753	228	522	286	313	441	423	397	388	362	344	472	499	263	557
769	71	96	133	152	606	596	189	179	633	652	689	714	16	573	267	292	329	348	410	400	385	375	437	456	493	518	212
7	723	98	674	642	163	603	182	622	143	111	687	62	778	581	527	294	478	446	359	399	386	426	339	307	491	258	204
747	50	680	672	630	161	187	598	624	155	113	105	735	38	551	523	484	476	434	357	384	401	428	351	309	301	262	234
775	58	691	676	625	175	602	183	610	160	109	94	727	10	579	254	495	480	429	371	406	379	414	356	305	290	531	206
24	742	104	675	641	617	185	600	168	144	110	681	43	761	220	546	300	479	445	421	381	404	364	340	306	485	239	565
767	737	682	123	158	178	193	592	607	627	662	103	48	18	571	541	486	319	444	374	389	396	411	341	466	299	244	214
12	68	692	669	640	180	194	591	605	145	116	93	717	773	208	264	496	473	440	376	390	395	409	345	312	289	521	577
39	739	99	660	639	608	595	190	177	146	125	686	46	746	235	543	295	464	443	412	407	378	373	342	321	490	242	550
34	719	703	112	636	620	196	589	165	149	673	82	66	751	230	246	507	308	354	424	377	408	361	431	477	278	539	555
781	725	700	657	154	623	164	172	611	631	128	85	60	4	585	529	504	461	350	427	360	368	415	435	324	281	256	200
31	711	84	126	156	626	151	139	648	635	659	701	74	754	227	515	280	322	352	430	347	335	452	439	463	505	270	558
13	726	97	120	670	124	654	121	649	135	667	688	59	772	209	530	293	316	474	320	458	317	453	331	471	492	255	576
782	54	79	101	708	704	679	683	88	685	91	107	731	3	586	250	275	297	512	508	483	487	284	489	287	303	535	199
14	720	740	734	70	741	42	41	721	729	49	76	47	771	210	524	544	538	266	545	238	237	525	533	245	272	243	575
5	749	23	33	764	784	26	774	27	757	6	756	766	25	201	553	219	229	568	588	222	578	223	561	202	560	570	221

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

13.

781	11	5	2	777	772	771	1	778	16	15	779	12	775	564	232	566	556	217	197	563	207	562	224	583	225	215	584																												
3	764	22	768	766	20	762	757	758	25	26	18	24	782	203	542	241	247	519	240	547	548	260	252	540	513	261	582																												
776	21	763	17	19	765	23	28	27	760	759	767	761	9	211	248	482	488	273	277	302	298	501	296	498	510	537	574																												
10	774	780	783	8	13	14	784	7	769	770	6	773	4	567	253	291	314	311	465	327	468	332	454	469	494	532	218																												
753	39	33	749	44	744	743	29	750	30	43	751	40	747	552	265	282	318	346	355	438	450	333	433	467	503	520	233																												
31	736	50	738	53	54	730	729	734	740	48	46	52	754	198	517	500	455	447	370	425	417	358	338	330	285	268	587																												
748	49	735	47	732	731	55	56	51	45	737	739	733	37	231	249	495	457	343	363	377	408	422	442	328	290	536	554																												
38	746	752	36	741	41	42	756	35	755	742	34	745	32	549	251	511	326	334	366	407	378	419	451	459	274	534	236																												
725	67	61	721	58	716	715	57	722	72	71	723	68	719	569	514	481	310	349	418	403	382	367	436	475	304	271	216																												
59	708	78	710	712	76	706	82	702	81	701	74	80	726	559	257	288	460	446	413	394	391	372	339	325	497	528	226																												
720	77	707	75	73	709	79	703	83	704	84	711	705	65	213	269	506	329	337	416	392	393	369	448	456	279	516	572																												
66	718	724	64	727	69	70	728	63	713	714	62	717	60	580	259	295	462	336	365	398	387	420	449	323	490	526	205																												
697	95	89	693	86	688	687	85	694	100	99	695	96	691	228	267	286	313	441	423	397	388	362	344	472	499	518	557																												
692	680	106	682	684	104	678	673	674	109	110	102	108	93	573	522	292	315	348	410	400	385	375	437	470	493	263	212																												
87	105	679	103	101	681	107	112	111	676	675	683	677	698	581	527	294	478	432	359	384	401	426	353	307	491	258	204																												
94	690	696	92	699	97	98	700	91	685	686	90	689	88	551	523	484	476	434	357	383	402	428	351	309	301	262	234																												
669	123	117	665	114	660	659	113	666	128	127	667	124	663	579	254	509	480	429	371	406	379	414	356	305	276	531	206																												
115	652	134	654	656	132	650	645	646	137	138	130	136	670	220	546	300	479	445	421	381	404	364	340	306	485	239	565																												
664	133	651	131	129	653	135	140	139	648	647	655	649	121	571	541	486	319	440	374	389	396	411	345	466	299	244	214																												
122	662	668	120	671	125	126	672	119	657	658	118	661	116	208	264	496	473	444	424	390	395	361	341	312	289	521	577																												
641	151	145	637	142	632	631	141	638	156	155	639	152	635	235	543	283	464	443	412	399	386	373	342	321	502	242	550																												
143	624	162	626	628	622	160	617	618	165	166	158	164	642	230	246	507	308	354	376	380	405	409	431	477	278	539	555																												
636	161	623	159	157	625	168	167	620	619	627	621	149	585	529	504	461	350	427	360	368	415	435	324	281	256	200																													
150	634	640	148	643	153	154	644	147	629	630	146	633	144	227	515	280	322	352	430	347	335	452	439	463	505	270	558																												
613	179	173	609	170	604	603	169	610	184	183	611	180	607	209	530	293	316	474	320	458	317	453	331	471	492	255	576																												
171	596	190	598	600	188	594	589	590	193	194	186	192	614	586	250	275	297	512	508	483	487	284	489	287	303	535	199																												
608	189	595	187	185	597	191	196	195	592	591	599	593	177	210	524	544	538	266	545	238	237	525	533	245	272	243	575																												
178	606	612	176	615	181	182	616	175	601	602	174	605	172	201	553	219	229	568	588	222	578	223	561	202	560	570	221																												
Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic													

14.

755	784	15	774	12	9	31	749	780	16	285	305	478	501	474	310	304	483	615	644	155	634	152	149	171	609	640	156												
25	738	39	725	58	55	723	739	63	760	306	338	442	441	465	336	333	479	165	598	179	585	198	195	583	599	203	620												
777	61	689	93	705	709	71	88	724	8	489	340	349	353	438	430	445	296	637	201	549	233	565	569	211	228	584	148												
19	41	86	108	668	680	114	699	744	766	283	458	439	387	398	346	327	502	159	181	226	248	528	540	254	559	604	626												
752	747	85	110	657	128	675	700	38	33	471	331	370	403	382	415	454	314	612	607	225	250	517	268	535	560	178	173												
756	67	690	106	645	140	679	95	718	29	495	451	366	393	392	419	334	290	616	207	550	246	506	279	539	235	578	169												
765	53	72	666	124	661	119	713	732	20	282	453	365	402	383	420	332	503	625	193	212	242	270	515	543	573	592	160												
764	42	74	678	650	135	107	711	743	21	312	462	416	384	401	369	323	473	624	182	214	538	524	261	247	571	603	161												
768	742	696	102	130	655	683	89	43	17	486	341	434	376	409	351	444	299	628	580	219	253	274	511	532	566	205	157												
2	68	92	673	646	139	112	693	717	783	491	450	359	407	378	426	335	294	142	208	232	533	505	280	252	553	577	643												
753	728	701	99	136	649	686	84	57	32	287	316	368	386	399	417	469	498	613	588	561	239	276	509	546	224	197	172												
13	745	90	670	132	653	115	695	40	772	494	461	357	388	397	428	324	291	153	605	576	530	272	513	255	209	180	632												
27	49	82	103	129	656	682	703	736	758	499	455	367	408	377	418	330	286	167	189	222	260	269	516	525	563	596	618												
26	50	73	685	664	121	100	712	735	759	472	456	440	380	405	345	329	313	166	594	213	545	278	507	240	572	191	619												
23	720	79	113	134	651	672	706	65	762	301	325	422	410	375	363	460	484	163	602	556	526	264	521	259	229	183	622												
34	44	715	669	126	659	116	70	741	751	308	448	429	374	411	356	337	477	174	184	575	529	266	519	256	210	601	611												
763	733	707	681	663	122	104	78	52	22	298	468	421	390	395	364	317	487	623	593	567	541	523	262	244	218	192	162												
3	48	710	118	662	123	667	75	737	782	300	321	354	400	385	431	464	485	143	188	570	258	522	263	527	215	597	642												
779	719	702	688	652	133	97	83	66	6	482	326	433	414	371	352	459	303	639	579	562	548	512	273	237	223	206	146												
767	734	708	101	131	654	684	77	51	18	293	457	435	396	389	350	328	492	627	190	568	241	271	514	544	217	595	158												
771	740	716	676	125	660	109	69	45	14	496	315	360	413	372	425	470	289	631	600	230	536	265	520	249	555	185	154												
4	731	87	120	658	127	665	698	54	781	488	463	358	381	404	427	322	297	144	591	227	243	518	267	542	558	194	641												
28	37	94	687	138	647	98	691	748	757	309	339	362	373	412	423	446	476	168	177	234	547	510	275	238	551	608	617												
24	726	694	111	648	137	674	91	59	761	497	342	424	391	394	361	443	288	164	586	554	251	508	277	534	231	199	621												
10	64	81	671	117	105	677	704	721	775	490	318	437	379	406	348	467	295	150	204	221	531	257	245	537	564	581	635												
778	56	697	692	80	76	714	96	729	7	281	319	355	432	347	436	466	504	638	196	557	552	220	216	574	236	589	147												
35	722	746	60	727	730	62	46	47	750	493	452	343	344	320	449	447	292	175	582	606	200	587	590	202	186	187	610												
769	1	770	11	773	776	754	36	5	30	302	480	307	284	311	475	481	500	629	141	630	151	633	636	614	176	145	170												
Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic									

15.

7	776	10	11	784	773	777	779	3	5	285	305	478	501	474	310	304	483	147	636	150	151	644	633	637	639	143	145
2	18	19	14	768	772	769	15	765	783	306	338	442	441	465	336	333	479	142	158	159	154	628	632	629	155	625	643
781	767	766	771	17	13	16	770	20	4	489	340	349	353	438	430	445	296	641	627	626	631	157	153	156	630	160	144
780	9	775	774	1	12	8	6	782	778	283	458	439	387	398	346	327	502	640	149	635	634	141	152	148	146	642	638
27	756	30	31	764	753	757	23	759	25	471	331	370	403	382	415	454	314	167	616	170	171	624	619	617	613	163	165
22	38	39	34	748	752	749	745	35	763	495	451	366	393	392	419	334	290	162	178	179	174	608	175	609	612	605	623
761	747	746	751	37	33	36	40	750	24	282	453	365	402	383	420	332	503	621	607	606	611	177	610	176	173	180	164
760	29	755	754	21	32	28	762	26	758	312	462	416	384	401	369	323	473	620	169	615	614	161	166	168	172	622	618
47	736	50	51	744	733	737	739	43	45	486	341	434	376	409	351	444	299	187	596	190	191	604	593	597	599	183	185
42	58	59	54	728	732	729	55	725	743	491	450	359	407	378	426	335	294	182	198	199	194	588	592	589	195	585	603
741	727	726	731	57	53	56	730	60	44	287	316	368	386	399	417	469	498	601	587	586	591	197	193	196	590	200	184
740	49	735	734	41	52	48	46	742	738	494	315	357	388	397	428	470	291	600	189	595	594	181	192	188	186	602	598
67	716	70	71	724	713	717	719	63	65	499	455	354	408	377	431	330	286	207	576	210	211	584	573	577	579	203	205
62	78	79	74	708	712	709	75	705	723	472	456	440	410	375	345	329	313	202	218	219	214	568	572	569	215	565	583
721	707	706	711	77	73	76	710	80	64	301	325	422	380	405	363	460	484	581	567	566	571	217	213	216	570	220	204
720	69	715	714	61	72	68	66	722	718	308	448	429	374	411	356	337	477	580	209	575	574	201	212	208	206	582	578
87	696	90	91	704	693	697	699	83	85	298	468	421	390	395	364	317	487	227	553	230	231	564	556	557	559	223	225
82	98	99	94	688	692	689	95	685	703	300	321	367	400	385	418	464	485	222	552	239	234	548	238	549	235	545	563
701	687	686	691	97	93	96	690	100	84	482	326	433	414	371	352	459	303	561	233	546	551	237	547	236	550	240	224
700	89	695	694	81	92	88	86	702	698	293	457	435	396	389	350	328	492	560	232	555	554	221	229	228	226	562	558
107	676	110	111	684	673	677	679	103	105	496	461	360	413	372	425	324	289	247	536	250	251	544	533	537	539	243	245
102	669	119	114	668	672	118	115	665	683	488	463	358	381	404	427	322	297	242	258	259	254	528	532	529	255	525	543
681	116	666	671	117	113	667	670	120	104	309	339	362	373	412	423	446	476	541	527	526	531	257	253	256	530	260	244
680	109	675	674	101	112	108	106	682	678	497	342	424	391	394	361	443	288	540	249	535	534	241	252	248	246	542	538
127	656	130	131	664	653	657	659	123	125	490	318	437	379	406	348	467	295	267	516	270	271	524	513	517	519	263	265
122	652	139	134	648	138	649	135	645	663	281	319	355	432	347	436	466	504	262	278	279	274	508	512	509	275	505	523
661	133	646	651	137	647	136	650	140	124	493	452	343	344	320	449	447	292	521	507	506	511	277	273	276	510	280	264
660	129	655	654	121	132	128	126	662	658	302	480	307	284	311	475	481	500	520	269	515	514	261	272	268	266	522	518

16.

200	194	590	592	579	205	581	199	783	1	8	3	779	781	759	25	32	27	755	757	232	226	558	560	547	237	549	231				
197	574	572	209	578	210	212	588	774	19	765	771	15	11	750	43	741	747	39	35	229	542	540	241	546	242	244	556				
198	208	223	564	217	566	577	587	773	13	22	763	772	12	749	37	46	739	748	36	230	240	255	532	249	534	545	555				
203	214	218	565	224	563	571	582	7	17	764	21	768	778	31	41	740	45	744	754	235	246	250	533	256	531	539	550				
589	216	568	219	562	221	569	196	10	769	761	24	16	775	34	745	737	48	40	751	557	248	536	251	530	253	537	228				
584	570	561	222	567	220	215	201	780	767	23	762	18	5	756	743	47	738	42	29	552	538	529	254	535	252	247	233				
583	573	213	576	207	575	211	202	9	770	20	14	766	776	33	746	44	38	742	752	551	541	245	544	239	543	243	234				
586	591	195	193	206	580	204	585	4	784	777	782	6	2	28	760	753	758	30	26	554	559	227	225	238	548	236	553				
639	630	629	151	154	636	153	148	332	461	322	459	321	455	462	328	375	411	370	414	735	726	725	55	58	732	57	52				
145	163	157	161	625	623	626	640	458	448	338	449	340	334	446	327	409	379	406	376	49	67	61	65	721	719	722	736				
152	621	166	620	617	167	164	633	325	450	344	341	443	442	335	460	372	408	377	413	56	717	70	716	713	71	68	729				
147	627	619	165	168	618	158	638	454	333	441	444	342	343	452	331	416	405	380	369	51	723	715	69	72	714	62	734				
635	159	628	624	160	162	622	150	329	339	447	336	445	451	337	456	412	378	407	373	731	63	724	720	64	66	718	54				
637	155	156	634	631	149	632	146	457	324	463	326	464	330	323	453	371	374	415	410	733	59	60	730	727	53	728	50				
615	606	605	175	178	612	177	172	398	386	403	383	429	347	439	350	440	348	354	433	711	702	701	79	82	708	81	76				
169	187	181	185	601	599	602	616	401	391	394	384	355	424	362	425	364	358	422	430	73	91	85	89	697	695	698	712				
176	597	190	596	593	191	188	609	381	393	392	404	436	426	368	365	419	418	359	349	80	693	94	692	689	95	92	705				
171	603	595	189	192	594	182	614	388	396	389	397	351	357	417	420	366	367	428	434	75	699	691	93	96	690	86	710				
611	183	604	600	184	186	598	174	385	390	395	400	432	363	423	360	421	427	361	353	707	87	700	696	88	90	694	78				
613	179	180	610	607	173	608	170	402	399	382	387	352	438	346	435	345	437	431	356	709	83	84	706	703	77	704	74				
296	290	494	496	483	301	485	295	663	121	128	123	659	661	687	97	104	99	683	685	264	258	526	528	515	269	517	263				
293	478	476	305	482	306	308	492	654	139	645	651	135	131	678	115	669	675	111	107	261	510	508	273	514	274	276	524				
294	304	319	468	313	470	481	491	653	133	142	643	652	132	677	109	118	667	676	108	262	272	287	500	281	502	513	523				
299	310	314	469	320	467	475	486	127	137	644	141	648	658	103	113	668	117	672	682	267	278	282	501	288	499	507	518				
493	312	472	315	466	317	473	292	130	649	641	144	136	655	106	673	665	120	112	679	525	280	504	283	498	285	505	260				
488	474	465	318	471	316	311	297	660	647	143	642	138	125	684	671	119	666	114	101	520	506	497	286	503	284	279	265				
487	477	309	480	303	479	307	298	129	650	140	134	646	656	105	674	116	110	670	680	519	509	277	512	271	511	275	266				
490	495	291	289	302	484	300	489	124	664	657	662	126	122	100	688	681	686	102	98	522	527	259	257	270	516	268	521				
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

17.

588	586	195	592	196	198	780	778	3	784	4	6	636	638	145	151	762	760	21	766	22	24	570	568	213	574	214	216
194	209	578	203	580	591	2	17	770	11	772	783	150	156	629	635	20	35	752	29	754	765	212	227	560	221	562	573
200	204	579	210	577	585	8	12	771	18	769	777	637	153	632	148	26	30	753	36	751	759	218	222	561	228	559	567
202	582	205	576	207	583	10	774	13	768	15	775	152	631	154	633	28	756	31	750	33	757	220	564	223	558	225	565
584	575	208	581	206	201	776	767	16	773	14	9	146	630	155	639	758	749	34	755	32	27	566	557	226	563	224	219
587	199	590	193	589	197	779	7	782	1	781	5	634	147	640	149	761	25	764	19	763	23	569	217	572	211	571	215
654	652	129	658	130	132	516	514	267	520	268	270	339	342	447	442	498	496	285	502	286	288	744	742	39	748	40	42
128	143	644	137	646	657	266	281	506	275	508	519	448	347	438	337	284	299	488	293	490	501	38	53	734	47	736	747
134	138	645	144	643	651	272	276	507	282	505	513	340	437	348	445	290	294	489	300	487	495	44	48	735	54	733	741
136	648	139	642	141	649	274	510	277	504	279	511	441	440	345	344	292	492	295	486	297	493	46	738	49	732	51	739
650	641	142	647	140	135	512	503	280	509	278	273	444	346	439	341	494	485	298	491	296	291	740	731	52	737	50	45
653	133	656	127	655	131	515	271	518	265	517	269	343	443	338	446	497	289	500	283	499	287	743	43	746	37	745	41
600	186	601	188	182	598	375	412	376	405	408	379	391	396	385	398	351	436	352	429	432	355	624	162	625	164	158	622
602	192	189	595	594	183	378	383	401	404	382	407	386	397	392	395	354	359	425	428	358	431	626	168	165	619	618	159
181	593	596	190	191	604	411	402	384	381	403	374	400	387	394	389	435	426	360	357	427	350	157	617	620	166	167	628
187	599	184	597	603	185	406	373	409	380	377	410	393	390	399	388	430	349	433	356	353	434	163	623	160	621	627	161
672	670	111	676	112	114	462	460	321	466	322	324	363	366	423	418	480	478	303	484	304	306	726	724	57	730	58	60
110	125	662	119	664	675	320	335	452	329	454	465	424	371	414	361	302	317	470	311	472	483	56	71	716	65	718	729
116	120	663	126	661	669	326	330	453	336	451	459	364	413	372	421	308	312	471	318	469	477	62	66	717	72	715	723
118	666	121	660	123	667	328	456	331	450	333	457	417	416	369	368	310	474	313	468	315	475	64	720	67	714	69	721
668	659	124	665	122	117	458	449	334	455	332	327	420	370	415	365	476	467	316	473	314	309	722	713	70	719	68	63
671	115	674	109	673	113	461	325	464	319	463	323	367	419	362	422	479	307	482	301	481	305	725	61	728	55	727	59
534	532	249	538	250	252	690	688	93	694	94	96	612	614	169	175	708	706	75	712	76	78	552	550	231	556	232	234
248	263	524	257	526	537	92	107	680	101	682	693	174	180	605	611	74	89	698	83	700	711	230	245	542	239	544	555
254	258	525	264	523	531	98	102	681	108	679	687	613	177	608	172	80	84	699	90	697	705	236	240	543	246	541	549
256	528	259	522	261	529	100	684	103	678	105	685	176	607	178	609	82	702	85	696	87	703	238	546	241	540	243	547
530	521	262	527	260	255	686	677	106	683	104	99	170	606	179	615	704	695	88	701	86	81	548	539	244	545	242	237
533	253	536	247	535	251	689	97	692	91	691	95	610	171	616	173	707	79	710	73	709	77	551	235	554	229	553	233
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic									

The extended study shall be given later on.

7 Magic Squares of Order 30

Below are few examples of a magic square of order 30 using **bordered magic rectangles**.

1.

5	898	872	27	65	838	812	87	125	778	752	147	537	380	379	386	507	514	185	718	692	207	245	658	632	267	305	598	572	327
28	50	851	873	88	796	105	813	148	736	165	753	371	424	482	405	491	530	208	676	225	693	268	616	285	633	328	556	345	573
11	841	60	890	837	805	96	64	777	745	156	124	526	395	425	476	506	375	696	224	677	205	657	625	276	244	597	565	336	304
869	859	42	32	71	110	791	830	131	170	731	770	376	495	471	430	406	525	191	230	671	710	251	290	611	650	311	350	551	590
893	864	37	8	833	804	97	68	773	744	157	128	363	485	460	441	416	538	713	684	217	188	653	624	277	248	593	564	337	308
881	34	867	20	821	104	797	80	761	154	747	140	393	404	454	447	497	508	701	214	687	200	641	274	627	260	581	334	567	320
889	35	866	12	829	95	806	72	769	155	746	132	391	483	444	457	418	510	709	215	686	192	649	275	626	252	589	335	566	312
879	863	38	22	818	785	116	83	759	743	158	142	534	503	458	443	398	367	699	683	218	202	639	623	278	262	579	563	338	322
876	44	857	25	816	94	807	85	756	164	737	145	529	423	440	461	478	372	717	685	216	184	636	284	617	265	576	344	557	325
19	853	48	882	79	793	108	822	139	733	168	762	384	488	431	470	413	517	199	673	228	702	259	613	288	642	319	553	348	582
885	49	852	16	825	109	792	76	765	169	732	136	523	480	467	434	421	378	705	666	235	196	645	289	612	256	585	349	552	316
10	846	55	891	70	786	115	831	130	726	175	771	519	399	473	428	502	382	190	229	672	711	250	606	295	651	310	546	355	591
897	856	45	4	835	117	784	66	775	177	724	126	516	481	465	436	420	385	715	237	664	186	655	297	604	246	595	357	544	306
21	46	855	880	81	106	795	820	141	166	735	760	532	407	439	462	494	369	201	226	675	700	261	286	615	640	321	346	555	580
26	850	51	875	86	790	111	815	146	730	171	755	388	479	437	464	422	513	206	670	231	695	266	610	291	635	326	550	351	575
2	54	847	899	62	114	787	839	122	174	727	779	536	500	475	426	401	365	182	234	667	719	242	294	607	659	302	354	547	599
31	865	36	870	91	781	120	810	151	721	180	750	524	408	455	446	493	377	211	661	240	690	271	601	300	630	331	541	360	570
884	58	843	17	824	118	783	77	764	178	723	137	511	501	474	427	400	390	704	238	663	197	644	298	603	257	584	358	543	317
18	59	842	883	78	119	782	823	138	179	722	763	374	412	442	459	489	527	198	239	662	703	258	299	602	643	318	359	542	583
7	854	47	894	67	788	113	834	127	728	173	774	518	492	435	466	409	383	187	668	233	714	247	608	293	654	307	548	353	594
887	858	43	14	827	798	103	74	767	738	163	134	366	484	472	429	417	535	707	678	223	194	647	618	283	254	587	558	343	314
1	861	40	900	61	801	100	840	121	741	160	780	509	490	449	452	411	392	181	681	220	720	241	621	280	660	301	561	340	600
888	39	862	13	828	99	802	73	768	159	742	133	389	403	448	453	498	512	708	219	682	193	648	279	622	253	588	339	562	313
24	33	868	877	84	93	808	817	144	153	748	757	361	487	445	456	414	540	204	213	688	697	264	273	628	637	324	333	568	577
30	41	860	871	90	101	800	811	150	161	740	751	373	397	433	468	504	528	210	221	680	691	270	281	620	631	330	341	560	571
878	845	56	23	819	803	98	82	758	725	176	143	362	486	451	450	415	539	698	665	236	203	638	605	296	263	578	545	356	323
895	57	844	6	809	799	102	92	749	739	162	152	533	402	438	463	499	368	689	679	222	212	629	619	282	272	569	559	342	332
15	52	849	886	75	794	107	826	135	734	167	766	520	396	432	469	505	381	195	674	227	706	255	614	287	646	315	554	347	586
892	848	53	9	832	112	789	69	772	172	729	129	370	410	419	496	477	531	712	232	669	189	652	292	609	249	592	352	549	309
874	3	29	896	814	63	89	836	754	123	149	776	387	521	522	515	394	364	694	183	209	716	634	243	269	656	574	303	329	596

2.

537	380	379	386	507	514	887	5	26	17	894	883	27	865	767	125	146	137	774	763	147	745	647	245	266	257	654	643	267	625
371	424	482	405	491	530	871	843	856	43	833	62	66	30	751	723	736	163	713	182	186	150	631	603	616	283	593	302	306	270
526	395	425	476	506	375	21	853	78	816	832	76	48	880	141	733	198	696	712	196	168	760	261	613	318	576	592	316	288	640
376	495	471	430	406	525	899	857	81	108	793	820	44	2	779	737	201	228	673	700	164	122	659	617	321	348	553	580	284	242
363	485	460	441	416	538	35	840	86	115	786	815	61	866	155	720	206	235	666	695	181	746	275	600	326	360	541	575	301	626
393	404	454	447	497	508	878	51	72	782	119	829	850	23	758	171	192	662	239	709	730	143	638	291	312	542	359	589	610	263
391	483	444	457	418	510	9	60	807	798	103	94	841	892	129	180	687	678	223	214	721	772	249	300	567	558	343	334	601	652
534	503	458	443	398	367	25	864	71	100	801	830	37	876	145	744	191	234	667	710	157	756	265	624	311	340	561	590	277	636
529	423	440	461	478	372	877	848	821	102	799	80	53	24	757	728	701	222	679	200	173	144	637	608	581	342	559	320	293	264
384	488	431	470	413	517	4	834	90	107	794	811	67	897	124	714	210	227	674	691	187	777	244	594	330	347	554	571	307	657
523	480	467	434	421	378	891	861	831	796	105	70	40	10	771	741	685	233	668	216	160	130	651	621	591	556	345	310	280	250
519	399	473	428	502	382	895	836	73	797	104	828	65	6	775	716	193	220	681	708	185	126	655	596	313	557	344	588	305	246
516	481	465	436	420	385	890	852	82	114	787	819	49	11	770	732	202	684	217	699	169	131	650	612	322	354	547	579	289	251
532	407	439	462	494	369	12	837	810	120	781	91	64	889	132	717	690	240	661	211	184	769	252	597	570	355	546	331	304	649
388	479	437	464	422	513	8	42	89	791	110	812	859	893	128	162	209	671	230	692	739	773	248	282	329	551	350	572	619	653
536	500	475	426	401	365	869	860	92	98	803	809	41	32	749	740	212	218	683	689	161	152	629	620	332	358	543	569	281	272
524	408	455	446	493	377	33	39	814	792	109	87	862	868	153	159	694	672	229	207	742	748	273	279	574	552	349	327	622	628
511	501	474	427	400	390	22	46	822	789	112	79	855	879	142	166	702	669	232	199	735	759	262	286	582	549	352	319	615	639
374	412	442	459	489	527	882	56	805	113	788	96	845	19	762	176	711	676	225	190	725	139	642	296	565	353	548	336	605	259
518	492	435	466	409	383	15	63	93	101	800	808	838	886	135	183	213	221	680	688	718	766	255	303	333	341	560	568	598	646
366	484	472	429	417	535	1	59	827	804	97	74	842	900	121	179	707	664	237	194	722	780	241	299	587	544	357	314	602	660
509	490	449	452	411	392	867	55	824	785	116	77	846	34	747	175	704	665	236	197	726	154	627	295	584	545	356	317	606	274
389	403	448	453	498	512	898	54	817	106	795	84	847	3	778	174	697	226	675	204	727	123	658	294	577	346	555	324	607	243
361	487	445	456	414	540	29	50	88	790	111	813	851	872	133	170	208	670	231	693	731	768	253	290	328	550	351	573	611	648
373	397	433	468	504	528	885	863	83	784	117	818	38	16	765	743	203	677	224	698	158	136	645	623	323	564	337	578	278	256
362	486	451	450	415	539	873	52	826	802	99	75	849	28	753	172	706	682	219	195	729	148	633	292	586	338	563	315	609	268
533	402	438	463	499	368	870	47	806	118	783	95	854	31	750	167	686	238	663	215	734	151	630	287	566	562	339	335	614	271
520	396	432	469	505	381	20	57	825	85	69	823	844	881	140	177	705	205	189	703	724	761	260	297	585	325	309	583	604	641
370	410	419	496	477	531	13	835	45	858	68	839	58	888	149	715	165	738	188	719	178	752	269	595	285	618	308	599	298	632
387	521	522	515	394	364	36	896	875	884	7	18	874	14	156	776	755	764	127	138	754	134	276	656	635	644	247	258	634	254
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic											

3.

537	380	379	386	507	514	887	5	26	17	894	883	27	865	771	737	738	764	740	768	145	745	154	140	147	149	162	778	138	132
371	424	482	405	491	530	871	843	856	43	833	62	66	30	759	169	705	183	715	200	733	699	170	195	707	724	717	203	187	142
526	395	425	476	506	375	21	853	78	816	832	76	48	880	744	697	215	676	677	208	239	681	696	672	219	231	214	678	204	157
376	495	471	430	406	525	899	857	81	108	793	820	44	2	129	171	212	256	265	632	657	652	259	260	650	243	631	689	730	772
363	485	460	441	416	538	9	840	86	115	786	815	61	892	766	713	228	261	289	294	275	627	601	281	615	622	640	673	188	135
393	404	454	447	497	508	878	51	72	782	119	829	850	23	131	192	667	649	613	587	594	319	577	322	304	288	252	234	709	770
391	483	444	457	418	510	35	864	807	798	103	94	37	866	158	193	235	248	624	302	342	558	570	332	599	277	653	666	708	743
534	503	458	443	398	367	25	60	824	100	801	77	841	876	755	178	206	654	299	312	333	352	549	568	589	602	247	695	723	146
529	423	440	461	478	372	877	848	821	102	799	80	53	24	777	181	668	255	284	578	561	547	354	340	323	617	646	233	720	124
384	488	431	470	413	517	4	834	90	107	794	811	67	897	152	180	671	656	603	308	334	551	350	567	593	298	245	230	721	749
523	480	467	434	421	378	891	861	831	796	105	70	40	10	122	716	664	633	616	585	337	555	346	564	316	285	268	237	185	779
519	399	473	428	502	382	895	836	73	797	104	828	65	6	143	173	207	660	621	598	572	358	543	329	303	280	241	694	728	758
516	481	465	436	420	385	890	852	82	114	787	819	49	11	121	736	238	242	610	595	335	544	357	566	306	291	659	663	165	780
532	407	439	462	494	369	12	837	810	120	781	91	64	889	127	725	669	266	282	311	560	345	556	341	590	619	635	232	176	774
388	479	437	464	422	513	8	42	89	791	110	812	859	893	134	190	680	258	290	580	571	541	360	330	321	611	643	221	711	767
536	500	475	426	401	365	869	860	92	98	803	809	41	32	741	729	222	651	623	301	327	359	542	574	600	278	250	679	172	160
524	408	455	446	493	377	33	39	814	792	109	87	862	868	765	702	683	634	273	318	557	348	553	344	583	628	267	218	199	136
511	501	474	427	400	390	22	46	822	789	112	79	855	879	141	735	690	262	614	596	339	353	548	562	305	287	639	211	166	760
374	412	442	459	489	527	882	56	805	113	788	96	845	19	757	175	240	263	618	588	573	554	347	328	313	283	638	661	726	144
518	492	435	466	409	383	15	63	93	101	800	808	838	886	776	703	236	630	276	317	575	356	545	326	584	625	271	665	198	125
366	484	472	429	417	535	13	59	827	784	117	74	842	888	762	197	688	629	295	320	563	349	552	338	581	606	272	213	704	139
509	490	449	452	411	392	867	55	71	785	116	830	846	34	128	734	226	647	608	315	336	546	355	565	586	293	254	675	167	773
389	403	448	453	498	512	898	54	817	106	795	84	847	3	775	710	692	637	297	310	325	550	351	576	591	604	264	209	191	126
361	487	445	456	414	540	1	50	88	790	111	813	851	900	150	727	210	648	292	592	569	343	331	559	309	609	253	691	174	751
373	397	433	468	504	528	885	863	83	804	97	818	38	16	153	179	685	246	605	597	307	582	324	579	314	296	655	216	722	748
362	486	438	463	415	539	873	52	826	802	99	75	849	28	159	201	684	257	279	607	626	274	300	620	286	612	644	217	700	742
533	402	451	450	499	368	870	47	806	118	783	95	854	31	746	182	674	270	636	269	244	249	642	641	251	658	645	227	719	155
520	396	432	469	505	381	20	57	825	85	69	823	844	881	753	712	223	225	224	693	662	220	205	229	682	670	687	686	189	148
370	410	419	496	477	531	29	835	45	858	68	839	58	872	151	714	196	718	186	701	168	202	731	706	194	177	184	698	732	750
387	521	522	515	394	364	36	896	875	884	7	18	874	14	769	164	163	137	161	133	756	156	747	761	754	752	739	123	763	130
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic											

4.

282	251	630	632	631	643	272	277	621	246	273	263	660	626	891	857	858	884	860	888	25	865	34	20	27	29	42	898	18	12																										
253	311	582	309	293	586	612	600	610	297	303	583	320	648	879	49	825	63	835	80	853	819	50	75	827	844	837	83	67	22																										
274	283	322	336	332	567	559	568	571	555	354	341	618	627	864	817	95	796	797	88	119	801	816	792	99	111	94	798	84	37																										
636	285	574	533	524	378	546	359	356	537	371	327	616	265	9	51	92	136	145	752	777	772	139	140	770	123	751	809	850	892																										
244	317	553	536	499	387	390	410	501	516	365	348	584	657	886	833	108	141	169	174	155	747	721	161	735	742	760	793	68	15																										
249	613	576	541	404	414	432	473	483	497	360	325	288	652	11	72	787	769	733	707	714	199	697	202	184	168	132	114	829	890																										
644	611	331	383	397	413	442	459	488	504	518	570	290	257	38	73	115	128	744	182	222	678	690	212	719	157	773	786	828	863																										
653	300	321	529	403	482	450	451	419	498	372	580	601	248	875	58	86	774	179	192	213	232	669	688	709	722	127	815	843	26																										
281	298	564	517	407	416	439	462	485	494	384	337	603	620	897	61	788	135	164	698	681	675	226	220	203	737	766	113	840	4																										
261	304	572	374	515	480	465	436	421	386	527	329	597	640	32	60	791	776	723	188	216	666	235	685	713	178	125	110	841	869																										
256	585	347	539	492	424	463	438	477	409	362	554	316	645	2	836	784	753	736	705	217	667	234	684	196	165	148	117	65	899																										
278	306	344	358	506	479	443	458	422	395	543	557	595	623	23	53	87	780	741	718	692	238	663	209	183	160	121	814	848	878																										
639	614	350	381	389	417	457	444	484	512	520	551	287	262	1	856	789	143	730	715	215	664	237	686	186	171	758	112	45	900																										
641	591	550	361	503	471	449	452	430	398	540	351	310	260	7	845	118	146	162	191	680	225	676	221	710	739	755	783	56	894																										
637	299	578	519	508	489	441	460	412	393	382	323	602	264	14	70	800	138	170	700	691	671	230	210	201	731	763	101	831	887																										
247	312	335	526	500	411	446	455	490	401	375	566	589	654	861	849	102	771	743	181	207	239	662	694	720	158	130	799	52	40																										
642	295	577	525	406	474	453	448	427	495	376	324	606	259	885	822	803	754	153	198	677	228	673	224	703	748	147	98	79	16																										
646	292	328	380	505	423	447	454	478	396	521	573	609	255	21	855	810	142	734	716	219	233	668	682	185	167	759	91	46	880																										
622	617	338	357	399	475	433	468	426	502	544	563	284	279	877	55	120	122	738	708	693	674	227	208	193	163	779	781	846	24																										
625	593	340	366	493	470	464	437	431	408	535	561	308	276	896	823	116	750	156	197	695	236	665	206	704	745	151	785	78	5																										
243	615	349	538	405	420	434	467	481	496	363	552	286	658	882	77	808	749	175	200	683	661	240	218	701	726	152	93	824	19																										
649	313	549	367	388	472	461	440	429	513	534	352	588	252	8	854	106	767	728	195	214	229	672	687	706	173	134	795	47	893																										
267	596	556	373	509	486	456	445	415	392	528	345	305	634	895	830	812	757	177	190	205	670	231	696	711	724	144	89	71	6																										
635	296	558	531	507	476	466	435	425	394	370	343	605	266	30	847	90	768	172	712	689	223	211	679	189	729	133	811	54	871																										
651	607	562	369	391	418	469	428	487	510	532	339	294	250	33	59	805	126	725	717	187	702	204	699	194	176	775	96	842	868																										
242	594	326	379	385	514	511	491	400	402	522	575	307	659	39	81	804	137	159	727	746	154	180	740	166	732	764	97	820	862																										
254	587	353	530	377	523	355	542	545	364	368	548	314	647	866	62	794	150	756	149	124	129	762	761	131	778	765	107	839	35																										
633	599	560	565	569	334	342	333	330	346	547	579	302	268	873	832	103	105	104	813	782	100	85	109	802	790	807	806	69	28																										
656	581	319	592	608	315	289	301	291	604	598	318	590	245	31	834	76	838	66	821	48	82	851	826	74	57	64	818	852	870																										
275	650	271	269	270	258	629	624	280	655	628	638	241	619	889	44	43	17	41	13	876	36	867	881	874	872	859	3	883	10																										
Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic													

5.

537	380	379	386	507	514	870	891	11	21	20	862	896	27	863	47	876	26	17	15	50	860	28	35	14	877	900	879	869	858
371	424	482	405	491	530	864	96	840	99	67	848	98	816	809	832	59	839	814	70	74	60	807	65	76	821	812	64	845	37
526	395	425	476	506	375	45	91	102	112	773	137	797	123	126	129	105	761	124	794	770	120	792	144	774	776	760	791	810	856
376	495	471	430	406	525	894	63	143	755	151	170	729	732	152	174	756	183	754	148	726	159	154	748	738	157	723	758	838	7
363	485	460	441	416	538	2	846	111	717	691	196	198	712	708	713	696	203	693	201	199	690	202	204	684	218	184	790	55	899
393	404	454	447	497	508	849	818	115	737	213	221	252	228	655	670	245	661	669	243	230	667	674	663	229	688	164	786	83	52
391	483	444	457	418	510	853	57	138	150	186	653	644	269	625	629	645	259	270	263	627	267	278	630	248	715	751	763	844	48
534	503	458	443	398	367	44	77	142	158	716	226	636	288	609	281	601	611	614	303	617	299	282	265	675	185	743	759	824	857
529	423	440	461	478	372	855	66	767	719	194	233	646	301	591	315	578	322	318	580	584	316	600	255	668	707	182	134	835	46
384	488	431	470	413	517	878	100	769	155	706	239	254	283	587	334	572	564	339	566	328	314	618	647	662	195	746	132	801	23
523	480	467	434	421	378	30	54	765	720	212	665	264	289	319	565	552	555	352	343	336	582	612	637	236	689	181	136	847	871
519	399	473	428	502	382	889	829	768	741	681	247	621	615	309	569	344	542	359	557	332	592	286	280	654	220	160	133	72	12
516	481	465	436	420	385	895	804	784	722	191	244	273	597	313	338	345	357	544	556	563	588	304	628	657	710	179	117	97	6
532	407	439	462	494	369	893	833	119	156	206	652	640	616	594	571	342	360	541	559	330	307	285	261	249	695	745	782	68	8
388	479	437	464	422	513	49	95	762	734	694	678	268	608	596	327	560	543	358	341	574	305	293	633	223	207	167	139	806	852
536	500	475	426	401	365	42	828	113	740	714	677	639	295	308	570	351	548	353	550	331	593	606	262	224	187	161	788	73	859
524	408	455	446	493	377	4	815	787	168	200	235	258	607	320	325	551	354	547	350	576	581	294	643	666	701	733	114	86	897
511	501	474	427	400	390	872	820	116	735	197	664	624	297	306	568	554	545	356	347	333	595	604	277	237	704	166	785	81	29
374	412	442	459	489	527	3	823	800	180	682	659	622	291	577	340	348	355	546	553	561	324	610	279	242	219	721	101	78	898
518	492	435	466	409	383	861	90	122	752	709	241	260	605	590	326	558	346	549	349	575	311	296	641	660	192	149	779	811	40
366	484	472	429	417	535	51	817	118	171	209	250	648	298	312	573	329	337	562	335	567	589	603	253	651	692	730	783	84	850
509	490	449	452	411	392	867	819	766	173	214	225	275	599	585	586	323	579	583	321	317	310	302	626	676	687	728	135	82	34
389	403	448	453	498	512	36	75	793	736	711	679	266	619	292	620	300	290	287	598	284	602	613	635	222	190	165	108	826	865
361	487	445	456	414	540	13	93	780	162	216	650	271	632	276	272	256	642	631	638	274	634	623	257	251	685	739	121	808	888
373	397	433	468	504	528	16	813	795	177	686	672	649	673	246	231	656	240	232	658	671	234	227	238	680	215	724	106	88	885
362	486	451	450	415	539	18	71	798	176	683	705	703	189	193	188	205	698	208	700	702	211	699	697	217	210	725	103	830	883
533	402	438	463	499	368	19	843	130	178	750	731	172	169	749	727	145	718	147	753	175	742	747	153	163	744	146	771	58	882
520	396	432	469	505	381	892	822	110	789	128	764	104	778	775	772	796	140	777	107	131	781	109	757	127	125	141	799	79	9
370	410	419	496	477	531	868	56	61	802	834	53	803	85	92	69	842	62	87	831	827	841	94	836	825	80	89	837	805	33
387	521	522	515	394	364	43	10	890	880	881	39	5	874	38	854	25	875	884	886	851	41	873	866	887	24	1	22	32	31
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic											

6.

595	326	338	588	564	587	310	583	311	303	29	19	877	880	890	883	866	22	862	888	23	37	5	16	31	889	6	26	861	900										
593	562	361	344	547	529	370	545	346	308	853	78	67	837	87	815	75	842	811	847	72	844	52	812	824	83	49	71	843	48										
592	546	502	525	382	507	395	392	355	309	15	820	777	117	778	104	103	808	783	113	786	769	127	116	128	803	800	96	81	886										
589	554	391	407	421	485	489	510	347	312	38	845	780	142	746	166	745	162	764	747	741	145	149	165	749	135	751	121	56	863										
567	359	504	417	437	464	484	397	542	334	14	92	782	146	188	181	199	724	709	172	707	725	173	190	723	715	755	119	809	887										
315	550	386	408	449	452	493	515	351	586	884	76	95	757	712	684	700	226	683	207	677	698	202	205	223	189	144	806	825	17										
319	357	514	497	429	472	404	387	544	582	43	822	792	133	716	682	666	242	240	249	241	653	655	658	219	185	768	109	79	858										
336	530	389	482	471	430	419	512	371	565	854	85	122	762	730	225	651	253	261	644	642	634	269	250	676	171	139	779	816	47										
301	353	522	427	440	461	474	379	548	600	892	68	802	134	726	688	670	638	273	286	623	620	263	231	213	175	767	99	833	9										
317	538	518	411	447	454	490	383	363	584	860	82	111	161	169	221	233	643	280	610	291	621	258	668	680	732	740	790	819	41										
307	348	393	491	456	445	410	508	553	594	20	813	130	760	714	227	237	270	616	292	609	285	631	664	674	187	141	771	88	881										
330	551	516	409	444	457	492	385	350	571	30	827	105	744	184	681	234	636	614	293	608	287	265	667	220	717	157	796	74	871										
316	534	501	428	469	432	473	400	367	585	32	832	94	167	704	215	656	264	618	300	601	283	637	245	686	197	734	807	69	869										
570	362	398	495	455	446	406	503	539	331	897	835	100	151	193	673	672	647	626	605	296	275	254	229	228	708	750	801	66	4										
320	343	384	478	435	466	423	517	558	581	33	836	770	758	170	222	252	255	284	606	295	617	646	649	679	731	143	131	65	868										
572	360	523	487	465	436	414	378	541	329	857	840	789	742	721	212	663	639	279	602	299	622	262	238	689	180	159	112	61	44										
576	536	380	422	458	443	479	521	365	325	25	53	781	140	200	687	232	629	627	612	289	274	272	669	214	701	761	120	848	876										
599	561	511	413	431	470	488	390	340	302	3	51	107	753	710	685	236	271	625	298	603	276	630	665	216	191	148	794	850	898										
566	369	499	486	453	448	415	402	532	335	899	55	126	748	174	210	650	641	619	604	297	282	260	251	691	727	153	775	846	2										
597	556	381	498	434	467	403	520	345	304	28	821	795	743	719	695	671	268	277	290	611	624	633	230	206	182	158	106	80	873										
322	349	528	481	462	439	420	373	552	579	894	831	102	168	198	211	239	256	288	294	607	613	645	662	690	703	733	799	70	7										
328	341	388	476	451	450	425	513	560	573	891	838	787	737	179	209	247	266	281	615	278	628	635	654	692	722	164	114	63	10										
577	533	377	475	459	442	426	524	368	324	42	50	110	763	718	208	657	632	640	257	259	267	648	244	693	183	138	791	851	859										
327	364	375	483	468	433	418	526	537	574	36	62	125	136	705	697	243	659	661	652	660	248	246	235	204	196	765	776	839	865										
305	352	401	424	460	441	477	500	549	596	893	91	804	163	195	678	201	675	218	694	224	203	699	696	217	706	738	97	810	8										
321	366	396	405	438	463	496	505	535	580	855	841	793	754	186	720	702	177	192	729	194	176	728	711	178	713	147	108	60	46										
569	342	527	412	480	416	494	374	559	332	856	84	129	150	155	735	156	739	137	154	160	756	752	736	152	766	759	772	817	45										
323	543	509	376	519	394	506	399	358	578	874	828	805	784	123	797	798	93	118	788	115	132	774	785	773	98	101	124	73	27										
568	555	540	557	354	372	531	356	339	333	867	58	834	64	814	86	826	59	90	54	829	57	849	89	77	818	852	830	823	34										
598	575	563	313	337	314	591	318	590	306	1	882	24	21	11	18	35	879	39	13	878	864	896	885	870	12	895	875	40	872										
Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic									

7.

595	326	338	588	564	587	310	583	311	303	889	29	864	884	35	882	3	31	861	10	888	30	707	185	206	197	714	703	207	685
593	562	361	344	547	529	370	545	346	308	33	64	847	832	841	848	46	856	49	74	48	868	691	663	676	223	653	242	246	210
592	546	502	525	382	507	395	392	355	309	883	61	798	105	821	794	100	93	79	814	840	18	201	673	258	636	652	256	228	700
589	554	391	407	421	485	489	510	347	312	886	59	799	113	134	773	118	779	786	102	842	15	719	677	261	298	603	640	224	182
567	359	504	417	437	464	484	397	542	334	878	63	811	136	150	758	748	146	765	90	838	23	215	660	266	604	297	635	241	686
315	550	386	408	458	443	493	515	351	586	16	834	804	125	749	163	738	152	776	97	67	885	698	231	252	295	606	649	670	203
319	357	514	497	429	472	404	387	544	582	8	850	816	124	753	170	731	148	777	85	51	893	189	240	627	618	283	274	661	712
317	530	389	482	471	430	419	512	371	584	875	844	86	133	159	729	172	742	768	815	57	26	181	684	251	280	621	650	217	720
301	353	522	427	440	461	474	379	548	600	899	72	106	772	759	732	169	142	129	795	829	2	697	668	641	282	619	260	233	204
336	538	518	411	447	454	490	383	363	565	36	846	94	130	741	725	176	160	771	807	55	865	184	654	270	288	613	631	247	717
307	348	393	491	456	445	410	508	553	594	1	42	104	775	746	735	166	155	126	797	859	900	711	681	651	616	285	250	220	190
330	551	516	409	438	463	492	385	350	571	9	75	78	781	138	161	740	763	120	823	826	892	715	656	253	617	284	648	245	186
316	534	501	428	469	432	473	400	367	585	862	839	817	787	757	728	173	144	114	84	62	39	710	672	262	294	607	639	229	191
570	362	398	495	455	446	406	503	539	331	881	43	820	778	140	165	736	761	123	81	858	20	192	657	630	300	601	271	244	709
320	343	384	478	435	466	423	517	558	581	869	47	88	782	760	727	174	141	119	813	854	32	188	222	269	611	290	632	679	713
572	360	523	487	465	436	414	378	541	329	890	843	101	121	145	175	726	756	780	800	58	11	689	680	272	278	623	629	221	212
576	536	380	422	449	452	479	521	365	325	21	41	802	112	154	180	721	747	789	99	860	880	213	219	634	612	289	267	682	688
599	561	511	413	431	470	488	390	340	302	873	851	819	769	147	734	167	754	132	82	50	28	202	226	642	609	292	259	675	699
566	369	499	486	453	448	415	402	532	335	27	857	89	117	764	171	730	137	784	812	44	874	702	236	625	293	608	276	665	199
597	556	381	498	434	467	403	520	345	304	894	835	824	792	139	164	737	762	109	77	66	7	195	243	273	281	620	628	658	706
322	349	528	481	462	439	420	373	552	579	34	830	91	791	743	723	178	158	110	810	71	867	205	239	647	602	299	254	662	696
328	341	388	476	451	450	425	513	560	573	896	76	809	766	149	733	168	752	135	92	825	5	687	235	644	605	296	257	666	214
577	533	377	475	459	442	426	524	368	324	38	828	83	770	157	177	724	744	131	818	73	863	718	234	637	286	615	264	667	183
327	364	375	483	468	433	418	526	537	574	6	68	803	785	750	739	162	151	116	98	833	895	193	230	268	610	291	633	671	708
305	352	401	424	460	441	477	500	549	596	4	845	793	111	156	179	722	745	790	108	56	897	705	683	263	624	277	638	218	196
321	366	396	405	444	457	496	505	535	580	22	831	95	127	755	143	153	751	774	806	70	879	693	232	646	622	279	255	669	208
569	342	527	412	480	416	494	374	559	332	24	65	96	115	767	128	783	122	788	805	836	877	690	227	626	287	614	275	674	211
323	543	509	376	519	394	506	399	358	578	14	52	87	796	80	107	801	808	822	103	849	887	200	237	645	265	249	643	664	701
568	555	540	557	354	372	531	356	339	333	876	853	54	69	60	53	855	45	852	827	837	25	209	655	225	678	248	659	238	692
598	575	563	313	337	314	591	318	590	306	871	872	37	17	866	19	898	870	40	891	13	12	216	716	695	704	187	198	694	194

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

8.

595	326	338	588	564	587	310	583	311	303	891	857	858	884	860	888	25	865	34	20	27	29	42	898	18	12	245	658	632	267
593	562	361	344	547	529	370	545	346	308	879	49	825	63	835	80	853	819	50	75	827	844	837	83	67	22	268	619	282	633
592	546	502	525	382	507	395	392	355	309	864	817	95	796	797	88	119	801	816	792	99	111	94	798	84	37	657	274	627	244
589	554	391	407	421	485	489	510	347	312	9	51	92	136	145	752	777	772	139	140	770	123	751	809	850	892	251	625	276	650
567	359	504	417	437	464	484	397	542	334	886	833	108	141	169	174	155	747	721	161	735	742	760	793	68	15	653	624	277	248
315	550	386	408	449	452	493	515	351	586	11	72	787	769	733	707	714	199	697	202	184	168	132	114	829	890	641	290	611	260
319	357	514	497	429	472	404	387	544	582	38	73	115	128	744	182	222	678	690	212	719	157	773	786	828	863	649	275	626	252
336	530	389	482	471	430	419	512	371	565	875	58	86	774	179	192	213	232	669	688	709	722	127	815	843	26	639	614	287	262
301	353	522	427	440	461	474	379	548	600	897	61	788	135	164	698	681	667	234	220	203	737	766	113	840	4	636	284	617	265
317	538	518	411	447	454	490	383	363	584	32	60	791	776	723	188	216	666	235	685	713	178	125	110	841	869	259	613	288	642
307	348	393	491	456	445	410	508	553	594	2	836	784	753	736	705	217	675	226	684	196	165	148	117	65	899	645	289	612	256
330	551	516	409	438	463	492	385	350	571	23	53	87	780	741	718	692	664	237	209	183	160	121	814	848	878	250	606	295	651
316	534	501	428	469	432	473	400	367	585	896	856	118	122	730	715	215	238	663	686	186	171	779	783	45	5	655	297	604	246
570	362	398	495	455	446	406	503	539	331	7	845	789	146	162	191	680	674	227	221	710	739	755	112	56	894	261	286	615	640
320	343	384	478	435	466	423	517	558	581	14	70	800	138	170	700	691	671	230	210	201	731	763	101	831	887	266	610	291	635
572	360	523	487	465	436	414	378	541	329	861	849	810	771	743	181	207	239	662	694	720	158	130	91	52	40	242	294	607	659
576	536	380	422	458	443	479	521	365	325	885	822	803	754	153	198	677	228	673	224	703	748	147	98	79	16	271	601	300	630
599	561	511	413	431	470	488	390	340	302	21	855	102	142	734	716	219	233	668	682	185	167	759	799	46	880	644	298	603	257
566	369	499	486	453	448	415	402	532	335	877	55	120	143	738	708	693	225	676	208	193	163	758	781	846	24	258	299	602	643
597	556	381	498	434	467	403	520	345	304	1	823	116	750	156	197	695	236	665	206	704	745	151	785	78	900	247	608	293	654
322	349	528	481	462	439	420	373	552	579	882	77	808	749	175	200	683	661	240	218	701	726	152	93	824	19	647	618	283	254
328	341	388	476	451	450	425	513	560	573	8	854	106	767	728	195	214	229	672	687	706	173	134	795	47	893	241	621	280	660
577	533	377	475	459	442	426	524	368	324	895	830	812	757	177	190	205	670	231	696	711	724	144	89	71	6	648	279	622	253
327	364	375	483	468	433	418	526	537	574	30	847	90	768	172	712	689	223	211	679	189	729	133	811	54	871	264	273	628	637
305	352	401	424	460	441	477	500	549	596	33	59	805	126	725	717	187	702	204	699	194	176	775	96	842	868	270	281	620	631
321	366	396	405	444	457	496	505	535	580	39	81	804	137	159	727	746	154	180	740	166	732	764	97	820	862	638	605	296	263
569	342	527	412	480	416	494	374	559	332	866	62	794	150	756	149	124	129	762	761	131	778	765	107	839	35	629	616	285	272
323	543	509	376	519	394	506	399	358	578	873	832	103	105	104	813	782	100	85	109	802	790	807	806	69	28	255	623	278	646
568	555	540	557	354	372	531	356	339	333	31	834	76	838	66	821	48	82	851	826	74	57	64	818	852	870	652	292	609	249
598	575	563	313	337	314	591	318	590	306	889	44	43	17	41	13	876	36	867	881	874	872	859	3	883	10	634	243	269	656

9.

891	888	2	900	11	26	883	14	878	5	884	9	15	885	6	881	879	27	8	889	898	897	21	19	24	873	821	77	842	62
876	869	853	50	46	856	30	40	51	44	42	864	862	852	849	38	35	860	870	33	854	34	865	872	43	25	836	818	83	65
7	32	48	851	855	45	871	861	850	857	859	37	39	49	52	863	866	41	31	868	47	867	36	29	858	894	54	797	104	847
28	13	899	1	890	875	18	887	23	896	17	892	886	16	895	20	22	874	893	12	3	4	880	882	877	10	826	103	798	75
735	720	163	184	684	686	214	220	210	223	680	673	227	225	675	679	219	692	628	267	280	633	272	632	627	265	63	98	803	838
732	709	192	169	211	237	658	238	666	234	230	242	241	672	665	661	662	690	630	293	614	601	612	288	295	271	78	804	97	823
158	189	712	743	224	670	253	246	656	651	650	249	254	653	247	646	231	677	270	602	309	593	589	311	299	631	831	82	819	70
733	716	185	168	689	657	649	639	258	637	642	260	644	263	261	252	244	212	276	294	302	583	318	599	607	625	66	92	809	835
167	202	699	734	216	668	645	262	643	264	259	641	257	638	640	256	233	685	266	610	600	588	313	301	291	635	848	102	799	53
182	700	201	719	688	232	255	655	245	250	251	652	647	248	654	648	669	213	279	290	595	581	320	306	611	622	57	96	805	844
727	186	715	174	683	239	243	663	235	667	671	659	660	229	236	240	664	218	624	616	597	319	582	304	285	277	832	94	807	69
170	196	705	731	209	215	687	681	691	678	221	228	674	676	226	222	682	217	617	298	305	316	585	596	603	284	61	812	89	840
744	206	695	157	516	379	392	521	384	520	515	377	464	462	435	468	436	438	283	297	310	586	315	591	604	618	67	810	91	834
161	200	701	740	518	405	502	489	500	400	407	383	434	449	454	443	456	467	281	286	594	314	587	307	615	620	833	800	101	68
728	198	703	173	382	490	421	481	477	423	411	519	440	444	455	450	453	461	619	609	303	317	584	598	292	282	58	801	100	843
165	708	193	736	388	406	414	471	430	487	495	513	442	458	445	452	447	459	623	605	590	308	312	592	296	278	829	90	811	72
171	706	195	730	378	498	488	474	427	413	403	523	460	451	448	457	446	441	275	606	287	300	289	613	608	626	827	87	814	74
729	693	208	172	391	402	422	469	432	479	499	510	463	439	466	433	465	437	636	634	621	268	629	269	274	273	79	808	93	822
162	697	204	739	512	410	485	431	470	416	491	389	572	574	326	332	322	335	568	561	339	337	563	567	331	580	60	813	88	841
725	194	707	176	505	504	417	429	472	484	397	396	323	349	546	350	554	346	560	354	353	342	553	549	550	578	837	85	816	64
723	191	710	178	395	409	483	476	425	418	492	506	336	558	365	358	544	539	541	361	366	538	359	534	343	565	846	802	99	55
183	704	197	718	393	398	482	426	475	419	503	508	577	545	537	527	530	525	375	372	532	370	373	364	356	324	845	86	815	56
164	714	187	737	507	497	415	428	473	486	404	394	328	556	533	374	371	376	526	529	369	531	528	368	345	573	73	817	84	828
722	207	694	179	511	493	478	420	424	480	408	390	576	344	367	543	357	362	360	540	535	363	542	536	557	325	71	820	81	830
742	698	203	159	387	494	399	412	401	501	496	514	571	351	355	551	347	555	341	547	548	559	348	352	552	330	76	95	806	825
741	199	702	160	524	522	509	380	517	381	386	385	321	327	575	569	579	566	333	340	562	564	338	334	570	329	839	824	59	80
177	713	188	724	787	784	106	785	115	130	779	118	796	109	780	113	119	781	110	777	775	131	112	774	794	125	793	123	128	769
175	696	205	726	772	761	137	768	150	752	745	144	154	148	146	760	758	748	749	142	139	756	766	155	750	765	138	134	147	129
180	190	711	721	111	140	764	133	751	149	156	757	747	753	755	141	143	153	152	759	762	145	135	746	151	136	763	767	754	790
717	181	738	166	132	117	795	116	786	771	122	783	105	792	121	788	782	120	791	124	126	770	789	127	107	776	108	778	773	114

10.

891	888	2	900	11	26	883	14	878	5	884	9	15	885	6	881	879	27	8	889	898	897	21	19	24	873	821	77	842	62
876	869	853	50	46	856	30	40	51	44	42	864	862	852	849	38	35	860	870	33	854	34	865	872	43	25	836	818	83	65
7	32	48	851	855	45	871	861	850	857	859	37	39	49	52	863	866	41	31	868	47	867	36	29	858	894	54	797	104	847
28	13	899	1	890	875	18	887	23	896	17	892	886	16	895	20	22	874	893	12	3	4	880	882	877	10	826	103	798	75
735	720	163	184	216	210	690	692	679	221	681	215	372	534	365	530	369	533	248	242	658	660	647	253	649	247	63	98	803	838
732	709	192	169	213	674	672	225	678	226	228	688	537	524	526	373	379	364	245	642	640	257	646	258	260	656	78	804	97	823
158	189	712	743	214	224	239	664	233	666	677	687	362	378	384	517	523	539	246	256	271	632	265	634	645	655	831	82	819	70
733	716	185	168	219	230	234	665	240	663	671	682	535	525	381	520	376	366	251	262	266	633	272	631	639	650	66	92	809	835
167	202	699	734	689	232	668	235	662	237	669	212	361	380	519	382	521	540	657	264	636	267	630	269	637	244	848	102	799	53
182	700	201	719	684	670	661	238	667	236	231	217	538	374	518	383	527	363	652	638	629	270	635	268	263	249	57	96	805	844
727	186	715	174	683	673	229	676	223	675	227	218	531	522	375	528	377	370	651	641	261	644	255	643	259	250	832	94	807	69
170	196	705	731	686	691	211	209	222	680	220	685	368	367	536	371	532	529	654	659	243	241	254	648	252	653	61	812	89	840
744	206	695	157	348	561	338	559	337	562	555	344	464	462	435	468	436	438	396	513	386	511	385	514	507	392	67	810	91	834
161	200	701	740	558	548	354	549	356	350	546	343	434	449	454	443	456	467	510	500	402	501	404	398	498	391	833	800	101	68
728	198	703	173	341	550	360	357	543	542	351	560	440	444	455	450	453	461	389	502	408	405	495	494	399	512	58	801	100	843
165	708	193	736	554	349	541	544	358	359	552	347	442	458	445	452	447	459	506	397	493	496	406	407	504	395	829	90	811	72
171	706	195	730	345	355	547	352	545	551	353	556	460	451	448	457	446	441	393	403	499	400	497	503	401	508	827	87	814	74
729	693	208	172	557	340	563	342	564	339	346	553	463	439	466	433	465	437	509	388	515	390	516	387	394	505	79	808	93	822
162	697	204	739	312	306	594	596	583	317	585	311	420	486	413	482	417	485	280	274	626	628	615	285	617	279	60	813	88	841
725	194	707	176	309	578	576	321	582	322	324	592	489	476	478	421	427	412	277	610	608	289	614	290	292	624	837	85	816	64
723	191	710	178	310	320	335	568	329	570	581	591	410	426	432	469	475	491	278	288	303	600	297	602	613	623	846	802	99	55
183	704	197	718	315	326	330	569	336	567	575	586	487	477	429	472	424	414	283	294	298	601	304	599	607	618	845	86	815	56
164	714	187	737	593	328	572	331	566	333	573	308	409	428	471	430	473	492	625	296	604	299	598	301	605	276	73	817	84	828
722	207	694	179	588	574	565	334	571	332	327	313	490	422	470	431	479	411	620	606	597	302	603	300	295	281	71	820	81	830
742	698	203	159	587	577	325	580	319	579	323	314	483	474	423	480	425	418	619	609	293	612	287	611	291	282	76	95	806	825
741	199	702	160	590	595	307	305	318	584	316	589	416	415	488	419	484	481	622	627	275	273	286	616	284	621	839	824	59	80
177	713	188	724	787	784	106	785	115	130	779	118	796	109	780	113	119	781	110	777	775	131	112	774	794	125	793	123	128	769
175	696	205	726	772	761	137	768	150	752	745	144	154	148	146	760	758	748	749	142	139	756	766	155	750	765	138	134	147	129
180	190	711	721	111	140	764	133	751	149	156	757	747	753	755	141	143	153	152	759	762	145	135	746	151	136	763	767	754	790
717	181	738	166	132	117	795	116	786	771	122	783	105	792	121	788	782	120	791	124	126	770	789	127	107	776	108	778	773	114
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic									

11.

728	174	729	176	170	726	187	715	719	713	184	185	888	9	16	4	900	886	656	246	657	248	242	654	259	643	647	641	256	257
730	722	180	723	177	171	718	711	710	192	189	183	898	24	22	873	883	3	658	650	252	651	249	243	646	639	638	264	261	255
169	179	721	178	724	732	181	190	191	709	712	720	6	880	31	870	21	895	241	251	649	250	652	660	253	262	263	637	640	648
175	727	172	725	731	173	716	186	182	188	717	714	14	875	872	29	26	887	247	655	244	653	659	245	644	258	254	260	645	642
750	150	753	146	152	752	740	162	741	164	158	738	11	23	30	871	878	890	678	222	681	218	224	680	668	234	669	236	230	666
756	156	153	747	746	145	742	168	165	735	734	159	894	884	33	868	17	7	684	228	225	675	674	217	670	240	237	663	662	231
147	745	748	154	155	754	157	733	736	166	167	744	5	882	36	865	19	896	219	673	676	226	227	682	229	661	664	238	239	672
149	751	148	755	749	151	163	739	160	737	743	161	893	20	869	32	881	8	221	679	220	683	677	223	235	667	232	665	671	233
702	200	705	198	194	704	692	210	206	693	212	690	2	25	866	35	876	899	630	272	270	633	266	632	620	282	278	621	284	618
195	699	201	698	204	706	694	216	213	687	686	207	891	874	867	34	27	10	267	627	626	273	276	634	622	288	285	615	614	279
708	202	700	203	697	193	205	685	688	214	215	696	889	18	879	28	877	12	636	274	275	628	625	265	277	613	616	286	287	624
197	701	196	703	707	199	211	691	695	208	689	209	15	892	885	897	1	13	269	629	631	268	635	271	283	619	623	280	617	281
780	790	114	122	119	786	113	785	110	783	781	123	464	462	435	468	436	438	852	862	42	50	47	858	41	857	38	855	853	51
117	132	772	767	131	776	774	128	133	766	126	784	434	449	454	443	456	467	45	60	844	839	59	848	846	56	61	838	54	856
124	130	139	764	138	141	144	761	758	759	771	777	440	444	455	450	453	461	52	58	67	836	66	69	72	833	830	831	843	849
112	765	762	137	763	760	757	140	143	142	136	789	442	458	445	452	447	459	40	837	834	65	835	832	829	68	71	70	64	861
792	775	129	134	770	125	127	773	768	135	769	109	460	451	448	457	446	441	864	847	57	62	842	53	55	845	840	63	841	37
778	111	787	779	782	115	788	116	791	118	120	121	463	439	466	433	465	437	850	39	859	851	854	43	860	44	863	46	48	49
512	390	513	392	386	510	403	499	503	497	400	401	816	81	88	76	828	814	584	318	585	320	314	582	331	571	575	569	328	329
514	506	396	507	393	387	502	408	405	494	495	399	826	96	94	801	811	75	586	578	324	579	321	315	574	567	566	336	333	327
385	395	505	394	508	516	397	493	496	407	406	504	78	808	103	798	93	823	313	323	577	322	580	588	325	334	335	565	568	576
391	511	388	509	515	389	500	402	398	404	501	498	86	803	800	101	98	815	319	583	316	581	587	317	572	330	326	332	573	570
534	366	537	362	368	536	524	378	525	380	374	522	83	95	102	799	806	818	606	294	609	290	296	608	596	306	597	308	302	594
540	372	369	531	530	361	526	384	381	519	518	375	822	812	105	796	89	79	612	300	297	603	602	289	598	312	309	591	590	303
363	529	532	370	371	538	373	517	520	382	383	528	77	810	108	793	91	824	291	601	604	298	299	610	301	589	592	310	311	600
365	535	364	539	533	367	379	523	376	521	527	377	821	92	797	104	809	80	293	607	292	611	605	295	307	595	304	593	599	305
486	416	489	414	410	488	476	426	422	477	428	474	74	97	794	107	804	827	558	344	561	342	338	560	548	354	350	549	356	546
411	483	417	482	420	490	478	432	429	471	470	423	819	802	795	106	99	82	339	555	345	554	348	562	550	360	357	543	542	351
492	418	484	419	481	409	421	469	472	430	431	480	817	90	807	100	805	84	564	346	556	347	553	337	349	541	544	358	359	552
413	485	412	487	491	415	427	475	479	424	473	425	87	820	813	825	73	85	341	557	340	559	563	343	355	547	551	352	545	353

12.

26	893	17	2	5	12	874	18	876	881	6	886	28	888	14	898	1	877	19	892	21	897	890	891	98	88	806	822	807	82
16	44	856	48	851	47	43	859	30	852	36	32	40	849	860	862	51	863	866	872	37	867	46	885	821	116	105	798	783	80
878	33	70	838	830	65	64	845	53	846	62	847	69	57	843	829	833	59	66	840	834	60	868	23	89	784	762	139	117	812
894	870	831	63	71	836	837	56	848	55	839	54	832	844	58	72	68	842	835	61	67	841	31	7	74	120	768	133	781	827
879	855	45	853	50	854	858	42	871	49	865	869	861	52	41	39	850	38	35	29	864	34	857	22	77	779	758	143	122	824
10	8	884	899	896	889	27	883	25	20	895	15	873	13	887	3	900	24	882	9	880	4	11	875	84	119	137	764	782	817
242	232	662	678	663	226	301	289	611	598	599	304	299	605	609	603	291	297	333	329	571	336	570	564	802	115	136	765	786	99
677	260	249	654	639	224	608	585	313	307	312	308	587	596	595	592	310	293	325	346	550	554	352	576	90	787	773	128	114	811
233	640	618	283	261	668	294	315	317	583	580	577	320	322	323	582	586	607	340	349	544	357	552	561	804	102	125	776	799	97
218	264	624	277	637	683	601	311	584	318	321	324	581	579	578	319	590	300	562	348	541	360	553	339	809	780	774	127	121	92
221	635	614	287	266	680	295	591	588	594	589	593	314	305	306	309	316	606	563	343	547	354	558	338	78	108	134	767	793	823
228	263	281	620	638	673	604	612	290	303	302	597	602	296	292	298	610	600	575	344	358	543	557	326	814	104	775	126	797	87
658	259	280	621	642	243	409	500	402	493	403	496	464	462	435	468	436	438	335	551	356	545	350	566	100	112	141	760	789	801
234	643	629	272	258	667	397	477	423	419	483	504	434	449	454	443	456	467	569	560	353	548	341	332	816	777	129	772	124	85
660	246	269	632	655	241	412	421	430	471	480	489	440	444	455	450	453	461	573	559	359	542	342	328	86	788	771	130	113	815
665	636	630	271	265	236	490	420	469	432	481	411	442	458	445	452	447	459	567	556	546	355	345	334	826	790	757	144	111	75
222	252	276	625	649	679	491	415	472	429	486	410	460	451	448	457	446	441	327	549	351	347	555	574	73	123	761	140	778	828
670	248	631	270	653	231	503	416	475	426	485	398	463	439	466	433	465	437	337	572	330	565	331	568	805	791	131	770	110	96
244	256	285	616	645	657	407	479	428	473	422	494	373	371	376	526	527	539	361	533	537	531	363	369	91	794	138	763	107	810
672	633	273	628	268	229	497	488	425	476	413	404	536	513	385	384	379	380	515	524	523	520	382	365	820	800	766	135	101	81
230	656	622	279	245	671	501	487	431	470	414	400	366	387	394	505	508	511	510	395	389	392	514	535	93	109	142	759	792	808
682	646	613	288	255	219	495	484	474	427	417	406	529	383	507	396	393	390	391	506	512	509	518	372	825	795	132	769	106	76
235	650	282	619	251	666	399	418	478	482	424	502	367	519	516	517	522	521	386	377	378	381	388	534	818	118	796	103	785	83
661	647	275	626	254	240	405	401	499	408	498	492	532	530	525	375	374	362	540	368	364	370	538	528	819	813	95	79	94	803
217	267	617	284	634	684	170	749	161	163	149	156	730	162	732	737	150	742	172	748	158	754	145	146	733	744	165	753	746	747
676	644	627	274	257	225	160	188	712	722	707	191	187	715	174	708	180	176	184	728	716	718	195	192	719	705	181	723	190	741
237	253	286	615	648	664	734	177	690	210	686	209	208	701	197	702	206	703	213	694	699	214	689	696	203	201	685	204	724	167
681	651	278	623	250	220	750	726	211	691	215	692	693	200	704	199	695	198	688	207	202	687	212	205	698	700	216	697	175	151
674	262	652	247	641	227	735	711	189	179	194	710	714	186	727	193	721	725	717	173	185	183	706	709	182	196	720	178	713	166
675	669	239	223	238	659	154	152	740	738	752	745	171	739	169	164	751	159	729	153	743	147	756	755	168	157	736	148	155	731

13.

3	883	27	23	889	881	876	8	10	17	26	886	28	888	24	892	896	882	2	879	1	890	91	809	94	799	797	109	806	99
897	36	850	35	39	32	872	861	867	868	854	30	50	52	856	42	860	853	870	37	46	4	795	124	775	769	137	131	767	106
6	863	60	59	61	844	55	69	843	847	831	63	835	834	839	56	848	65	71	829	38	895	115	762	148	745	749	160	139	786
887	857	833	818	74	78	821	820	79	85	825	87	828	824	82	815	84	813	75	68	44	14	111	123	147	725	176	754	778	790
885	49	837	83	827	823	80	81	822	816	76	814	73	77	819	86	817	88	826	64	852	16	801	127	149	163	738	752	774	100
21	43	72	842	840	57	846	832	58	54	70	838	66	67	62	845	53	836	830	841	858	880	793	120	756	166	735	145	781	108
894	855	51	866	862	869	29	40	34	33	47	871	851	849	45	859	41	48	31	864	865	7	788	784	143	733	168	758	117	113
11	18	874	878	12	20	25	893	891	884	875	15	873	13	877	9	5	19	899	22	900	898	98	773	157	732	169	744	128	803
267	633	270	623	621	285	630	275	415	475	488	484	419	422	369	367	354	542	531	355	548	538	96	779	755	167	734	146	122	805
619	300	599	593	313	307	591	282	487	434	463	433	472	414	540	373	385	526	524	514	381	361	105	780	759	173	728	142	121	796
291	586	324	569	573	336	315	610	416	430	459	442	471	485	535	522	502	395	508	397	379	366	114	766	743	737	164	158	135	787
287	299	323	554	347	578	602	614	411	427	441	460	474	490	543	383	510	498	403	391	518	358	798	118	151	175	726	750	783	103
625	303	325	549	352	576	598	276	420	469	455	446	432	481	362	523	396	401	500	505	378	539	116	138	747	740	161	154	763	785
617	296	580	342	559	321	605	284	489	465	444	457	436	412	536	382	509	408	493	392	519	365	800	140	746	736	165	155	761	101
612	608	584	557	344	317	293	289	480	466	451	450	435	421	545	513	507	494	407	394	388	356	112	768	751	170	731	150	133	789
274	597	333	556	345	568	304	627	424	439	453	448	462	477	529	386	398	404	497	503	515	372	804	130	144	727	174	757	771	97
272	603	579	343	558	322	298	629	491	464	452	449	437	410	533	384	400	405	496	501	517	368	808	772	760	172	729	141	129	93
281	604	583	349	552	318	297	620	409	473	445	456	428	492	364	525	389	499	402	512	376	537	794	765	153	730	171	748	136	107
290	590	567	561	340	334	311	611	483	470	458	443	431	418	371	521	390	495	406	511	380	530	90	782	159	162	739	742	119	811
622	306	327	351	550	574	595	279	425	440	447	454	461	476	360	374	504	506	393	399	527	541	791	125	741	156	152	753	776	110
292	314	571	564	337	330	587	609	478	429	438	468	467	423	357	520	516	375	377	387	528	544	89	134	126	132	764	770	777	812
624	316	570	560	341	331	585	277	479	426	413	417	482	486	363	534	547	359	370	546	353	532	802	92	807	102	104	792	95	810
288	592	575	346	555	326	309	613	179	707	203	199	713	705	700	186	184	193	202	710	204	712	200	716	720	706	178	703	177	714
628	294	320	551	350	581	607	273	721	212	674	211	215	208	696	685	691	692	678	206	226	228	218	680	684	677	694	213	222	180
632	596	319	348	553	582	305	269	182	687	236	235	237	668	232	245	667	671	655	239	659	658	663	672	231	241	247	653	214	719
618	589	329	338	563	572	312	283	711	681	657	642	250	254	645	644	255	261	649	263	652	637	258	639	260	648	251	244	220	190
266	606	335	339	562	566	295	635	709	225	661	259	651	647	256	257	646	640	252	638	249	264	643	262	641	253	650	240	676	192
615	301	565	332	328	577	600	286	197	219	248	666	664	233	669	656	234	230	246	662	242	243	238	229	670	660	654	665	682	704
265	310	302	308	588	594	601	636	718	679	227	690	686	693	205	216	210	209	223	695	675	673	683	221	217	224	207	688	689	183
626	268	631	278	280	616	271	634	187	194	698	702	188	196	201	715	717	708	699	191	697	189	701	185	181	195	723	198	724	722

14.

12	892	897	878	895	879	875	887	8	15	1	894	17	27	876	896	13	18	20	10	112	790	102	124	773	798	116	780	119	791
890	34	45	861	30	49	37	854	32	870	850	42	52	862	863	865	866	851	46	11	792	134	148	144	133	772	758	760	755	109
2	48	840	847	60	70	835	839	68	830	845	67	829	63	53	836	69	57	853	899	797	145	740	164	158	155	742	744	756	104
24	44	64	87	816	79	815	80	817	76	82	81	828	824	813	826	83	837	857	877	778	761	747	187	174	723	718	154	140	123
873	33	58	74	95	92	89	805	98	802	807	810	100	93	811	804	827	843	868	28	795	130	160	716	195	706	185	741	771	106
898	872	55	823	806	809	812	96	803	99	94	91	801	808	90	97	78	846	29	3	779	149	170	179	193	708	722	731	752	122
16	858	842	818	85	822	86	821	84	825	819	820	73	77	88	75	814	59	43	885	775	137	735	182	189	712	719	166	764	126
880	860	844	54	841	831	66	62	833	71	56	834	72	838	848	65	832	61	41	21	787	754	739	180	705	196	721	162	147	114
19	855	856	40	871	852	864	47	869	31	51	859	849	39	38	36	35	50	867	882	108	132	168	717	198	703	184	733	769	793
891	9	4	23	6	22	26	14	893	886	900	7	884	874	25	5	888	883	881	889	127	770	730	176	702	199	725	171	131	774
312	590	302	324	573	598	316	580	319	591	494	401	411	496	430	477	421	470	472	433	101	750	745	715	707	194	186	156	151	800
592	334	348	344	333	572	558	560	555	309	412	416	485	489	476	463	439	459	441	425	794	142	167	181	710	191	720	734	759	107
597	345	540	364	358	355	542	544	556	304	491	420	481	410	422	436	452	449	465	479	117	152	729	728	200	701	173	172	749	784
578	561	547	387	374	523	518	354	340	323	495	413	488	406	434	444	451	450	457	467	115	762	163	724	192	709	177	738	139	786
595	330	360	516	395	506	385	541	571	306	493	487	414	408	469	440	453	448	461	432	776	763	153	713	711	190	188	748	138	125
579	349	370	379	392	509	522	531	552	322	404	483	418	497	428	437	445	456	464	473	796	765	736	726	704	197	175	165	136	105
575	337	535	515	389	512	386	366	564	326	409	486	415	492	426	466	447	454	435	475	113	766	169	183	727	178	714	732	135	788
587	554	539	380	505	396	521	362	347	314	499	417	484	402	474	458	455	446	443	427	118	751	157	737	743	746	159	161	150	783
308	332	368	517	398	503	384	533	569	593	403	482	419	498	478	460	462	442	438	423	120	146	753	757	768	129	143	141	767	781
315	570	530	376	502	399	525	371	331	586	405	500	490	407	468	424	480	431	429	471	110	111	799	777	128	103	785	121	782	789
576	550	545	382	507	394	519	356	351	325	212	692	697	678	695	679	675	687	208	215	201	694	217	227	676	696	213	218	220	210
594	342	367	381	510	391	520	534	559	307	690	234	245	661	230	249	237	654	232	670	242	650	252	662	663	665	666	651	246	211
317	352	529	528	400	501	373	372	549	584	202	248	640	647	260	270	635	639	268	630	645	267	629	263	253	636	269	257	653	699
327	562	363	524	393	508	377	538	339	574	224	244	264	287	616	279	624	280	617	276	282	281	628	615	613	626	283	637	657	677
301	563	353	513	511	390	388	548	338	600	673	233	258	274	295	292	293	605	298	602	611	610	300	289	607	604	627	643	668	228
596	565	536	526	504	397	375	365	336	305	698	672	255	623	606	609	608	296	603	299	290	291	601	612	294	297	278	646	229	203
313	566	369	383	527	378	514	532	335	588	216	658	642	618	285	622	277	621	284	625	619	620	273	286	288	275	614	259	243	685
318	551	357	537	543	546	359	361	350	583	680	660	644	254	641	631	266	262	633	271	256	634	272	638	648	265	632	261	241	221
320	346	553	557	568	329	343	341	567	581	219	655	656	240	671	652	664	247	669	231	659	251	649	239	238	236	235	250	667	682
310	311	599	577	328	303	585	321	582	589	691	209	204	223	206	222	226	214	693	686	700	207	684	674	225	205	688	683	681	689

15.

8	894	882	5	886	891	21	26	888	878	881	28	1	25	884	9	890	12	116	777	791	130	122	112	132	766	114	775	790	781
885	44	868	859	50	869	30	864	51	856	35	41	861	39	854	849	38	16	786	152	157	745	142	757	151	762	137	747	755	115
899	49	56	66	832	842	57	833	841	831	847	65	55	67	843	72	852	2	774	760	164	169	731	171	729	740	179	721	141	127
22	853	61	88	81	73	825	816	78	815	82	827	83	817	821	840	48	879	113	143	174	196	716	706	183	714	188	727	758	788
14	34	839	824	90	97	95	802	812	96	94	810	808	801	77	62	867	887	778	158	724	189	198	695	701	208	712	177	743	123
4	865	63	814	803	799	103	800	106	105	793	104	794	98	87	838	36	897	783	761	734	181	205	685	216	696	720	167	140	118
24	43	837	75	809	102	798	101	795	796	108	797	107	92	826	64	858	877	129	138	165	717	203	213	688	698	184	736	763	772
874	870	848	822	100	804	806	99	89	805	807	91	93	811	79	53	31	27	134	756	725	708	704	692	209	197	193	176	145	767
6	29	71	80	820	828	76	85	823	86	819	74	818	84	813	830	872	895	780	159	723	191	694	214	687	207	710	178	742	121
883	855	829	835	69	59	844	68	60	70	54	836	846	834	58	845	46	18	770	748	733	707	204	211	690	697	194	168	153	131
898	863	33	42	851	32	871	37	850	45	866	860	40	862	47	52	857	3	773	751	739	190	202	691	210	699	711	162	150	128
889	7	19	896	15	10	880	875	13	23	20	873	900	876	17	892	11	893	136	149	173	719	702	212	689	199	182	728	752	765
332	561	575	346	338	328	348	550	330	559	574	565	464	462	435	468	436	438	109	753	163	186	700	686	215	201	715	738	148	792
570	368	373	529	358	541	367	546	353	531	539	331	434	449	454	443	456	467	133	147	175	709	693	206	200	703	192	726	754	768
558	544	380	385	515	387	513	524	395	505	357	343	440	444	455	450	453	461	776	746	735	713	185	195	718	187	705	166	155	125
329	359	390	412	500	490	399	498	404	511	542	572	442	458	445	452	447	459	117	741	180	732	170	730	172	161	722	737	160	784
562	374	508	405	414	479	485	424	496	393	527	339	460	451	448	457	446	441	782	146	744	156	759	144	750	139	764	154	749	119
567	545	518	397	421	469	432	480	504	383	356	334	463	439	466	433	465	437	120	124	110	771	779	789	769	135	787	126	111	785
345	354	381	501	419	429	472	482	400	520	547	556	224	678	666	221	670	675	244	242	672	662	665	237	217	241	668	225	674	228
350	540	509	492	488	476	425	413	409	392	361	551	669	260	652	251	266	653	246	648	267	640	643	257	645	255	638	633	254	232
564	375	507	407	478	430	471	423	494	394	526	337	683	265	272	282	616	626	273	617	615	625	631	281	271	283	627	288	636	218
554	532	517	491	420	427	474	481	410	384	369	347	238	637	277	304	297	289	609	600	299	599	298	611	294	601	605	624	264	663
557	535	523	406	418	475	426	483	495	378	366	344	230	250	623	608	306	313	311	596	586	312	310	594	592	585	293	278	651	671
352	365	389	503	486	428	473	415	398	512	536	549	220	649	279	598	587	577	321	584	322	319	583	320	578	314	303	622	252	681
325	537	379	402	484	470	431	417	499	522	364	576	240	259	621	291	593	324	580	317	579	582	318	581	323	308	610	280	642	661
349	363	391	493	477	422	416	487	408	510	538	552	658	654	632	606	316	588	590	305	315	589	591	307	309	595	295	269	247	243
560	530	519	497	401	411	502	403	489	382	371	341	222	245	287	296	604	612	292	301	602	302	603	290	607	300	597	614	656	679
333	525	396	516	386	514	388	377	506	521	376	568	667	639	613	619	285	275	628	284	286	276	270	620	630	618	274	629	262	234
566	362	528	372	543	360	534	355	548	370	533	335	682	647	249	650	635	248	655	253	634	261	258	644	256	646	263	268	641	219
336	340	326	555	563	573	553	351	571	342	327	569	673	223	235	680	231	226	657	659	229	239	236	664	684	660	233	676	227	677

16.

678	671	228	679	224	226	680	220	674	225	25	871	28	26	24	879	874	20	880	878	628	621	278	629	274	276	630	270	624	275
219	665	664	234	235	238	668	669	231	682	882	865	864	34	869	31	868	35	38	19	269	615	614	284	285	288	618	619	281	632
229	236	237	667	666	663	233	232	670	672	872	36	37	867	32	870	33	866	863	29	279	286	287	617	616	613	283	282	620	622
676	230	673	222	677	675	221	681	227	223	23	30	873	875	877	22	27	881	21	876	626	280	623	272	627	625	271	631	277	273
656	241	662	243	696	694	203	700	204	206	856	41	862	43	896	894	3	900	4	6	606	291	612	293	646	644	253	650	254	256
244	653	248	657	202	217	686	211	688	699	44	50	851	857	2	17	886	11	888	899	294	603	298	607	642	267	636	261	638	259
659	247	654	242	208	212	687	218	685	693	859	47	854	42	8	12	887	18	885	893	609	297	604	292	258	262	637	268	635	643
246	250	651	655	210	690	213	684	215	691	46	853	48	855	10	890	13	884	15	891	296	300	601	605	260	640	263	634	265	641
240	652	249	661	692	683	216	689	214	209	40	852	49	861	892	883	16	889	14	9	290	602	299	611	252	633	266	639	264	649
658	660	239	245	695	207	698	201	697	205	858	860	39	45	895	7	898	1	897	5	608	610	289	295	645	257	648	251	647	255
175	721	178	176	174	729	724	170	730	728	425	471	428	426	474	479	424	420	480	478	75	821	78	76	74	829	824	70	830	828
732	715	714	184	719	181	718	185	188	169	482	465	464	434	468	431	469	435	438	419	832	815	814	84	819	81	818	85	88	69
722	186	187	717	182	720	183	716	713	179	472	436	437	467	433	470	432	466	463	429	822	86	87	817	82	820	83	816	813	79
173	180	723	725	727	172	177	731	171	726	423	430	473	475	427	422	477	481	421	476	73	80	823	825	827	72	77	831	71	826
706	191	712	193	746	744	153	750	154	156	456	441	462	443	496	494	403	500	404	406	806	91	812	93	846	844	53	850	54	56
194	200	701	707	152	167	736	161	738	749	444	450	451	457	402	417	486	411	488	499	94	100	801	807	52	67	836	61	838	849
709	197	704	192	158	162	737	168	735	743	459	447	454	442	408	412	487	418	485	493	809	97	804	92	58	62	837	68	835	843
196	703	198	705	160	740	163	734	165	741	446	453	448	455	410	490	413	484	415	491	96	803	98	805	60	840	63	834	65	841
190	702	199	711	742	733	166	739	164	159	440	452	449	461	492	483	416	489	414	409	90	802	99	811	842	833	66	839	64	59
708	710	189	195	745	157	748	151	747	155	458	460	439	445	495	407	498	401	497	405	808	810	89	95	845	57	848	51	847	55
528	521	378	529	530	374	376	370	524	375	125	771	128	126	124	779	774	120	780	778	578	571	328	579	324	326	580	320	574	325
369	515	514	384	518	388	385	519	381	532	782	765	764	134	769	131	768	135	138	119	319	565	564	334	335	338	568	569	331	582
379	386	387	517	383	513	516	382	520	522	772	136	137	767	132	770	133	766	763	129	329	336	337	567	566	563	333	332	570	572
526	380	523	372	371	527	525	531	377	373	123	130	773	775	777	122	127	781	121	776	576	330	573	322	577	575	321	581	327	323
506	391	512	393	546	544	353	550	354	356	756	141	762	143	796	794	103	800	104	106	556	341	562	343	596	594	303	600	304	306
394	503	398	507	352	367	536	361	538	549	144	150	751	757	102	117	786	111	788	799	344	553	348	557	302	317	586	311	588	599
509	397	504	392	358	362	537	368	535	543	759	147	754	142	108	112	787	118	785	793	559	347	554	342	308	312	587	318	585	593
396	400	501	505	360	540	363	534	365	541	146	753	148	755	110	790	113	784	115	791	346	350	551	555	310	590	313	584	315	591
390	502	399	511	542	533	366	539	364	359	140	752	149	761	792	783	116	789	114	109	340	552	349	561	592	583	316	589	314	309
508	510	389	395	545	357	548	351	547	355	758	760	139	145	795	107	798	101	797	105	558	560	339	345	595	307	598	301	597	305

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

17.

678	671	228	680	224	226	679	220	674	225	891	886	16	884	18	14	4	898	2	892	628	621	278	630	274	276	629	270	624	275										
219	665	664	234	235	238	668	669	231	682	13	26	20	880	882	869	31	871	25	888	269	615	281	618	285	284	619	288	614	632										
229	236	237	667	666	663	233	232	670	672	889	23	864	862	35	868	36	38	878	12	279	286	620	283	616	617	282	613	287	622										
676	230	673	221	677	675	222	681	227	223	11	24	34	49	854	43	856	867	877	890	626	280	623	271	627	625	272	631	277	273										
656	241	662	243	696	694	203	700	204	206	896	29	40	44	855	50	853	861	872	5	646	644	253	650	254	256	606	291	612	293										
244	653	248	657	202	217	686	211	688	699	1	879	42	858	45	852	47	859	22	900	252	267	636	261	638	649	294	603	298	607										
659	247	654	242	208	212	687	218	685	693	893	874	860	851	48	857	46	41	27	8	258	262	637	268	635	643	609	297	604	292										
246	250	651	655	210	690	213	684	215	691	7	873	863	39	866	33	865	37	28	894	260	640	263	634	265	641	296	300	601	605										
240	652	249	661	692	683	216	689	214	209	895	876	881	21	19	32	870	30	875	6	642	633	266	639	264	259	290	602	299	611										
658	660	239	245	695	207	698	201	697	205	9	15	885	17	883	887	897	3	899	10	645	257	648	251	647	255	608	610	289	295										
741	736	166	734	168	164	154	748	152	742	491	486	416	484	418	414	404	498	402	492	841	836	66	834	68	64	54	848	52	842										
163	176	170	730	732	719	181	721	175	738	413	426	420	480	482	469	431	471	425	488	63	76	70	830	832	819	81	821	75	838										
739	173	714	712	185	718	186	188	728	162	489	423	464	462	435	468	436	438	478	412	839	73	814	812	85	818	86	88	828	62										
161	174	184	199	704	193	706	717	727	740	411	424	434	449	454	443	456	467	477	490	61	74	84	99	804	93	806	817	827	840										
746	179	190	194	705	200	703	711	722	155	496	429	440	444	455	450	453	461	472	405	846	79	90	94	805	100	803	811	822	55										
151	729	192	708	195	702	197	709	172	750	401	479	442	458	445	452	447	459	422	500	51	829	92	808	95	802	97	809	72	850										
743	724	710	701	198	707	196	191	177	158	493	474	460	451	448	457	446	441	427	408	843	824	810	801	98	807	96	91	77	58										
157	723	713	189	716	183	715	187	178	744	407	473	463	439	466	433	465	437	428	494	57	823	813	89	816	83	815	87	78	844										
745	726	731	171	169	182	720	180	725	156	495	476	481	421	419	432	470	430	475	406	845	826	831	71	69	82	820	80	825	56										
159	165	735	167	733	737	747	153	749	160	409	415	485	417	483	487	497	403	499	410	59	65	835	67	833	837	847	53	849	60										
506	391	512	393	546	544	353	550	354	356	791	786	116	784	118	114	104	798	102	792	596	594	303	600	304	306	556	341	562	343										
394	503	398	507	352	367	536	361	538	549	113	126	120	780	782	769	131	771	125	788	302	317	586	311	588	599	344	553	348	557										
509	397	504	392	358	362	537	368	535	543	789	123	764	762	135	768	136	138	778	112	308	312	587	318	585	593	559	347	554	342										
396	400	501	505	360	540	363	534	365	541	111	124	134	149	754	143	756	767	777	790	310	590	313	584	315	591	346	350	551	555										
390	502	399	511	542	533	366	539	364	359	796	129	140	144	755	150	753	761	772	105	592	583	316	589	314	309	340	552	349	561										
508	510	389	395	545	357	548	351	547	355	101	779	142	758	145	752	147	759	122	800	595	307	598	301	597	305	558	560	339	345										
528	521	378	530	374	376	529	370	524	375	793	774	760	751	148	757	146	141	127	108	578	571	328	579	324	326	580	320	574	325										
369	515	388	518	385	514	384	519	381	532	107	773	763	139	766	133	765	137	128	794	319	331	569	334	335	338	568	564	565	582										
379	386	513	383	516	387	517	382	520	522	795	776	781	121	119	132	770	130	775	106	329	570	332	567	566	563	333	337	336	572										
526	380	523	371	527	525	372	531	377	373	109	115	785	117	783	787	797	103	799	110	576	330	573	322	577	575	321	581	327	323										
Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic									

The extended study shall be given later on.

8 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/> or <https://numbers-magic.com/?p=668>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/> or <https://numbers-magic.com/?p=671>

Acknowledgement

The **bordered magic rectangles** are constructed based on the software produced by H. White [1]. The magic rectangles are considered based on N. Mitsutoshi ideas (personal communications). The author thanks to both of them for their valuable help.

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares, <http://budshaw.ca/MagicRectangles.html>.
 - [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/> or <https://numbers-magic.com/?cat=3>.
 - [3] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>.
- **Block-Wise Magic Squares**
- [4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
 - [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
 - [6] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
 - [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [11] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [13] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.

[19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

[21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.

[22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

[27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.

[28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.

[29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.

- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Bordered Magic Rectangles

- [31] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles and the Formula $(a+b)^2$, **Zenodo**, September 18, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7090737>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles and the Formula $(a+b)^2$, **Zenodo**, September 18, 2022, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7090764>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles and the Formula $(a+b)^2$, **Zenodo**, September 18, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7090770>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles and the Formula $(a+b)^2$, **Zenodo**, September 23, 2022, pp. 1-136, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7108694>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

• Creative Magic Squares

- [37] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
-